

**PROYECTO “ACCIONES ARQUEOLOGICAS DE EMERGENCIA EN EL
LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO
CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI,
REGION ANCASH”**

**MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE ANCASH
COORDINACION DE MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN-DDC
ANCASH-2023**

PROYECTO “ACCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH”-2023

¹Edward Valdez Rodriguez, ²Ricardo Guerrero de Luna y ³Santiago Morales

Resumen

El presente documento tuvo como objetivo realizar el proyecto “ACCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH”, en el cual se expuso una estrategia metodológica, cuya ejecución buscó minimizar el deterioro constante de la arquitectura externa del sitio arqueológico que conforma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las Acciones Arqueológicas de Emergencias (AAE) se presentó en cumplimiento del Decreto Supremo N° 022-2000-ED. Para la formulación del presente proyecto se realizó un investigación documentaria y detallada de las intervenciones ejecutadas con fines de conservación. Los trabajos corresponden a la colocación de cubiertas en el lado sur y el monitoreo ambiental, de la arquitectura (muros de piedra y núcleos constructivos y cuyos resultados, ha permitido minimizar el impacto negativo de las precipitaciones, asimismo se ha identificado una constante en la temperatura al interior de las galerías, con un promedio entre 13° y 14ª Celsius, lo que referencia que mantiene un clima estable en sus diferentes corredores internos (galerías).

Palabras clave: Acción Arqueológica Emergencia y Monumento Arqueologico.

PROJECT “EMERGENCY ARCHAEOLOGICAL ACTIONS ON THE SOUTH SIDE OF BUILDING A, OF THE CHAVIN ARCHAEOLOGICAL MONUMENT, CHAVIN DE HUANTAR DISTRICT, HUARI PROVINCE, ANCASH REGION”-2023

Abstract

The objective of this document was to carry out the project “EMERGENCY ARCHAEOLOGICAL ACTION ON THE SOUTH SIDE OF BUILDING A, OF THE CHAVIN ARCHAEOLOGICAL MONUMENT, CHAVIN DE HUANTAR DISTRICT, HUARI PROVINCE, ANCASH REGION”, in which a methodological strategy was presented, whose execution sought to minimize the constant deterioration of the external architecture of the archaeological site that is part of the Cultural Heritage of Humanity. The Archaeological Emergency Actions (AAE) were presented in compliance with Supreme Decree No. 022-2000-ED. For the formulation of this project, a detailed documentary investigation of the interventions carried out for conservation purposes was carried out. The work corresponds to the placement of roofs on the south side and the environmental monitoring of the architecture (stone walls and construction cores and whose results have allowed us to minimize the negative impact of precipitation, and a constant in temperature has also been identified. inside the galleries, with an average between 13° and 14° Celsius, which indicates that it maintains a stable climate in its different internal corridors (galleries).

Keywords: Archaeological Action Emergency and Archaeological Monument.

¹ Arqueólogo DDC Ancash (evaldez@cultura.gob.pe)

² Arqueólogo independiente (ricardogdl.88@gmail.com)

³ Consultor independiente (arkeo.smorales@gmail.com)

1. INTRODUCCION

La intervención del presente Proyecto de Acciones Arqueológicas de Emergencias, buscó la salvaguardia y protección de la integridad material de las estructuras de la Zona Arqueológica Monumental de Chavín de Huantar; del impacto negativo generado por las condiciones ambientales, especialmente las precipitaciones; principalmente en el lado Sur del Sector A, de las mismas que se encuentran en eminente riesgo, debido a su estado actual y a su exposición al intemperismo. La exposición a las condiciones ambientales, especialmente las precipitaciones, han generado la filtración hacia el interior de las galerías, teniendo como consecuencia la humedad y desprendimiento de los morteros de barro, microclimas, presencia y activa de las sales; esto influyó en a un deterioro en la mampostería (de las galerías internas).

Limitar los factores de deterioro y sus causas, mediante la ampliación y mantenimiento de las cubiertas en las áreas señaladas (Lado Sur del Edificio A-MACH); esto permitió brindar una adecuada estabilidad estructural a los elementos y espacios arquitectónicos de la Zona Arqueológico Monumental de Chavín de Huantar, que se ha visto afectados a través del tiempo, principalmente por las temporadas de lluvias que ocurren periódicamente en el Callejón de Conchucos. La ejecución del Proyecto de Acciones Arqueológicas de Emergencias tuvo como finalidad, limitar que las acciones de los factores ambientales continúen afectando la evidencia material de un sitio arqueológico, tan importante como es Chavín de Huantar.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. General

El objetivo general del presente proyecto fue el siguiente:

- Preservar, proteger y conservar el extremo Sur del Edificio A, del Monumento Arqueológico Chavín del impacto negativo generado por las condiciones ambientales.

1.2.2. Específicos

Los objetivos específicos del presente proyecto fueron los siguientes:

1. Ampliar y mejorar el sistema de cubiertas ubicado en el extremo Sur del Edificio A, con el fin de minimizar los impactos negativos generados por las precipitaciones.
2. Evitar o minimizar la pérdida de los componentes arquitectónicos como; los muros internos (galerías), muros exteriores, rellenos constructivos entre otros.
3. Monitorear y registrar el nivel de humedad relativa al interior de las galerías Doble Ménsula y Cautivos, esto con el propósito de evaluar de forma técnica los cambios en sus niveles y posibles agentes generados a partir de su interacción con la arquitectura.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Ubicación del Monumento Arqueológico Chavín (MACH). -

El Monumento Arqueológico Chavín (MACH), Patrimonio de la Humanidad (ICOMOS 1984) se localiza en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash, sierra Nor-Central del Perú (Figura 1; coordenadas UTM E261000 E, N8938750; Longitud 77,10'39" y Latitud 9,35'37"1, Zona 18L). Se encuentra a 3180 m.s.n.m., al sur de un estrecho valle conocido actualmente como el Callejón de Conchucos.

Figura 1. Plano de la Zona Monumental de Chavín de Huántar (Plano U-1).

Se hace mención que los edificios monumentales configuran claramente dos templos en “U” entrelazados, pero a diferentes niveles. En ambos casos, la orientación principal es 13° este al norte (Rick et al., 1998: 197); el cuerpo central se ubica de cara hacia al oriente, mirando la salida de los astros; y sus brazos laterales circunscriben una plaza hundida, circular en la U Norte y cuadrada en la U Sur. Recientes propuestas sugieren que la “U” del norte sea llamada Templo del Jaguar (Templo del Lanzón en Lumbreras y Amat, 1969), y que la “U” del Sur sea conocida como Templo de las Falcónidas (Templo Mayor en Lumbreras 1989, véase Guerrero de Luna 2020).

Este Monumento Arqueológico Prehispánico (MAP), fue construido en un cono de deyección formado por la ribera oeste del río Mosna, que corre en dirección sur-norte, y la ribera sur del río Wacheqsa, tributario del primero que desciende caudalosamente por el oeste. La unión de estos ríos -*Tinkuy* en quechua- divide el sitio arqueológico en tres grandes áreas; siendo necesaria la construcción de, por lo menos, dos puentes para su respectiva intercomunicación (Diessl, 2004; Lumbreras, 2007; Tello, 1960). Ambos ríos pertenecen a la parte alta de la

¹ Resolución Directoral Nacional N°1056/INC, 2007.

cuenca del Marañón, siendo un paso de suma importancia para las relaciones socio-económicas entre la selva y la costa (Kaulicke, 1994; Tello, 1960).

El MACH –actualmente bajo la protección y administración del Ministerio de Cultura del Perú–, siempre ha sido un referente importante para las distintas sociedades que habitaron en esta parte del mundo (Lumbreras 1989: 9). En él se distinguen claramente dos épocas prehispánicas: Chavín y Recuay (Amat, 2004; Atallah, 2013; Bennett, 1944; Burger, 1984, 1992, 1998; Depaz, 2017; Kane, 2008; Lumbreras, 1970, 1974, 1977, 1989, 1993, 2007; 2014; Lumbreras y Amat, 1969; MINCUL, 2012; Rick, Mesía, Contreras, Kembel, M. Rick, Sayre y Wolf 2009; Sayre, 2010; Tello, 1942, 1960); lo que evidencia un cambio profundo respecto al uso de un mismo espacio, que a su vez es el correlato de un comportamiento social intencionado (Silverman 2002: 3). A grandes rasgos, la primera época está asociada al Periodo Formativo² de los Andes Centrales (1800 a.C. – 200 d.C.); y la segunda, al periodo de los Desarrollos Regionales (200 – 600 d.C.). Esta larga historia, que comprende más de dos milenios, es susceptible de ser dividida en sub-periodos más cortos, los cuales aún están en proceso de definición (Kaulicke, 2010; Kembel, 2001, 2008; Lau, 2002-2004, 2011; Mesía, 2007; Rick et al., 2009).

2.2. Condiciones climáticas

El piso altitudinal en donde se localiza Chavín corresponde a sierra templada pese a estar por encima de los 3000 m.s.n.m. Tiene una estación lluviosa que es generalmente más larga que la seca. Las lluvias se inician normalmente en noviembre y duran hasta abril, pero los meses intermedios son indeterminados como lo son las sequías y los “años húmedos”. Usualmente en mayo ya no debe llover; y, de hecho, junio y julio son meses considerados “secos”; agosto es indeterminado, a veces seco con muchos vientos -que duran hasta septiembre- y a veces húmedo. Entre enero y marzo las lluvias pueden ser torrenciales; los ríos crecen entonces y pueden llegar a romper sus cauces (MINCUL, 2012).

Como ocurre en toda la cordillera tropical, las diferencias estacionales solo cobran sentido si tenemos en cuenta las precipitaciones o su ausencia, pues los cambios de temperatura, que usualmente caracterizan la estacionalidad en otras partes, aquí son poco perceptibles, en cambio, la alternancia térmica diaria, con temperaturas que están muy cerca a los 3° a 5° centígrados en la madrugada y, en cambio, unas horas más tarde, al mediodía, con temperaturas que pueden superar los 26°. Así pues, la mayor parte del día, el clima es templado y relativamente seco (ídem).

2.3. Vías de comunicación y acceso

El Monumento Arqueológico Chavín de Huántar se ubica a 462 km al noroeste de Lima y a 86 km de Huaraz. El estado de las vías es de regular a bueno en los meses de verano (de abril a diciembre). Los trabajos de mantenimiento están a cargo del Instituto Vial Provincial de Huaraz y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del programa PROVIAS. El servicio de transporte público de pasajeros y de carga es brindada por empresas y personas naturales con una frecuencia de dos (2) unidades diarias como promedio. El servicio de

² Para entender este tiempo nos basamos en la propuesta cronológica del Dr. Peter Kaulicke (2010). En otra categorización del tiempo este rango temporal corresponde a una parte del Periodo Inicial y al Horizonte Temprano (Bischof 1998).

transporte es prestado sin regulación de la autoridad municipal, por lo que se hace indispensable corregir este vacío técnico-legal para optimizar el servicio. Es importante advertir que, existe un conjunto de caminos de herradura que conducen tanto a los anexos del mismo distrito, como a otros distritos vecinos. Algunos de ellos que datan de época inca, pudiendo ser en muchos casos aún más antiguos. El acceso vial al distrito de Chavín de Huántar y a la zona del proyecto desde la capital de la Región Ancash tiene el siguiente itinerario: Huaraz – Chavín de Huántar.

Tabla 1. Accesibilidad al proyecto desde la ciudad de Huaraz, región Ancash.

TRAMO	DISTANCIA (Km)	TIPO DE VÍA	TIEMPO DE VIAJE
Huaraz-Catac	35	Asfaltada	45 min
Catac-Túnel de Cahuish	30	Asfaltada	45 min
Túnel de Cahuish-Chavín de Huántar	45	Asfaltada deteriorada	60 min
Recorrido total			220 min

2.4. Zonificación del MACH

A diferencia de cualquier otro centro ceremonial formativo, Chavín de Huántar cuenta con una considerable cantidad de galerías internas y una intrincada red de canales subterráneos, elementos arquitectónicos que lo hacen un caso *sui generis* para los Andes Centrales (Bennett, 1943; Lumbreras, 1989: 91-114; Moore, 1996: 144-146; Rick et al., 1998: 202). Por ello, resulta práctico dividir la arquitectura de Chavín en: externa e interna. La arquitectura externa del santuario está compuesta por un conjunto de montículos-plataforma construidos mediante el levantamiento de altos muros de contención que contienen grandes rellenos ordenados de rocas medianas fijados con un mortero arcilloso (Lumbreras, 2007).

Estas edificaciones se encuentran rodeadas por plazas hundidas y plataformas que se encuentran a diferentes alturas, aprovechando la topografía natural del lugar. Estas se conectarían entre sí por medio de senderos arreglados y escalinatas preestablecidas (Kembel, 2001, 2008; Rick, 2008; Rick et al., 1998; Sayre, 2010). Uno de los aspectos más destacables de la arquitectura externa es el énfasis en la simetría bilateral; es decir, en la distribución de elementos equidistantes a un eje central (Bennett, 1943; Kembel, 2008: 79; Rick et al., 1998: 198, 211). Este diseño tiene un alto nivel de precisión (Rick et al., 1998; Scholten, 1980), y manifiesta la aplicación de principios estandarizados (Kembel, 2001, 2008) que se basan, principalmente, en reglas de bipartición (Burger y Salazar Burger, 1993) y cuatripartición (McEwan, 1992). Para que sus construcciones alcancen niveles de exactitud muy precisos, los arquitectos e ingenieros emplearon las escalinatas (Rick et al. 1998: 211) y la posición de los astros (Rick, 2008; Milla, 2011; Scholten 1982) como marcadores arquitectónicos; lo que

demuestra el elevado conocimiento matemático, ingenieril y astronómico que alcanzó la civilización Chavín.

Considerando la distribución de las evidencias arqueológicas del MACH y sus alrededores; los diagnósticos del restaurador Ricardo Morales (1998); así como la sectorización propuesta por el Proyecto de Investigación y Conservación Chavín de Huántar (PIACCdH), se ha sectorizado esta gran área en siete (7) zonas arqueológicas: Monumental, Wacheqsa, Campo Oeste, Mosna, Sur, La Banda y El Pueblo (Figura 2). Las cinco primeras atañen al centro ceremonial *per se*, y las dos últimas, al asentamiento proto-urbano (Guerrero de Luna 2017).

El centro ceremonial tiene una longitud de 1.8 Km, abarcando aproximadamente 20 ha, de las cuales 7 ha corresponde a la Zona Monumental, que cuenta con una longitud no mayor a 500 m, y con un área de 140,812 m² (Contreras 2007, 2008; MINCUL, 2012). En esta zona se ejecutó el Proyecto Acción Arqueológica de Emergencia.

Figura 2. Ubicación del Área, donde se intervino con el Proyecto AAE (Plano P-02).

2.5. Área de intervención

Para explicar la zona Monumental de Chavín de Huántar debemos entender que se trata de un espacio sagrado: un lugar donde la sacralidad determina las locaciones de las actividades ceremoniales y/o eventos significativamente simbólicos (Regalado, 1996). Por esta razón, todos los investigadores consensan en afirmar que su arquitectura es, en definitiva, de carácter ritual y/o ceremonial (Kaulicke, 2010; Lumbreras, 2015; Rick, 2008, 2015a, 2015b; Tello, 1960). El diseño arquitectónico de la zona Monumental es el resultado de una

recombinación activa y creativa de tradiciones religiosas previas, las cuales parecen haber sido entretejidas deliberadamente para crear un espacio multi-geográfico y temporalmente diacrónico (Burger, 1992, 1993: 54; Canziani, 2009: 141).

Así, por ejemplo, la plaza circular hundida, que viene a ser una instalación ritual del periodo Arcaico Final [2000-1800 a.C.] de la costa norte (vg. Alto Salaverry; Canziani, 2009: 68-69; Elera, 1993: 238-237; Salazar-Burger y Burger, 2000: 43), se conjuga con el patrón de plazas cuadrangulares y columnas que aparece en el Formativo Temprano [1800-1200 a.C.] de la selva norte (v.g. Pacopampa; Morales, 2001); y con la configuración arquitectónica en “U” de los centros ceremoniales del periodo Formativo Medio [1200-800 a.C.] de la costa central (v.g. Garagay; Kaulicke, 1994). A ello se le añade dos aspectos del Arcaico Final de la costa nor-central: la Wanka, un bloque de roca que representa la conexión con los ancestros y que es un elemento clave para la organización del espacio; y el patrón de decoración mural del Formativo Temprano de la misma “arqueoregión”, que consiste en la colocación de paneles tallados uno al lado del otro que en conjunto exponen un discurso narrativo (v.g. Cerro Sechín; Burger, 1992; Morales, 2001). Esta re-adaptación del “pasado” traería para Chavín de Huántar un efecto positivo, dándole una apariencia supra-étnica atemporal (Makowski, 1997: 516) que le habría ayudado a establecer y legitimar su poder a una escala interregional (Burger, 1992, 1993, 2008; Kembel y Rick, 2004; Rick, 2008, 2015b).

En esta zona el proyecto contempló intervenir el **Edificio A**, exclusivamente en su extremo Sur. A continuación, se presenta, una breve descripción de las edificaciones y apropiamente del Sector A-Monumento Arqueológico Chavín.

2.5.1. EDIFICIOS

Desde el inicio de las investigaciones arqueológicas (Tello, 1960) cada uno de estos montículos-plataforma recibió la denominación de “Edificio” más una letra mayúscula que identifica su posición (v.g. Edificio B). El presente proyecto continúa la normativa prescrita, pero con algunos cambios realizados por el PIACCdH (Rick et al., 1998).

Los muros de los edificios monumentales exhiben una mampostería concertada compuesta por bloques de roca labradas, con las caras planas y pulidas, y los ángulos cortados con una adecuada precisión. Estas piezas se dispusieron en un aparejo de hiladas horizontales que presentan una alternancia regular en su grosor, con una hilada delgada seguida de otra de mayor altura o, frecuentemente, alternando dos hiladas delgadas con una más alta (Canziani, 2009: 145-146). En los intersticios de estas hileras colocaron piezas más delgadas que delimitan el contorno del bloque más grande, técnica conocida como pachilla. La alternancia modular de las piezas y las pachillas generan una textura y ritmo que contribuye a enaltecer la calidad constructiva de estos paramentos finamente labrados (Lumbreras, 1989: 25). Es muy posible que la técnica constructiva de estos edificios –tan singular en su concepción– sea la resolución de los constructores Chavín a los problemas estructurales con los que se enfrentaron, como también, a las condiciones ambientales de humedad que presenta el lugar (Canziani, 2009: 144). Desde un punto de vista funcional, las cimbras de los edificios y las plataformas habrían servido como estrados para las

diferentes actividades rituales que se llevaron a cabo en la superficie externa del santuario (Tello, 1960).

Los edificios tienen un aspecto vertical significativo con una altura que fluctúa entre los 10 y 15 metros. Además, presentan un marcado talud que les permite resistir los empujes laterales de los voluminosos núcleos constructivos (Canziani, 2009: 144; Rick et al., 1998); los cuales tienen estabilidad propia por su conformación de piedras entrecruzadas y compactadas con mortero (MINCUL, 2012). Es de suponer que la construcción de las fachadas y rellenos fue simultánea, es decir, a medida que se formaba el núcleo se asentaban los sillares con los que se construyeron los paramentos externos formando plataformas sólidas y con traba en el interior y exterior (ídem).

Los paramentos exteriores son impresionantes por el volumen y calidad del material empleado. Se trata de enchapes megalíticos con las caras paramentales. Hay sectores en donde tal enchape es “cara vista” y las piedras tienen un acabado refinado, en escuadra; otros enchapes más toscos servían para acabados enlucidos que, según los datos disponibles, estaban pintados de colores crema y rojo (posiblemente otros también) con delineados negros. Hay restos de enlucidos que son gruesas tortas de arcilla con la superficie pulida y pintada y endurecida con fuego. En su faz interna se observan huellas de cañas y sogas, como si fueran un armazón adherido a las piedras (Lumbreras, 2007; MINCUL, 2012).

Para fines litúrgicos y ornamentales, los edificios contaban con una complicada parafernalia formada por columnas, cornisas, dinteles, lápidas, obeliscos y esculturas que se agregan a los muros o plazas (MINCUL, 2012). Estos bultos escultóricos han sido interpretados como guardianes mitológicos del santuario (Tello, 1960). En 1549, Pedro Cieza de León (1520-1554), cronista español, fue el primero en describir su existencia:

*"Entre los aposentos antiguos [de la provincia de Huaraz] se ve una **fortaleza grande** o antigualla, que es una a manera de cuadra, que tenía de largo ciento y cuarenta pasos, y de ancho mayor, **y por muchas partes de ella están figurados rostros y talles humanos, todo primísimamente obrado**; y dicen algunos indios que los incas, en señal de triunfo por haber vencido cierta batalla, mandaron hacer aquella memoria, y por tenerla para fuerza de sus aliados. Otros cuentan, y lo tienen por más cierto, que no es esto, sino que antiguamente, muchos tiempos antes que los incas reinasen, hubo en aquellas partes hombres a manera de gigantes, tan crecidos como lo mostraban las figuras que estaban esculpidas en las piedras, y que con el tiempo y con la guerra grande que tuvieron con los que ahora son señores de aquellos campos se disminuyeron y perdieron, sin haber quedado de ellos otra memoria que las piedras y cimientto que he contado"*

(Cieza de León 1553 [1922]: 271).

2.5.1.1. Edificio A

El edificio más conocido de Chavín es “El Castillo” (Tello 1960: 65), o como se le conoce técnicamente, Edificio A (Pirámide Mayor en Lumbreras, 1989; Sector A en MINCUL, 2012). Se localiza en la parte alta de la zona Monumental. Mide 70

m de longitud (N-S) por 72 m de ancho (E-W). Los estudios indican que su núcleo constructivo se formó a partir de agregados y encimados, que partieron desde una antigua plataforma levantada en su ángulo NE (MINCUL, 2012).

Es el edificio con la mayor cantidad de galerías en su interior, siendo un total de doce (12): Doble Ménsula, Los Cautivos -abiertas al público-, Líticos, Los Murciélagos, Columnas, Escalinatas, Alacenas, Vigas Ornamentales y La Portada, entre otras. Además, es el único edificio Chavín que tiene una cornisa y una cabeza clava *in situ*. La primera fue grabada con felinos y serpientes; la segunda tiene un rostro de apariencia felínica con orejas en forma de "S". Ambas fueron halladas en la década de los 30's, cuando se construía la antigua carretera Catac-Huari, la cual pasaba justo al lado de la esquina suroeste del "Castillo" (MINCUL, 2012; Tello, 1960). Los reportes de aquel tiempo mencionan la existencia de otras dos cabezas clavas más, una de ellas también *in situ* (DGTUR-INC, 1977). Lastimosamente, esta última no sobrevivió el factor antrópico y fue embestida por un camión.

Si se considera que las cornisas estaban a 1.00 m por encima de las cabezas clavas; y que estas a su vez, se encontraban 12.00 m por encima del piso de la terraza que habría servido de base a todo el edificio en su conjunto; y que a su vez, esta terraza se encuentra 8.00 m más alta que el piso de la Plaza Mayor; y si a ello le agregamos los 2.50 m que separan la cornisa del piso superior de la estructura, se deduce que el Edificio A pudo haber tenido unos 22.50 m de altura, sin tomar en cuenta los 2.00 m adicionales de los recintos que estaban en su cima, ni la profundidad del sistema de canales subterráneos que pasaba por debajo (MINCUL, 2012).

La información es poco clara, pero hay indicios que, a unos 4.00 m por debajo de las cornisas grabadas, la fachada de este edificio habría estado enlucida y posiblemente cubierta con imágenes modeladas en barro y pintadas de muchos colores (Lumbreras y Amat, 1969; Gonzales, 2012; Lumbreras y Gonzales, 2012; MINCUL, 2012; Lumbreras, 1989, 2007; Tello, 1960). Asimismo, es probable que la altura de la fachada no haya llegado a la altura de las cornisas, sino que formaran un desnivel, una terraza angosta en el punto donde inician las piedras "cara vista". De este modo, tanto las cabezas-clavas, como las cornisas nos estarían muy distantes del ojo de los usuarios, siendo visibles desde esta terraza, que tendría casi 2 m de ancho y tal vez 3.00-4.00 m de alto debajo de las cornisas (MINCUL, 2012). Todo ello se vino abajo con el sismo que ocurrió entre los siglos s. IV-V a.C., el cual habría propiciado el colapso de la civilización Chavín.

En la fachada oriental, en el tercio inferior del edificio, hay un zócalo de 2.00 m de altura formado por losas de diferente color: una piedra clara hacia el sur y otra piedra oscura hacia el norte. Los sets de losas flanquean un pórtico constituido por dos columnas cilíndricas de granito que sostienen un dintel formado por, al menos, dos filas de piedra (MINCUL, 2012). Tanto las columnas como los dinteles se encuentran profesamente decoradas con una serie de seres alados. El pórtico ha sido llamado la «Portada de las Falcónidas», y daba acceso a un corredor que se extendía por ambos lados, el cual llegaba hasta las escalinatas laterales que conducían a los recintos de la cima (MINCUL, 2012). Charles Wiener, quién recorrió el Perú entre 1875 y 1877, es el primer occidental en reportar sobre el pórtico:

“Era evidentemente un templo, y los jeroglíficos inscritos en los dos pilares esculpidos contienen sin duda información sobre la divinidad a la que se tenía allí, a la se invocaba” (Wiener, 1993: 217).

El centro del pórtico es el eje principal del Templo de las Falcónidas, construyéndose en función de él las plazas Mayor y Menor (Atrio de Lápidas), las escalinatas Blanco & Negro (Escalinata de los Jaguares), así como los Edificios E (Templo Sur) y F (Templo Norte). El eje se encuentra alineado con la cima de la montaña Pirurujirca, ubicada en el distrito de San Marcos, al oriente del MACH (Rick 2008, 2015a). Las hipótesis sugieren que este alineamiento está relacionado con el Sol, que aparecería por la cima de Pirurujirca durante el solsticio de invierno, marcando el nuevo año andino en sincronía con la temporada de lluvias y, en consecuencia, con toda la sabiduría que gira en torno al agua y la fertilidad (Milla, 2011).

Delante del pórtico hay un pequeño atrio cuadrangular, la Plaza Menor (Rick et al., 1998), cuyas paredes estuvieron revestidas con rocas cortadas dispuestas en sogas y lápidas talladas con una serie de personajes ligados al culto, pero cuya ubicación precisa aún no ha sido posible determinar (MINCUL, 2012). Lamentablemente, un 50% de esta plaza fue destruida durante las excavaciones, cortándose el piso de la misma y habiéndose derrumbado sus paredes también³. Bajo esta plaza existe un conjunto de habitaciones rectangulares de las cuales no se tiene mayor información (ídem).

En lo que respecta a la fachada sur del Edificio A (Figura 3), esta sección de paramento presenta casi toda su superficie expuesta, principalmente el nivel correspondiente a los bloques de granito. No obstante, se logra apreciar varias secciones de un primer nivel de piedras de tipo arenisca y algunas calizas de diferente resistencia dispuestas en hileras horizontales ordenadas según iba creciendo el edificio. Esta sección baja de paramento a diferencia del paramento este, presenta bloques trabajados de piedra arenisca muy parecidos a los del nivel superior, pero mucho más deteriorados, presenta también piedras lajas de menor tamaño que sirvieron para disponer de mejor manera los bloques en línea horizontal. El nivel inferior de piedras se logra apreciar en su lado este y en parte del lado oeste, ya que en la sección media del paramento presenta una plataforma adosada asociada a un canal abierto. Se puede apreciar un serio deterioro en el nivel superior de casi toda la sección de paramento este y medio, puesto que muestra relleno expuesto con altos niveles de deterioro. La esquina oeste presenta buena parte de su paramento cubierto por una capa densa correspondiente al aluvión de 1945, así mismo la parte expuesta indica claras evidencias de restauración del nivel medio y superior de la esquina, es cual es fácilmente apreciable por la diferencia en la técnica constructiva, el cual cumple con las normativas vigentes para elementos restaurados (INFORME N°004/CAZH).

³ Respecto a las excavaciones en la Portada de las Falcónidas, el Plan de Manejo (MINCUL, 2012) menciona que: “debido al carácter y magnitud de las excavaciones, se ha perdido información sobre la forma como estaba planteada la solución arquitectónica de la portada para la vía hacia la terraza superior de la pirámide y al mismo tiempo no se dispone de referencia sobre la asociación, por épocas, de los restos encontrados en la terraza contigua a la pirámide, de los cuales se conservan las esculturas y quizás algunos fragmentos de cerámica y hueso muy especiales”.

Figura 3. Ortofoto Edificio A - Fachada sur (modificado de INFORME N°004/CAZH).

3. Justificación

En primer lugar, es preciso recordar que, en 1985, el Monumento Arqueológico Chavín (MACH) fue inscrito en la Lista de **Patrimonio Mundial de la UNESCO** bajo el criterio C (iii) con el siguiente enunciado: “el sitio arqueológico de Chavín le dio su nombre a la cultura que se desarrolló entre 1500 y 300 a.C. en los valles de los Andes peruanos. Este antiguo lugar ceremonial es uno de los sitios más tempranos y mejor conocidos de la época precolombina. Evidencia una arquitectura impresionante, con una serie de terrazas y plazas complejas, rodeadas de estructuras con piedra revestida, y su ornamentación principalmente zoomórfica”. Por tanto, su conservación significa salvaguardar un patrimonio de **alto valor histórico para la cultura nacional y la comunidad internacional** de las presentes y futuras generaciones (MINCUL, 2012).

En segundo lugar, la proyección y ejecución de este proyecto se justificó en el diagnóstico que varios especialistas han dado sobre el **estado de conservación** de los edificios, galerías y canales subterráneos, convergiendo en evaluarlo en un **nivel crítico** (CARTA N°005-2019/CAZH: 21; León y Sánchez, 1998; Morales, 1998; MINCUL, 2012; Peña y Malca, 2002; Rick y Lumbreras 2012, Tomo II). Si bien su perdurabilidad pone de manifiesto la experticia arquitectónica y de la ingeniería de los antiguos Chavín, en detalle, su fortaleza pétreo es más frágil de lo que parece (Morales, 1998).

Esta problemática, no es reciente, siendo generada por una serie de factores a lo largo de más de 3500 años (CARTA N°005-2019/CAZH: 21). Entre los factores extrínsecos, el **intemperismo** es el más dañino, en especial, las continuas precipitaciones que ocurren entre diciembre y marzo. A ello hay que añadirle el acelerado **cambio climático** de los últimos siglos, que ha sido responsable de dos eventos dramáticos: la destrucción del Edificio E, debido al ENSO de 1933 (Templo Sur en DGTUR-INC, 1977: 65; MINCUL, 2012), y el aluvión de 1945 que sepultó por completo el antiguo santuario (para más detalles véase MINCUL, 2012). En cuanto a los factores intrínsecos, debe mencionarse que, lastimosamente el MACH **no cuenta con un sistema de cubiertas 100% efectivo** (CARTA N°016-2019/CAZH; MINCUL, 2012; Rick y Lumbreras 2012, Tomo II: 18). Por eso las aguas pluviales se filtran al interior del núcleo constructivo, generando una serie de reacciones en cadena que debilitan la estabilidad estructural de los edificios monumentales y ambientes subterráneos.

En tercer lugar, el proyecto se amparó en el **Plan de Manejo** elaborado para el MACH (MINCUL, 2012). Este documento indica que las **secciones expuestas del Edificio A son un punto crítico a resolver y, además, deja entender que su fachada sur ha recibido muy poca atención técnica para su preservación y/o restauración en más de 130 años; por lo cual, propone intervenirlo con urgencia**. De hecho, el Plan de Manejo considera el área a intervenida como un sector clave para estudiar la estabilidad estructural, el comportamiento lítico y los morteros de asiento. Cabe precisar también que, en función de este Plan de Manejo, el presente proyecto se consideró como una intervención de conservación por emergencia (ídem).

En cuarto lugar, la viabilidad del proyecto se respaldó en las observaciones de la **administración del MACH** (Valdez, 2021), quienes señalan la existencia de **otro punto crítico en el segundo corredor de la galería Doble Ménsula,**

directamente asociado a la fachada sur del Edificio A. Aquí, se han identificado sales, mohos, filtraciones, humedad por capilaridad, grietas, fracturas, deterioro de postes de madera y colapsos estructurales. Por ello fue importante construir un sistema de cubiertas, y a la par se ejecutó un plan de monitoreo que permitió medir los efectos positivos y negativos que tienen las estrategias de conservación más tradicionales, como los techos, y otras, como un constante monitoreo y registros de los cambios que se originen en las estructuras (humedad, temperatura y otros), esto a partir del uso de Sensores y Data Loggers, donde se obtuvo una data y se evaluó las fluctuaciones; que significaron una potencial afectación en las estructuras.

En quinto lugar, la **estrategia metodológica** planteada en este proyecto se **respalda por las conclusiones y recomendaciones técnicas** que los diferentes equipos de conservación han propuesto y/o ejecutado en el MACH desde 1977 hasta el día de hoy (CARTA N°024-2019/CAZH; DGTUR-INC, 1977; Guerrero de Luna, 2022; INFORME N°002/CAZH del 2018; León y Sánchez, 1998; Morales, 1998; MINCUL, 2012; Peña y Malca, 2002; Rick y Lumbreras 2012, Tomo II).

En sexto lugar, para garantizar la conservación y preservación de este edificio fue necesario poder ejecutar una intervención en la modalidad de **Acciones Arqueológicas de Emergencia (AAE)**, la cual se encuentra amparada en el cumplimiento del **Decreto Supremo N°022-2000-ED**.

En séptimo lugar, la financiación y autorización de este proyecto se justificó en lo señalado por el **Decreto Legislativo N°1255** que modifica el Artículo IV de la Ley N°28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación), el cual menciona que se declare de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes”. En esa misma línea, debe mencionarse también el ítem 2.5 OBJETIVOS DE LA PROTECCIÓN Y DE LA CONSERVACION del **Manual para el Manejo de los Sitios del Patrimonio Cultural Mundial**, el cual menciona lo siguiente: “adicionar las medidas legales, científicas, técnicas, administrativas y financieras necesarias para la identificación, protección, conservación, presentación y rehabilitación de dicho patrimonio”.

En octavo lugar, la dirección de este proyecto se respaldó en el **Artículo 31 de la Ley N°28296**, la cual hace mención que, los Funcionarios Públicos tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la alteración, deterioro o destrucción de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que se encuentren bajo su administración o custodia; y que el incumplimiento de la presente obligación acarreará responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar. Asimismo, se amparó en el **Artículo 7 de la Ley N°29565** (Ley de Creación del Ministerio de Cultura), el cual señala que es función exclusiva del Ministerio de Cultura, respecto de otros niveles de gobierno, entre otras, realizar acciones de protección, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación; así como, cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con el ámbito de su competencia.

4. ANTECEDENTES

4.1. Investigaciones e hipótesis (Zona Arqueológica Monumental Chavín de Huántar)

Cieza de León fue el primer español en realizar una descripción escrita del santuario de Chavín, en 1549 (Cieza de León 1553 [1984]). En 1873 visitó el sitio el explorador italiano Antonio Raimondi, descubriendo la famosa estela que lleva su nombre. Charles Wiener en 1880 realiza el primer dibujo del objeto de culto más antiguo de Sudamérica encontrado *in situ*: El Lanzón. Más tarde, en 1883, el alemán Ernst W. Middendorf (1830-1908) exploró el sitio, descubriendo la Escalinata Blanco & Negro del Templo de las Falcónidas. Recoge el nombre usado por los pobladores para nombrar al objeto de culto: «Huanca». En 1919, se realiza la primera investigación formal a cargo del arqueólogo peruano Julio C. Tello, quien postula que Chavín de Huántar es la “Cultura Matriz” de la civilización andina (1960). A seguir, una sinopsis de las investigaciones e hipótesis.

Como «lugar», Chavín de Huántar estuvo ocupado desde una era muy temprana. Gracias al hallazgo de contextos pre-cerámicos en el pueblo actual de Chavín y en La Banda (Rick 2008), el PIACCdH ha revelado recientemente una ocupación humana enmarcada cronológicamente entre el 3350 y 2150 a.C. (Rick et al., 2009: 111-112), rango de tiempo que corresponde al Periodo Arcaico (3500-1800 a.C.).

Desde una perspectiva regional, Chavín de Huántar sería uno de los centros ceremoniales más importantes –sino el más– de un movimiento religioso que marcó el periodo Formativo (1800-200 a.C.) y que es una parte esencial de la prehistoria peruana: el “Culto Felínico (Larco 1941; la Civilización Chavín en Tello 1942; para su discusión véase Kaulicke, 1994, 1998, 2008, 2010). Como parte de un intento de unificación ideológica del poblador indígena, Julio C. Tello (1923) propone que el dios de los Incas, Wiracocha, es en realidad el mismo personaje adorado por los habitantes de Chavín de Huántar, en la figura del Jaguar. Este Jaguar no debe ser observado como una simple manifestación animística de los encargados de dirigir el sistema de creencias de Chavín de Huántar, sino más bien como una compleja interacción y sincretismo entre naturaleza y ser humano (MINCUL, 2012).

El prestigio adquirido por el poder oracular del santuario (Vázquez de Espinoza, 1616 [1948]: 458) habría generado que las peregrinaciones sean más constantes, atrayendo a poblaciones del sur de ecuatoriano y del Cuzco pre-incaico (Burger, 2008; Lumbreras, 1989, 2007; Mesía, 2015; Rick et al., 2009; Tello, 1960). Esto sentaría las bases para la expansión de una red económica-ideológica (Kaulicke, 2010) y el desarrollo de un asentamiento proto-urbano en los alrededores del centro ceremonial (Burger, 1979, 1982, 1984, 1992, 1998, 2008). Aunque es difícil precisar la densidad demográfica que habitó el centro proto-urbano, se estima que, durante el auge de Chavín, entre el 800 y el 500 a.C. (Fase Blanco & Negro, Kembel, 2001, 2008; Rick et., al 2009), este llegó a abarcar 42 ha en las que coexistieron entre 2000 y 6000 habitantes (Burger, 1984, 1992, 1998, 2008; Rick, 2015b).

En el esquema cronológico de Kaulicke (2010: 401-402), el apogeo de Chavín corresponde al Formativo Tardío [800 – 600/500 a.C.], se caracteriza por una expansión regional del “Dios de los Báculos”, uno de los íconos que representa

al “Culto Felínico”; y también por la aplicación de nuevas técnicas en: metalurgia, alfarería, textilería, trabajo en hueso y concha, escultura, agricultura con irrigación, producción agrícola, ganadería de camélidos –con especialización en la producción de lana y bestias de carga–; así como una mayor producción de cerámica ceremonial.

Desde la exposición del Arte Formativo Andino al mundo occidental, en el siglo XIX, la lito-escultura Chavín ha sido una de las manifestaciones artísticas más llamativas de este culto, sobreviviendo más de un centenar de piezas, entre las que se encuentra el Lanzón monolítico, la Estela de Raimondi, el Obelisco Tello, y las famosas “cabezas clavos”. La mayoría de las esculturas exhiben seres fantásticos que surgen al combinar aspectos humanos y animales, especialmente de felinos (jaguas), serpientes y aves (águilas, halcones, cóndores) (Burger, 1992; Campana, 1995; Roe, 1974; Rowe, 1962; para otros animales véase Olsen, 1977).

La configuración del arte Formativo y las evidencias artefactuales, sugieren que este culto estaba estrechamente vinculado a la ingesta de enteógenos vegetales servidos en rituales shamánicos (Burger, 1992, 2016; Iwasaki, 1987; Rick, 2006; Rivas y Guerrero de Luna, e.p.; Saffer, 1998; Torres, 2008). En ese sentido, la arquitectura habría jugado un rol muy importante en la performance ritual de Chavín (Rick, 2015a), favoreciendo la comunicación de los mensajes canónicos y auto-referenciales (Guerrero de Luna 2017; Vega-Centeno 2006). Esto pone en manifiesto que los constructores de Chavín supieron utilizar las potencialidades de la arquitectura para transmitir y guiar la emoción humana en un estado alterado de conciencia.

Algunos investigadores sostienen que estos hábiles arquitectos del remoto pasado andino supieron crear la impresión de que el visitante se halla en la fuente misma del poder, e impregnar el espacio de un aura sagrada. Espacios hundidos evocaban los poderes telúricos y los volúmenes elevados en cambio acercaban al oficiante al inaccesible espacio celestial (Salazar-Burger y Burger, 2000: 24; Makowski, 2000). Por otro lado, recientes investigaciones reflexionan sobre la verdadera naturaleza sacra de Chavín; proponiéndose que, en función de diferentes mecanismos de poder y autoridad, las élites sacerdotales Chavín manipulaban psicológicamente a las personas empleando drogas alucinógenas (Kembel y Rick, 2004; Rick, 2005, 2006, 2015b).

El colapso de la civilización Chavín sigue siendo tema de debate. Al final del Formativo Tardío ocurrieron cuatro fenómenos naturales que tuvieron un fortísimo nivel de impacto a escala macro-regional: a) una fuerte disminución de las temperaturas (Diessl 2004a: 56; Burger, 1993: 69-70), b), un Mega-ENSO (Burger, 1985: 283; Kaulicke, 2010: 402; MckBird 1987; Nials et al. 1979: 10), c) un tsunami (Burger 1988: 141; Moseley et al. 1981: 248), y d) un terremoto (Lumbreras, 2007: 633; Rick et al, 2009; Tello, 1960: 124). Actualmente, las investigaciones del PIACCdH ha confirmado que la última fase constructiva del santuario, la Fase Soporte, fue construida entre el 500-400 a.C. (Kembel, 2001, 2008; Rick et al., 2009). La naturaleza de esta fase, en esencia breve, implica que hubo una cierta “resistencia” a este final “apocalíptico”.

Esta clase de contextos socio-históricos son propicios para una revitalización ideológica, un mensaje de esperanza que proponga una explicación más

acertada de la realidad (Burger, 1988: 140; 1993: 70). En el caso de los Andes Centrales, todo parece indicar que este mensaje involucró una fuerte transformación de su religiosidad, pasando de un nivel supra-regional a un nivel exclusivamente local (Amat 2004). Así, la gigantesca red económica-ideológica generada por el "Culto Felínico" se redujo a una escala local, que llegaría a su fin alrededor del 200 a.C. En la sierra, el patrón de grandes centros ceremoniales del Formativo Tardío fue reemplazado por un paisaje fragmentado de pequeñas comunidades (Amat, 1974: 26). Y en la costa, la construcción de edificios públicos disminuyó su intensidad (Burger, 1993: 68-69).

En el Callejón de Conchucos, dicha revitalización ideológica trajo consigo la desaparición total de los estilos alfareros de la época Chavín, la construcción de nuevas instalaciones rituales, como la Estructuras Circulares Ceremoniales (Orsini, 2005), y también el incremento de los asentamientos aldeanos en el ecotono Quechua-Suni (Amat, 1974: 27, 2004: 98-99; Ibarra, 2004); evidencias materiales que son interpretadas como pruebas fehacientes de que el núcleo de la red económica-ideológica del culto Felínico sufrió la disolución o transformación radical de su sistema. Tanto es así que, luego de recibir la inclemencias climatológicas y telúricas, el esplendoroso centro ceremonial del Formativo Tardío fue re-ocupado por una nueva y diferente sociedad, los Recuay, quienes muy probablemente migraron del Callejón de Huaylas, donde actualmente se encuentra la ciudad de Huaraz, capital de la región Ancash.

Los nuevos habitantes del santuario destruyeron parcialmente algunas estructuras y cubrieron las instalaciones rituales con desechos de naturaleza doméstica, aprovechando los montículos-plataforma y las plazas para ubicar sus residencias y áreas funerarias (Bennett, 1944; Lumbreras 1970: 6; Tello, 1960; Willey, 1951). En esta transfiguración del espacio se nota: una labor sistemática en el aprovechamiento de los daños producidos por el movimiento telúrico, aterrazando el derrumbe por medio de rellenos constructivos (Lumbreras, 1974, 1977, 1989: 21, 2007, 2014); un deliberado propósito de modificar la función de las estructuras previas, en las que resalta un canal subterráneo usado como área funeraria (Velasco 2008); y un menosprecio por las obras artísticas (Tello, 1960: 51), empleando fragmentos de cabezas clavos y lápidas como parte de los muros, jambas, dinteles, banquetas y contextos funerarios (Atallah, 2013: 134; Lumbreras, 1977: 8; 2007: 117). Esta evidente re-significación de su esencia arquitectónica implica, necesariamente, un empleo del espacio que no corresponde a su función original (Letelier, 2010), lo cual es concordante con el cambio de paradigma que se vivía a inicios del Formativo Final, hacia el 400 a.C.

4.2. Historia de la conservación en el MACH

Introducción

El Monumento Arqueológico Chavín ha pasado por varias etapas, que de alguna u otra manera han influenciado el estado de conservación en el que se encuentra actualmente este Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si nos centramos en el tiempo de vida del monumento, la época Chavín está enmarcada entre el 1200 y el 500/400 a.C., lo cual implica un total de 700 años de funcionamiento, pudiendo ser incluso más antiguo. Luego se desarrolló la época Recuay, desde el 400 a.C. hasta el siglo XI d.C. En este lapso es muy probable que hayan ocurrido fenómenos naturales que hayan afectado de alguna forma el estado de conservación de las estructuras y otros elementos arquitectónicos. Después de

esta época el sitio quedó abandonado, siendo visitados por viajeros europeos hasta la primera misión peruana con fines investigativos, en la segunda década del siglo XX (INFORME N°008/CAZH del 2018).

Viajeros del s. XIX

José Toribio Polo -un sabio iqueño- visitó Chavín en 1871 y escribió lo siguiente:

*“Las medidas del Castillo no pueden darse con exactitud, porque no queda en pie sino uno que otro trozo de cortina y una larga pared del ala izquierda; destruyéndose cada día más esas ruinas, no tanto por la acción del tiempo, sino porque **sirven de cantera al pueblo para hacer sus casas**”*

(Polo 1900: 2 y 5).

Dos años más tarde, en 1873, Raimondi diría exactamente lo mismo.

En 1883, el viajero germano, Ernest Middendorf, describió lo siguiente:

“Las piedras utilizadas en la construcción [del Edificio A, Figura 4] son grandes bloques tallados, ya de pizarra calcárea de las capas de roca del valle, ya de granito. Los planos y cantos de los bloques de granito están todavía lisos y agudos, pero las piedras calcáreas, que indudablemente también habrían sido labradas, están en parte muy deterioradas por los efectos de la erosión. Entre las piedras había una capa de argamasa o barro. La parte superior del muro de 11 a 12 metros de alto se ha derrumbado, y en ninguna de sus partes hay vestigios de cornisas o de parapetos” (Middendorf 1974: t.III, 77).

Figura 4. Foto del s. XIX de la esquina sureste del Edificio A (tomado de MINCUL, 2012).

Julio C. Tello

En la primera mitad del siglo XX la situación no cambió mucho. Los investigadores e interesados en Chavín llegaron a conocer solo algunos montículos, sobre los cuales había viviendas de campesinos, campos de cultivo, chancherías y otros servicios rurales. Se veía la esquina sureste del Templo Mayor (Edificio A) y una parte de la esquina suroeste, la cual se descubrió a raíz de haber hecho el tramo de la carretera, en 1938 (MINCUL, 2012). En aquellos años, esta parte del santuario contaba con tres cabezas clavadas *in situ* (DGTUR-INC, 1977).

Entre 1919 y 1940 el padre de la “Arqueología Peruana” realiza cinco expediciones arqueológicas a la cuenca del Puckha. Para fines de este proyecto es preciso mencionar que, en su última campaña -cuyo objetivo era reparar el muro de defensa ribereño construido a lo largo del río Mosna, que fue destruido en 1933 por el aumento del caudal- se realizaron también trabajos de restauración en la esquina sureste del Edificio A, siendo la primera intervención de conservación registrada en Chavín. Asimismo, saca moldes en yeso de diversas esculturas líticas, y organiza el Museo Chavín en la Capilla Cruz de Mayo, ubicado en la cima del Edificio C, salvaguardando 155 piezas líticas, recuperadas a lo largo de sus cinco campañas (MINCUL, 2012). Todo ello desapareció en el aluvión de 1945.

Marino Gonzales

En 1954, Marino Gonzales, empleado del Museo Nacional, es nombrado Comisario Arqueológico por la Dirección de Arqueología e Historia, siendo director el Dr. Jorge C. Muelle. El comisario era discípulo de Tello y años antes había participado en el rescate de la escultura “Condor de Chavín”, que probablemente adornaba la fachada oriental del Edificio A (DGTUR-INC 1977: 67). Entre 1954 y 1966, Gonzales descubre:

- ✓ El “atrio de Lápidas” (ahora Plaza Menor),
- ✓ la Portada de las Falcónidas,
- ✓ la Escalinata Blanco & Negro,
- ✓ la “chimenea” de la galería Laberintos que conduce al Alimentador Interno Pasos Perdidos (en Guerrero de Luna 2017),
- ✓ las galerías: Las Ofrendas, Del Campamento, Los Murciélagos, Los Cautivos, Las Escalinatas, Alacenas, Vigas Ornamentales,
- ✓ varios contextos funerarios de la época Recuay,
- ✓ una galería al norte de la zona El Pueblo,
- ✓ varias esculturas líticas de la época Chavín,
- ✓ y la Escalinata Central del Edificio B asociada a una pared enlucida y pintada de rojo bermellón.

Con muy buena voluntad, pero sin formación técnica, se dedicó a hacer excavaciones y restauraciones en Chavín durante estos doce años, sin intervenciones de arqueólogo alguno. Sus excavaciones estaban orientadas a encontrar restos de arquitectura o de escultura y toda la información adicional de asociaciones, contextos y demás se perdió irremediabilmente (MINCUL, 2012). En el transcurso de esos años, el comisario se encargó de (DGTUR-INC, 1977):

- ✓ Realizar la limpieza del estrato aluvionico depositado en todo el monumento arqueológico, incluidas las galerías y la Plaza Mayor.

- ✓ Restaurar los problemas estructurales de las galerías Del Lanzón, Las Ofrendas (antes de que sea excavada por el Dr. Lumbreras y su equipo), El Campamento y los Gigantes.
- ✓ Reconstruir las galerías Vigas Ornamentales, Laberintos, El Loco, Los Cautivos y Doble Ménsula. Por lo indagado, no hay un registro detallado sobre estas intervenciones (INFORME N°002/CAZH del 2018).
- ✓ Recuperar varias esculturas líticas que habían sido arrastradas por el aluvión, incluidas las piezas que habían sido llevadas a la iglesia de Chavín.
- ✓ Reconstruir una parte de la Escalinata Central del Edificio B.
- ✓ Restaurar la esquina sureste del Edificio A, utilizando piedras rústicas y reponer la cornisa decorada con felinos y serpientes a su posición original.
- ✓ Restaurar el Pórtico de las Falcónidas.
- ✓ Restaurar la escalinata del Patio. En aquel momento se decidió emplear una mezcla de cemento y arena en las consolidaciones, destacándose que el empleo de cemento corriente produce un color verdoso en las uniones.
- ✓ Restaurar la fachada sur del Edificio A, justificado por los serios peligros de desprendimientos.
- ✓ Restaurar la Plaza Mayor del Templo de las Falcónidas.
- ✓ Levantar el primer plano de la galería Laberintos.
- ✓ Excavar la fachada norte del Edificio A.
- ✓ Dar inicio a la instalación del alumbramiento eléctrico del monumento arqueológico.
- ✓ Realizar estudios para canalizar el río Mosna y crear un muro de defensa en la margen izquierda.
- ✓ Dar solución a los problemas ocasionados por los ocupantes del centro ceremonial, a quienes se les indemniza mediante la entrega de lotes de terreno.
- ✓ Eliminar la maleza periódicamente.

Respecto a su intervención en la galería Del Lanzón, cabe precisar lo siguiente:

Durante la limpieza y eliminación del material aluviónico en la segunda parte de la galería Del Lanzón, o sea en el estrecho pasadizo que conduce al cruce del ídolo se localiza el derrumbe del paramento sur y la consecuente inclinación de dos vigas. Por ese inconveniente, se opta por ubicar otro ingreso. Se localiza en la parte superior, exactamente sobre la cabeza del monolito, una abertura que posibilita el redescubrimiento del Lanzón. Julio C. Tello, en ese mismo sitio encontró un pequeño compartimiento exterior que “había desaparecido con los efectos del aluvión; en la abertura se encontraban apiladas piedras de canto rodado y cuando se extrajo se presentó a la vista a unos 0.50 m de la superficie, la cabeza del Lanzón, ligeramente inclinada al lado oeste” (comillas en original, DGTUR-INC 1977: 68).

A pesar de la antigüedad de su trabajo, que se ve reflejado en ser una de las galerías con mayores indicios de fallos estructurales asociadas a pandeos, la restauración de Gonzáles ha resistido firmemente los embates del tiempo, e incluso el terremoto de 1970 (MINCUL, 2012). Este hecho estaría implicando que

la restauración está un paso por delante que el de los soportes de madera (INFORME N°002/CAZH del 2018).

Para fines de este proyecto destacan la intervención en la esquina Nor-Este del Edificio A que, al parecer, según sus propias versiones, estaba fuertemente destruida, y la que hizo en la esquina SW, que fuera previamente excavada por Tello y que Gonzales volvió a limpiar después del aluvión por el que parece que fue afectada (MINCUL, 2012).

Proyecto Chavín

Desde 1966 hasta 1973 se dio lugar el Proyecto Chavín a cargo de los reconocidos arqueólogos peruanos Luis G. Lumbreras y Hernán Amat, ambos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su investigación arqueológica abarcó varios sectores del monumento, entre ellos: el Atrio del Lanzón, la galería De las Ofrendas (para mayor detalle véase Lumbreras 1993), Las Osamentas, Las Alacenas, Doble Ménsula, Piedras Labradas y la galería del Templo Sur (identificado como Edificio E); así como dos secciones de canales subterráneos: “Las Rocas” y los “Cantos Rodados” (Rocas Falcónidas en Guerrero de Luna 2017).

El equipo de Hernán Amat, del Patronato de Arqueología, que luego quedó por unos años como Arqueólogo Residente de Chavín, examinó extensivamente el templo A y su contorno, completando las excavaciones iniciadas por Marino Gonzales (MINCUL, 2012). Por su parte, el informe final del Dr. Lumbreras (1977), abordó el proceso de meteorización y fracturas, realizando un diagnóstico del estado de conservación de las galerías intervenidas. Quedaba claro que, en varias galerías algunos dinteles se habían fracturado debido a la presión que ejerce el peso de los rellenos constructivos. Esto había provocado que los ejes de las estructuras se pierdan, poniendo en peligro toda la arquitectura. Por ello fue necesario colocar “pie derechos” de madera para controlar de alguna manera los desfases identificados (Peña y Malca, 2002). Estos argumentos fueron reforzados por las opiniones de los arquitectos del otrora Instituto Nacional de Cultura (INC), quienes recomendaron la necesaria consolidación, conservación y restauración de la arquitectura interna.

Salas y Mendoza, 1973

El 19 de junio de 1973, el arquitecto Ramiro Salas Bravo y la arqueóloga Rosa Mendoza informan al Departamento de Monumentos Histórico-Artísticos del INC, sobre el derrumbe parcial de muros en algunas de las galerías, provocado -principalmente- por la filtración de humedad (MINCUL, 2012). Para verificar la magnitud de los hechos se envía un equipo de expertos al MACH, encabezado por el Ing. Jorge Marroquín. Los denunciantes redactan el Informe 057-73 del 19 de julio de 1973 en el que se señala lo siguiente:

1. “Existe en todas las galerías una constante filtración de agua la cual ha causado en muchas de ellas serias fracturas en los techos y paredes que hacen peligrar la estabilidad de este importante Monumento ya que están produciendo derrumbes parciales de las muros y techos que forman las galerías.
2. Se infiere, además, que el peso de relleno aumentado temporalmente por la humedad presiona fuertemente sobre las paredes causando desplazamientos en forma de bolsonadas o protuberancias, en muchos

- casos en ambos muros de las galerías y pasadizos produciendo un estrechamiento considerablemente en relación con los pisos y techos.
3. Este mismo peso (relleno sobre el conjunto arquitectónico) producto también fisuras y fracturas grandes tanto en los muros como en las lajas que conforman el techo.
 4. Todos los aspectos forman un conjunto que accionan en contra de las estructuras y estabilidad general del edificio siendo necesario urgentemente efectuar trabajos de consolidación de los elementos de estructuración y luego estudios detenidos sobre la resistencia de materiales y todo lo relacionado con la conservación de este monumento

El informe de los expertos confirmó el fuerte peligro de que se desmoronen los muros de las galerías y detalla las patologías observadas en su interior, lo cual constituye la primera información específica del comportamiento estructural ante la humedad por filtración. Para tratar esta problemática, el equipo del Proyecto Chavín pidió apoyo a la Universidad Mayor de San Marcos (MINCUL, 2012), iniciándose de este modo, los primeros trabajos formales en materia de conservación. Aquel año se colocaron por primera vez puntales y soportes de madera (INFORME N°002/CAZH del 2018).

DIRECCION GENERAL DE TURISMO E INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (DGTUR-INC 1977)

En 1977 se publicó “Estudio para la puesta en valor del Monumento Arqueológico Chavín y su puesta en valor con fines turísticos”, documento elaborado gracias al convenio entre el INC y el DGTUR, un órgano del entonces Ministerio de Industria y Turismo. El proyecto contempló una serie de estudios que trataron diferentes temas, tales como:

- ✓ la delimitación de la zona arqueológica,
- ✓ los lugares para la ubicación del museo de sitio, la caseta de guardianía y el diseño de los mismos,
- ✓ la ubicación de los senderos de acceso a la zona arqueológica, carreteras, cambios de trazo (carretera Catac-Chavín), la construcción de puentes sobre el río Mosna, y defensas ribereñas,
- ✓ la señalización, iluminación, orientación y guía para los visitantes,
- ✓ la reglamentación de visitas a través de servicios turísticos,
- ✓ la investigación, conservación y puesta en valor.

En la descripción del proyecto de investigación, el estudio considera un apartado de obras preliminares, en las que se incluye algunas actividades de conservación, como:

- ✓ Apuntalamiento de las galerías. - el cual se hace cuando los muros o techos están en peligro de desplomarse. Es una actividad de emergencia.
- ✓ Fumigación de las galerías. - que implicaba la eliminación de murciélagos y hongos de la arquitectura interna.
- ✓ Limpieza de maleza. - particularmente aquella que crece entre las piedras y en la superficie del santuario.
- ✓ Eliminación del estrato aluvial de 1945.

En lo que respecta a la restauración, el estudio propone las siguientes actividades:

- a) Consolidar paramentos. - indica que los paramentos de los templos se han debilitado por el intemperismo, han perdido sus morteros y la maleza ha crecido en los intersticios, produciendo movimientos y desplazamientos.
- b) Recomponer los paramentos de la parte frontal del Edificio A, en alusión al área que fue destruida por los buscadores de tesoros.
- c) Conservar las galerías. - Advierte que en la galería Del Lanzón es necesaria la recomposición del aparejo, y que las otras galerías tendrían que estar apuntaladas por un largo periodo, manteniéndose clausuradas hasta que se realicen los trabajos de conservación.
- d) Habilitar los canales de drenaje y ventilación de las galerías. - Declara que el funcionamiento de estos ductos de iluminación/ventilación permitirá al monumento la evacuación adecuada de los líquidos y facilitará la deshidratación de sus ambientes internos.
- e) Recomposición de escalinatas.
- f) Recomposición de dinteles.
- g) Eliminar escombros y material de excavación.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURAL (INC 1997)

En aquel año, el Arql. Víctor Peña dirigió la restauración de la Plaza Cuadrada y la instalación de cubiertas preventivas en varios sectores del monumento (INC, 1997). Respecto a la primera acción, el Plan de Manejo (MINCUL, 2012) advierte que la reconstrucción uniformizó el perfil superior de los muros Norte y Oeste, dejando las cabeceras de muros en completa horizontalidad, con añadidos hipotéticos y alejados de los postulados de la Carta de Venecia y de otras normas. En cuanto a la segunda acción, el Plan recalca que los pilotes o postes de eucalipto que se empotraron en la superficie de los sectores A, B y C para construir el sistema de cubiertas definieron nuevos ductos que facilitaron la filtración de agua pluvial en sectores emblemáticos, como la galería Del Lanzón, la cual se anegó en marzo del 2006 (MINCUL, 2012).

Chavín UNESCO 1998

En 1997 se desencadenó un Fenómeno del Niño muy violento que dejó paralizado a una gran parte del país. El Callejón de Conchucos y el MACH no se libraron de los embates de la naturaleza, siendo afectados gravemente por las constantes lluvias de aquel año. Para mitigar que las aguas pluviales acentúen el deterioro del monumento, se ejecuta en 1998 el Proyecto Chavín UNESCO, a cargo del arqueólogo Wilder León y el conservador Luis Sánchez, con el asesoramiento del restaurador Ricardo Morales (León y Sánchez 1998). Siguiendo un "Plan de Emergencia", donde se planteaba la problemática general del sitio, el proyecto Chavín UNESCO desarrolló las siguientes actividades (León y Sánchez 1998: 10-12):

- ✓ Obras de consolidación estructural (anastylosis).
- ✓ Nivelación de terreno.
- ✓ Calzaduras.
- ✓ Construcción de cubiertas eventuales y permanentes.
- ✓ Capping.
- ✓ Instalación de un sistema de desagüe.

Para efectos del presente proyecto es preciso ahondar en dos de ellas: la construcción de las cubiertas permanentes y la instalación del sistema de desagüe. El primero es un sistema de protección cuya finalidad es bloquear las aguas pluviales, evitando filtraciones al interior de las galerías y estructuras superficiales (ídem). Para su construcción se han utilizado, principalmente, **materiales tradicionales**: como madera de eucalipto (para los horcones, postes, largueros y listones), carrizo, soguilla de cabuya e ichu. Con estos materiales se construye un armazón, cuyas dimensiones dependen del área que se busca proteger. Sobre él se extiende una capa de plástico, geomembrana, o Tarflex, y encima de ella se coloca una última capa de ichu engarzada con alambres, lo que le da un aspecto más “rústico” a la cubierta. Por razones funcionales, los techos tienen un cierto grado de inclinación que favorece el discurrir del agua de lluvia hacia unas canaletas de PVC, las cuales tienen la función de evacuar el agua captada hacia una zona segura, en la que no se afecte el patrimonio cultural. El proyecto Chavín UNESCO priorizó las zonas donde se observaba que había un mayor peligro de filtración de agua hacia el interior de las estructuras. Se construyeron las cubiertas de: la Plaza Circular – sobre las lápidas descubiertas por el Proyecto Chavín–, la galería Alacenas, sobre la cabeza clava y por encima de la cornisa tallada, ambas ubicadas en la fachada oeste del Edificio A. Asimismo, se reforzó el sistema de cubiertas edificado sobre las galerías Escalinatas, Cautivos y Piedras Labradas, el cual había iniciado su construcción en 1997, sin llegar a concluirse hasta la ejecución de este proyecto (León y Sánchez 1998: 11).

Respecto al **sistema de desagüe**, el proyecto Chavín UNESCO instaló tubos de PVC con la finalidad de encauzar el agua de lluvia colectada por las cubiertas construidas hacia el río Mosna, un área en la que la afectación sobre las estructuras prehispánicas es mucho menor. Se consideraron también otras zonas por donde habitualmente discurría el agua.

Ricardo Morales, 1998

En diciembre de 1997, el conservador Ricardo Morales realiza una visita al monumento a invitación del INC Ancash, dejando un informe preliminar que fue la base para gestionar ante la UNESCO, el financiamiento que se concretó como el Proyecto de Emergencia ante los riesgos que implicaba el ENSO (MINCUL, 2012). Este proyecto se ejecutó en tres meses, desarrollándose los trabajos preventivos como la nivelación de los suelos adyacentes a las estructuras de los sectores A, B y C, así como la Plaza Circular. El refuerzo de los morteros de asiento con mezclas de barro estabilizado al PVA y cal, cuyos resultados son positivos a pesar del tiempo transcurrido, esta intervención es una pauta válida que debe ser replicada en otros sectores. Quizás el trabajo más destacado de esta campaña fue la intervención por anastylisis de la sección superior de la fachada de la Segunda Terraza, al Sur de la Escalinata Blanco y Negro. Estos trabajos fueron ejecutados por el conservador Luis Sánchez y el arqueólogo Wilder León, bajo la asesoría de Ricardo Morales.

En 1998, el restaurador Ricardo Morales publica un informe sobre su participación en el proyecto Chavín UNESCO (Morales 1998). Su estudio preliminar es producto de un reconocimiento superficial, empírico, de simple observación y análisis del comportamiento físico-mecánico de los factores de degradación. Morales advierte que, el reconocimiento metodológico de un bien

cultural, permite identificar su carácter y definir su patología, dos aspectos esenciales para planificar una propuesta de manejo y conservación, en función a la problemática específica del monumento. Para ello recopiló la información escrita, gráfica y oral existente que había en ese momento.

En función del presente proyecto, caben destacar los siguientes enunciados de su diagnóstico:

- ✓ El Monumento Arqueológico Chavín se encuentra en un estado de extrema fragilidad, a pesar de la aparente solidez que le confiere la piedra, como material de construcción predominante. La velocidad de deterioro va en aumento y el comportamiento físico-mecánico de las estructuras, muestran indicios de fatiga por sobrecarga y exposiciones turísticas innecesarias.
- ✓ En líneas generales, el edificio principal (Edificio A) evidencia un lamentable estado crítico estructural, derivado de la desatención presupuestal, la carencia de personal técnico especializado en las tareas de conservación y mantenimiento, así como la planificación de los circuitos turísticos y ejecución de proyectos de conservación.
- ✓ Subraya el inadecuado trazo de la carretera Huaraz-Chavín-Huari, por afectar el área arqueológica como unidad territorial y expresión paisajística.
- ✓ Indica la actividad de microorganismos en sectores ubicados en torno a los focos de luz artificial.
- ✓ Respecto a la real extensión del sitio arqueológico, señala una preocupación de especial connotación social; pues, es muy probable que debajo las estructuras del actual pueblo de Chavín se conserven los restos arqueológicos de las áreas periféricas del centro ceremonial, tal como lo han demostrado las excavaciones de los doctores Burger (1984, 1998) y Rick (2008).
- ✓ Propone que la impresionante red de drenes subterráneos sea una solución manifiesta a la problemática de las filtraciones; de allí que es importante definir un proyecto de investigación específico para su rehabilitación.
- ✓ Advierte que es evidente el grado de alteración de las esculturas de piedra, caso concreto de las lápidas de la Plaza Circular y el propio Lanzón, en el que advierte un notorio proceso de exfoliación y pérdida acelerada de las iconografías, a pesar de encontrarse este último bajo cubierta.
- ✓ Sostenía también que, los trabajos realizados por el proyecto Chavín-UNESCO solo han solucionado un 5% aproximadamente del volumen real del problema. En consecuencia, se mantienen los niveles de alarma y preocupación, por cuanto un 95% de sus volúmenes y espacios, requieren un tratamiento preventivo de calzaduras, apuntalamientos y consolidaciones, así como su posterior tratamiento integral.
- ✓ Mencionaba que, a pesar de su innegable significado, el monumento jamás ha sido objeto de un proyecto específico de conservación o mantenimiento metodológico y periódico, que sólo se han desarrollado actividades propias de la investigación arqueológica y del acondicionamiento turístico, dos intervenciones que al fin de cuentas han significado un riesgo para sus estructuras, esculturas y representaciones iconográficas

En cuanto a recomendaciones técnicas, Morales sugiere lo siguiente:

1. Elaborar un Plan de Manejo del Sitio y Monumento.
2. Elaborar un Plan de Emergencia que solucione problemas de urgencia e inicie el reconocimiento elemental de la patología del monumento y su entorno, con acciones concretas como:
 - a. El monitoreo estructural sistemático y periódico de todos los sectores mediante la colocación de fisurómetros fijos, en especial de aquellos bloques de piedras fisuradas o fracturadas, así como de las estructuras que presentan fallas por desfases de sus componentes. El registro debe ser documento en fichas, gráficos y fotografías a escala.
 - b. La urgente limpieza y rehabilitación de todos los ductos de ventilación y drenaje, especialmente de la galería Doble Ménsula. Esta acción debe complementarse con un control higrotérmico y de humedad contenida en los morteros de asiento de los bloques.
 - c. Consultar a un especialista la solución más práctica y económicamente viable para controlar la vegetación que se ha desarrollado en todo el sitio. Sería recomendable el uso de biocidas, antes que herbicidas.
 - d. Continuar el apuntalamiento de las galerías que presenten desfases en las verticales de los muros y fracturas de dinteles.

ICOMOS 1999

En 1999, la arquitecta Mireya Muñoz publica un reporte para ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (por sus siglas en inglés). Advierte que en el Monumento Arqueológico Chavín hay serios problemas de conservación y malas prácticas de manejo del sitio (Muñoz, 1999: 5).

Entre los puntos más importantes de su reporte tenemos que:

- ✓ El pandeo de las paredes y la gran cantidad de vigas fracturadas han creado problemas estructurales que pueden afectar la seguridad de los visitantes y construcciones prehispánicas.
- ✓ El MACH era amenazado permanente por la carretera Chavín-Huaraz, que en ese entonces atravesaba el complejo arqueológico, subdividiéndolo en las actuales zonas Núcleo Monumental y Campo Oeste. Las vibraciones producidas por el paso constante de vehículos eran un peligro constante.
- ✓ En muchos casos, las rocas han sufrido exfoliaciones que pueden ser causa de colapso.
- ✓ Las paredes han perdido el mortero que une las hileras, y en algunos casos el mortero ha sido reemplazado por el kikuyo (véase 5.2.2.1.). La extracción del kikuyo debe ser realizada con mucho cuidado, ya que puede desprenderse junto con la roca.
- ✓ Los ductos de iluminación/ventilación de muchas galerías están bloqueados, lo que favorece el exceso de humedad al interior de las galerías. Algo similar sucede con las redes de canales. La limpieza periódica y su mantenimiento necesitan estar considerados urgentemente en un Plan de Manejo Integral. Cabe mencionar que, estos problemas de

humedad también generaban un peligro a las instalaciones eléctricas de las galerías.

- ✓ La arquitectura externa cuenta con preciosas esculturas que están totalmente expuestas, sin ninguna protección.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURAL (INC 2002)

El siguiente proyecto de conservación fue ejecutado por el INC en los primeros meses del 2002, bajo la dirección del arqueólogo Víctor Peña y el conservador Hernando Malca (Peña y Malca 2002). Este proyecto fue ejecutado en áreas consideradas críticas. Las actividades fueron las siguientes:

- ✓ Limpieza de sales en las galerías Cautivos, Los Murciélagos, Piedras Labradas, Doble Ménsula, Columnas, Vigas Ornamentales, Laberintos y El Lanzón. Se realizó con la ayuda de una brocha y escobillas de cerdas finas para evitar la erosión y/o exfoliación del material pétreo.
- ✓ Limpieza de líquenes al interior de las galerías (clorofila en Peña y Malca 2002). El retiro de estos componentes vegetales se hizo con la ayuda de cepillos de cerdas finas y agua destilada. Cabe anotar que, en su momento esta problemática disminuyó al limpiarse los ductos de ventilación, lo que permitió regular la temperatura y humedad de los recintos internos.
- ✓ Limpieza de algunos ductos de ventilación de la galería Laberintos.
- ✓ Limpieza de algunos tramos del Canal de Rocas, sector Rocas Falcónidas. Se efectuó el retiro de piedras sueltas y remoción de malezas. Este sistema presenta varios dinteles fracturados y colapsos estructurales, sugiriéndose la excavación arqueológica de las partes donde se encuentra obstruido para que sea reutilizado.
- ✓ Construcción de cubiertas sobre las galerías Vigas Ornamentales y Las Columnas. En el caso de la primera, se accede a ella a través de un gran forado, producto de un huaqueo colonial.
- ✓ Ampliación de las cubiertas sobre los techos de las galerías Doble Ménsula y Escalinatas.
- ✓ Instalación del sistema de drenaje en asociación con las galerías Vigas Ornamentales, Las Columnas y Doble Ménsula.
- ✓ Emboquillado en las galerías Doble Ménsula, Columnas y Laberintos. El emboquillado consistió en la restitución del mortero con una mezcla preparada de arcilla y agua de tuna, que les dio una mejor consolidación a los muros.
- ✓ Reintegración de muros en la galería Doble Ménsula.
- ✓ Apuntalamiento y colocación de corbatas de yeso en dinteles fracturados en las galerías Doble Ménsula, Columnas, Vigas Ornamentales, Mirador, El Loco y Pirámide Tello. Las corbatas de yeso sirven para monitorear el asentado de las piedras y el movimiento de las mismas.
- ✓ Impermeabilización de la superficie sobre las galerías Los Cautivos y Laberintos. Esta consistió en la apertura de áreas de 2 por 2 m, con la finalidad de extraer la capa aluvionica, para luego, colocar una mezcla apisonada de arcilla con agua de tuna, y cubrir nuevamente con el estrato aluvionico.
- ✓ Deshierbado de kikuyo.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC 2005)

El Instituto Nacional de Cultura (INC) desarrolló diversos proyectos de conservación y mantenimiento de las estructuras arqueológicas con la finalidad de estabilizarlas y neutralizar la degradación. Estas actividades se desarrollaron con fondos propios, así como por convenio con órganos públicos, tales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en el marco del Programa de Recuperación de Monumentos Arqueológicos 2005 y 2006 (MINCUL, 2012). En el 2005, un subsiguiente proyecto del INC fue ejecutado en el 2005, bajo la dirección del arqueólogo Luis López Marchena (INC, 2005). Sus actividades fueron las siguientes:

- ✓ Mantenimiento de las cubiertas de las galerías El Lanzón, Laberintos, El Loco-Mirador, Caracolas, Alacenas, Escalinatas, Las Columnas, Doble Ménsula, Piedras Labradas, Los Cautivos; así como de la Escalinata Marino Gonzáles, la Escalinata del sector Rocas Falcónidas, la Plaza Circular y el Altar del Choque Chinchay. En los casos más graves se cambió la madera deteriorada, y en todas estas cubiertas se colocó una nueva capa de geotextil y se renovó el ichu.
- ✓ Nivelamiento del terreno e instalación del sistema de drenaje. Esta actividad logró crear terrenos en desnivel que van a ayudar a la evacuación de agua a zonas menos críticas. Esto permitió evacuar el agua de lluvias que afectaba la parte superior de Edificio A, y de este modo, disminuyó las filtraciones al interior de las galerías.
- ✓ Nivelación de la superficie externa de la galería Doble Ménsula. Esto tuvo como objetivo rellenar los pozos clandestinos y hoyos que captaban el agua de lluvia, facilitando la filtración al interior. En concordancia con las recomendaciones hechas por Morales, se descargó de la capa aluvionica que cubría esta galería. Se retiró un promedio de 310 m³ en un área de 1200.55 m². Su informe indica que el estrato aluvial medía 1 m de espesor promedio.
- ✓ Limpieza de algunos tramos del Canal de Rocas, sector Rocas Lanzón. En este caso se retiró la tierra acumulada de los canales que interconectan los sectores Rocas Lanzón y Rocas Falcónidas, cerca de la escalinata. Se recuperaron evidencias arqueológicas. Al igual que en el caso anterior, uno de los objetivos de este proyecto fue volver a poner en funcionamiento la red de canales subterráneos del MACH, especialmente en el área de la Plaza Circular que sufría de un serio problema de anegamiento.
- ✓ Acondicionamiento de un sistema de desagüe. Se instaló una serie de canaletas en el Edificio A para conducir el agua de lluvia a zonas de menor afectación, evitando así las filtraciones al interior de las galerías.

Universidad de Stanford 2004-2005

En el 2004 (MINCUL, 2012), el proyecto de la Universidad de Stanford (EE.UU.), a cargo del Dr. John Rick y su equipo se involucró por primera vez en las labores de conservación en el centro ceremonial. Considerando los constantes problemas ocasionados por las lluvias, el proyecto decidió iniciar las excavaciones en el Canal de Rocas, la red hidráulica más importante del santuario, con el fin de ponerlo en uso nuevamente.

En el 2005 (MINCUL, 2012), el proyecto prosiguió las labores de habilitación del Canal de Rocas, y se realizan trabajos de conservación en la Plaza Circular a fin de proteger las secciones del piso original de la plaza.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC 2008)

En el 2008 se realiza un emboquillado con mortero arcilloso en el nivel inferior de todos los paramentos del Edificio A. La intervención estuvo a cargo del Sr. Celestino Mendoza y Martín Justiniano, quienes dirigieron al personal obrero. Señalaron que estos trabajos se vieron reducidos al no contar con un andamio que les permitiera acceder a las secciones altas de los paramentos. De acuerdo a las conclusiones del equipo del CIICR-MNCH, el material y las combinaciones realizadas no dieron los resultados esperados, puesto que a diez años de la intervención la pérdida de mortero es generalizada, recalcando lo fundamental que es realizar una fase previa de pruebas del material a utilizar (CARTA N°004-2019/CAZH).

Universidad de Stanford 2011

En el 2011, los doctores John Rick y Luis Lumbreras encomiendan al conservador Santiago Morales, al consultor Julio Vargas y al asistente de conservación Alejandro Espinoza, ejecutar un proyecto de conservación en la zona Núcleo Monumental del MACH. El plan de intervención contemplaba los siguientes objetivos (Rick y Lumbreras 2012, Tomo II: 4):

- ✓ Proteger de las lluvias la arquitectura que ha sido expuesta durante las excavaciones en la explanada norte del Edificio C. Para lo cual se deberá diseñar, planificar y construir cobertores provisionales.
- ✓ Garantizar la estabilidad de la arquitectura y perfiles expuestos en las excavaciones de la explanada norte del Edificio C y el Canal de Rocas. Para lo cual se deberá diseñar, planificar y ejecutar la intervención pertinente en consolidación, estabilización, desmontaje, remontaje y/o anastylosis, según sea el caso.
- ✓ Plantear una solución viable a la problemática de la sección del Canal de Rocas, denominado Rocas Falcónida (Rocas Medio en el original), ubicado en la zona del pórtico. La problemática involucra aspectos estructurales, de investigación y de exposición.
- ✓ Intervenir una sección de la Galería Loco, la cual presenta colapsos de muros y riesgos de colapso del techo de lajas. Para lo cual se deberá diseñar, planificar y ejecutar la intervención pertinente en desmontaje, limpieza y desalinización, anastylosis, reintegración y/o remontaje, según sea el caso.

En el documento elaborado cabe destacar las consideraciones técnicas en materia de restauración, la clasificación de los niveles de exposición de los circuitos turísticos (Rick y Lumbreras 2012, Tomo II). Asimismo, cabe resaltar el plan de intervención para el sistema de cubiertas, el cual se basa en las siguientes premisas (ibíd., 19):

- ✓ Los cobertores deben estar destinados a la protección de evidencias particulares y/o únicas, que de otra manera no podrían preservar sus características documentales.
- ✓ Los cobertores deben responder a un diseño que no afecte visualmente al monumento, procurando integrarse al mismo y pasando inadvertidos,

el cobertor no debe apreciarse como un elemento más de la arquitectura del monumento.

- ✓ Los cobertores deben responder a un estudio técnico que facilite el mantenimiento del monumento. No solo se trata de cambiar periódicamente los materiales de construcción, sino asegurar que el cobertor no afectará la conservación del sitio.

Algunas de sus recomendaciones técnicas son (ibid., 74):

- Mantener un monitoreo periódico de los trabajos.
- Mantener un trabajo paralelo de restauración en las futuras excavaciones.
- Mantener estándares de seguridad laboral.
- Seguir investigando las estrategias de intervención.
- Difundir adecuadamente los trabajos.

PLAN DE MANEJO 2012

La necesidad de afrontar de manera cabal e íntegramente la investigación, la conservación y el manejo del monumento requiere del marco de un plan de manejo que garantice a sostenibilidad e integralidad de las acciones a desarrollar para tales propósitos. Contar con un plan para la conservación y manejo del sitio ha sido destacado tanto por misiones del ICOMOS en 1998 y 1999, como por las mismas autoridades peruanas (MINCUL, 2012).

De tal manera, en 1999 el INC crea una comisión para definir e implementar medidas de emergencia en el sitio, así como para preparar un plan de intervenciones de emergencia y formular un Plan Maestro para el monumento. Esta comisión produjo el documento “Lineamientos para la Formulación del Plan Maestro de Chavín de Huántar” 2000, el cual sirvió de base para el Plan de Manejo (ídem).

Más adelante en marzo del 2005, el INC suscribe un convenio con la Universidad de Stanford (EE.UU.) y con el Instituto de Desarrollo Regional Chawpin Perú (INDERCHAP), mediante el cual, se realiza una reunión de expertos, que concluyó en un diagnóstico preliminar y en recomendaciones para la conservación e investigación del sitio arqueológico, así como en consideraciones preliminares para la formulación del Plan de Manejo (ídem).

Con base en estos antecedentes, en el 2005 las instituciones señaladas conformaron un equipo de planificación el cual condujo un proceso bajo el enfoque metodológico anteriormente expuesto, y que tiene sus antecedentes en el Curso Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Arqueológico de Tierra PAT96-99 realizados en Chan Chan gracias a la cooperación técnica internacional entre el Instituto Nacional de Cultura – Dirección Regional La Libertad (INC-LL) el Centro Internacional para la Construcción de Tierra – Escuela de Arquitectura de Grenoble (CRATerre-EAG) y el Centro de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM); así como en el Plan Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (ídem).

El principal objetivo del enfoque metodológico utilizado para la formulación de un Plan de Manejo para Chavín fue integrar, dentro de la planificación interdisciplinaria y multisectorial, todas las acciones que se realicen en el sitio,

desde aquellas relacionadas con la conservación, la investigación y la puesta en valor, hasta aquellas vinculadas con la difusión, promoción, educación y administración (ídem).

De igual forma, esta integración tuvo como meta contar con programas en diversos aspectos a corto, mediano y largo plazo con el objetivo final de conservar los valores que hacen del monumento un sitio importante para las generaciones presentes y futuras (ídem).

El modelo de planificación utilizado en la planificación es el resultado de diversas actividades de formación y de su adaptación y uso en diferentes contextos en América Latina. Cabe mencionar que dicho modelo sigue básicamente el modelo empleado para la elaboración del Plan Maestro de Chan Chan (ídem).

La metodología de planificación utilizada promueve una aproximación sistemática e integrada para el manejo del patrimonio, de tal forma que se generen marcos referenciales para la toma de decisiones (ídem).

El modelo empleado considera dos premisas básicas: la conservación de los valores del sitio Patrimonio Mundial y su paisaje como un componente esencial del desarrollo humano sostenible y el fomento de procesos participativos e integrales para definir las estrategias que conduzcan al establecimiento de un sistema de gestión que garantice la conservación en el largo plazo (ídem).

Dado que un Plan de Manejo es también una herramienta para articular y promover la colaboración de diversos sectores en las tareas de manejo de patrimonio, el proceso de trabajo implicó la participación de diversos grupos vinculados, incluyendo las comunidades, la sociedad civil organizada, las entidades municipales y las instituciones nacionales que tienen mandatos o intereses que impactan la conservación y manejo de Chavín (ídem).

Es importante considerar que el Plan de Manejo no es solo una herramienta para conservar los valores de Chavín, sino también para gestionar la colaboración entre distintos grupos de interés en los sectores públicos y privados, para generar una mayor participación en las tareas del patrimonio, pero también para evitar duplicidad de esfuerzos y la ejecución de acciones no planificadas en detrimento del sitio (ídem).

Abordar cabalmente la conservación del monumento, connota contar con un Plan de Manejo diseñado bajo un marco interdisciplinario y multisectorial, que integre todas las tareas necesarias para la conservación de los valores que hacen de Chavín un sitio importante para las generaciones presentes y futuras (ídem).

Para efectos del presente proyecto es importante indicar las siguientes conclusiones a las que llegó la evaluación y diagnóstico del Plan de Manejo (ídem):

- ✓ El monumento se encuentra en un estado de semi abandono, por el escaso número de personal que labora en este, principalmente destinado a la venta del boleto y control de ingreso control de turistas y a la vigilancia nocturna. No se registra un trabajo de vigilancia y menos de mantenimiento de las estructuras.

- ✓ El mal estado de conservación en que se encuentran las estructuras y unidades líticas del Complejo Arqueológico, se debe a la falta de un programa de conservación preventiva e integral, así como de monitoreo y mantenimiento sistemático. No existe un plan de control de agua pluvial.
- ✓ El principal problema que afecta al sitio está determinado por el peso de los materiales del relleno y la porosidad de los intersticios, resistiendo múltiples presiones. Esto se asocia a la fatiga y desgaste de los materiales estabilizantes, tanto piedra como barro, la pérdida de los protectores estructurales originarios, tales como enchapados, enlucidos, pisos y otros y el colapso de los diversos medios de ventilación interna y de drenaje. A eso deben incorporarse las agregaciones posteriores, tales como encimados posteriores, casas y otras obras que allí se habilitaron desde tiempos de la colonia y aún antes.
- ✓ El núcleo constructivo es compacto y resistente a la compresión cuando está seco, sin embargo, en épocas de lluvias se disgrega fácilmente por el alto contenido de arcilla del mortero de las piedras.
- ✓ El estudio de este informe da a conocer la patología por la que atraviesan los elementos líticos del complejo arqueológico, el análisis de las distintas lesiones y procesos patológicos, que permiten dar a conocer causas y síntomas, que resulta del todo imprescindible para determinar el estado de conservación de la estructura lítica del monumento. Será también útil en el análisis para adoptar las medidas de prevención en el proyecto y evitar así la aparición de nuevos procesos de patología lítica en el futuro.
- ✓ Las litoesculturas están perdiendo sus rasgos iconográficos, como relieve o como incisiones, debido al intemperismo, craqueladuras y exfoliaciones de las piedras, por la saturación de agua, eflorescencia de sales, acción de la corriente eólica y cambios atmosféricos.
- ✓ Los trabajos de consolidación ejecutados por el Plan de Emergencia UNESCO muestran una buena cohesión y estabilidad en sus ocho años de exposición a la intemperie, evidente resistencia físico-mecánica a la lluvia y al viento y se integra a los espacios intervenidos por su textura y color. Este resultado debe evaluarse en laboratorio y optimizado, pues, es una alternativa seria para futuras intervenciones.
- ✓

Respecto al Edificio A, el Plan de Manejo indica lo siguiente:

- Tiene un total de 1176.06 m² de superficie o paramentos (considerando los 5 frontis que incluye la Portada de las Falcónidas, como una unidad independiente del frontis este) y 1994.56 m² de paredes en las 12 galerías.
- En estos 12 corredores subterráneos registran una longitud total de 417.77 m, 666 vigas, 95 ductos de ventilación, 49 hornacinas y 502.67 m² de pisos.
- El núcleo constructivo de este edificio es una masa compacta de tierra-piedra, sólida y estable, pero que requiere un refuerzo puntual preventivo en cada una de las piedras que se encuentran sueltas y a punto de colapsar, como se aprecia en el corte central del flanco este del Edificio A. Justamente allí, la galería Cortada, presenta 26 vigas expuestas, 11 de las cuales tienen fisuras y otras 10 están fracturadas debido a asentamientos diferenciales.

- La esquina sureste del Edificio A -nuestra área de intervención- es un sector diagnóstico del proceso de deterioro, las informaciones y registros fotográficos de Middendorf y la secuencia de fotos de diversos investigadores y viajeros, ofrece una idea clara de su permanente exposición y la referencia objetiva de su estabilidad y comportamiento estructural a través del tiempo. Debe ser considerado como el sector clave en todo estudio de estabilidad estructural, comportamiento lítico y de morteros de asiento (Figura 5).
- En la parte central de la fachada oeste se aprecia una ligera bolsonada haciéndose necesario un inmediato apuntalamiento al igual que en la fachada sur (Figura 6). Es de suponer que este desplazamiento sea producto del asentamiento natural de los elementos de construcción producidos por el tiempo al haber sido retirado el sostén de tierra sin las precauciones debidas. Esta esquina ha sido afectada considerablemente en razón de que la carretera de acceso al pueblo de Chavín para escasos 0.70 m de la misma, produciéndose una constante vibración por el paso de los diferentes vehículos que circulan atentado crecientemente contra la estabilidad de este sector del edificio tanto más que esta esquina se encuentra el único ejemplar de cabeza clava, así como el único vestigio de una cornisa labrada “in situ”.
- En él se concentra el mayor volumen de componentes y, por ende, la patología de mayor magnitud por la complejidad de los casos y el volumen de obra por ejecutar a nivel de consideración.

La ficha de proyecto elaborada por el Plan de Manejo (ídem) para subsanar los problemas de conservación del Edificio A señala lo siguiente:

Clave del proyecto: 1.2.4.a

Tiempo: corto, mediano y largo plazo.

Indicadores: el nivel de conservación de las estructuras.

Programa: Conservación de estructuras y materiales arqueológicos

Conservar las estructuras del Edificio A para neutralizar la acción de los agentes de degrado y salvaguardar el valor universal excepcional del MACH.

Ejecución de trabajos de conservación de las estructuras del Edificio A con el siguiente procedimiento:

- a) Protección preventiva para neutralizar la filtración del agua de las lluvias y controlar la desestabilización de las estructuras.
- b) Estabilización de las estructuras y materiales expuestos mediante apuntalamiento de vigas y muros en proceso de desplome.
- c) Retiro controlado de materiales y elementos constructivos quebrados, sueltos o derruidos.
- d) Limpieza de macro y micro vegetación para controlar el degrado por crecimiento de vegetales, líquenes, musgos, etc.
- e) Eliminación de sales.
- f) Restitución de elementos estructurales y reestructuración a nivel de bases, paramentos, vigas, agregando mortero estabilizado en las partes perdidas.

- g)** Tratamiento definitivo de cubiertas de protección para la neutralización de filtraciones de agua de lluvias.

Descripción: Controlar el proceso de deterioro del Edificio A, originado por agentes de degrado (filtraciones, vegetación, calidad de albañilería, etc.), mediante su estabilización y consolidación estructural.

De acuerdo al Plan de Manejo, se ha presupuestado S/.1,575,000.00 soles para la realización de estos trabajos, distribuidos en: S/.20,000.00 para el expediente técnico, S/. 1,480,000.00 para la ejecución del proyecto y S/. 75,000.00 para los gastos generales.

Universidad de Stanford, 2014

En el 2014, el equipo de la Universidad de Stanford, a cargo del Lic. Augusto Bazán (codirector) y el conservador Alejandro Espinoza, construye un sistema de cubiertas en la fachada este del Edificio A con la finalidad de proteger la parte central de la estructura, debilitada por el socavón de huaquería perforado en tiempo de la colonia, y la Portada de las Falcónidas, la cual presenta un serio problema de deterioro debido a su permanente exposición y al constante contacto de los visitantes. De hecho, los componentes adyacentes al pórtico muestran serios problemas de alteraciones, tanto químicas como físicas, presentando abundantes fisuras, las cuales deben ser más generalizadas en su interior (CARTA N°004-2019/CAZH).

El sistema de cubiertas colocado se encuentra compuesto por tres niveles de techado con sus respectivos canales de desfogue, el cual ha permitido estabilizar esta sección del paramento. Por archivos fotográficos se ha podido identificar que la superficie de este paramento ha recibido un proceso de limpieza de la superficie de las piedras, retirándoseles hongos y líquenes adheridos a ellas, así como la vegetación presente en las secciones de mortero. Esto ha causado como principal problema un acelerado proceso de deterioro en las superficies de las piedras más débiles como la arenisca y caliza, incluso en las superficies de los bloques de granito, donde muchos presentan serios problemas de poca resistencia a la fuerza del viento y se ven afectados por el proceso de erosión (ídem).

Asimismo, se han identificado varios componentes fracturados, principalmente en la sección correspondiente al primer nivel constructivo, esto se da debido a que al retirar los elementos biológicos que cubrían la superficie no fueron remplazados por ningún tipo de protección quedando nuevamente expuesta a la intemperie, con la gran diferencia de que, en esta oportunidad las superficies que presentan líquenes y hongos debilitan la superficie y la vuelve menos resistente al proceso natural de erosión (ídem).

MACH 2016

Techo colocado por la administración del MACH en el 2016. Cubren las galerías Líticos y Cautivos. Las cubiertas fueron hechas con onduline. No hay más información al respecto.

CIICR-MNCH 2018-2019

En el 2010 el Museo Nacional Chavín, donado por la embajada de Japón, inauguró el Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración

(CIICR-MNCH), en donde se desarrollarán las labores técnicas y científicas del Plan de Manejo para investigación, conservación y puesta en valor del monumento y de los bienes muebles Chavín, contando para ello con laboratorios, gabinetes y almacenes (MINCUL, 2012). En lo que concierne a la conservación del MACH, los trabajos comenzaron el 2018 y se dieron por terminados al año siguiente. En estos dos años trataron los siguientes aspectos:

- ✓ Diagnosticaron el deterioro de la arquitectura interna y externa del MACH a través de una serie de análisis (INFORME N°001/RCR del 2018; INFORME N°002/CAZH del 2018, CARTA N°002-2019/CAZH).
- ✓ Concluyeron que las galerías que no se encuentran habilitadas para el público se encuentran en total estado de abandono (INFORME N°002/CAZH del 2018)
- ✓ Determinaron los tipos de morteros que fueron utilizados en el MACH, desde su construcción hasta las intervenciones con fines de conservación (INFORME N°004/CAZH, INFORME N°005/CAZH del 2018).
- ✓ Determinaron los procedimientos más eficaces para la desalación y control de los niveles de pH (INFORME N°006/CAZH del 2018).
- ✓ Restauraron una gran cantidad de piezas líticas del arte Chavín (INFORME N°003/CAZH del 2018; INFORME N°006/CAZH del 2018, INFORME N°009/2018/CAZH; INFORME N°010/2018/CAZH)
- ✓ Analizaron los datos de las estaciones meteorológicas (INFORME N°011/CAZH del 2018).
- ✓ Elaboraron un proyecto de emergencia para la galería Del Lanzón (CARTA N°005-2019/CAZH). Para su elaboración se realizaron análisis de los morteros y se monitoreó el microclima con equipos Data Logger.
- ✓ Restauraron el mortero en el lado norte del Edificio A (CARTA N°004-2019/CAZH).

En función del proyecto, nos gustaría explicar brevemente en qué consistieron sus análisis y cuáles fueron sus resultados en las áreas que proyectamos intervenir:

- ✓ **Análisis textural de los morteros.** - Este análisis consiste en pesar las muestras arqueológicas, triturarlas, molerlas, y luego zarandearlas hasta extraer toda la arcilla y seleccionar los desgrasantes. Sus componentes son pesados y su volumen es medido, determinando la densidad y los porcentajes referenciales. Con ello se determina cómo se han elaborado los morteros, con lo cual se pueda elaborar un mortero compatible con el arqueológico (INFORME N°005/CAZH del 2018).

Las muestras analizadas de la fachada oeste del Edificio B han permitido identificar claramente una diferenciación entre los morteros de asientos originales (70% arcilla, 30% desgrasantes), morteros de asiento de restauración (55-60% arcilla, 40% desgrasantes) y los morteros de asiento del relleno constructivo (20% arcilla, 80% desgrasantes) (INFORME N°004/CAZH del 2018).

Los análisis realizados en la galería Laberintos no han podido identificar las áreas intervenidas por Marino Gonzales. Los análisis texturales presentan un patrón común en el que los desgrasantes están en proporciones de 30 al 50% del volumen de la masa del mortero

(INFORME N°005/CAZH del 2018). En casi el 90% de las muestras se identificó esta proporción, por ello se puede estar casi seguro de que esta galería mantiene su mortero original (Carta N°024-2019/CAZH).

Los resultados obtenidos en la Galería Doble Ménsula muestran un patrón común que indica claramente que los niveles de desgrasantes están en proporciones que van del 25 al 40% del volumen de la masa total del mortero, identificándose algunos extremos no representativos (INFORME N°007/CAZH del 2018).

- ✓ **Análisis de conductividad.** - La conductividad es la capacidad de una disolución de conducir la corriente eléctrica. La unidad de medida habitual son los uS. Otras formas alternativas de expresar la conductividad de una disolución son la Salinidad y los Sólidos Totales Disueltos (STD). En función de la conservación, el análisis consistió en pesar las muestras, y preparar una solución con una concentración de 0.01 gr/ml. Luego se mide la conductividad con un conductímetro para calcular el % de sales higroscópicas (disuelta en solución); y según esos resultados se calcula la escala (INFORME N°005/CAZH del 2018).

Los análisis en las galerías Del Lanzón (CARTA N°005/2019/CAZH), Laberintos (INFORME N°005/CAZH del 2018) y Doble Ménsula (INFORME N°007/CAZH del 2018) arrojaron resultados bastante alarmantes de los niveles de sales alcanzados en el interior de las mismas. En el primer caso, se han identificado algunas secciones niveles máximos de más de 97 de sal por 1Kg de muestra, lo cual indica que los niveles de sal en la galería son de 1/10 de material. En el segundo caso, se identificó niveles máximos de más de 256 gr de sal por 1 Kg de muestra, lo que demuestra que los niveles de sal en la galería son de ¼ del total del material. En el tercer caso se identificó niveles máximos de más de 96.620gr de sal por 1kg de muestra, lo que demuestra que los niveles de sal en la galería llegan a proporciones de 1/10 del total del material.

Estos índices tendrían dos principales causas, a) la acción de absorción del material aluvionico al momento de ingresar a las galerías, y b) la colocación de cubiertas plásticas temporales que habrían cortado el ciclo de humedad, favoreciendo la cristalización de las sales (INFORME N°005/CAZH del 2018; INFORME N°007/CAZH del 2018).

- ✓ **Análisis de niveles de pH y salitrosidad (análisis químico).** - Estas pruebas consistieron en obtener muestras de las posibles arcillas a utilizar para los trabajos de restauración, así como de todos los materiales para la realización de un nuevo mortero para las intervenciones en el presente proyecto. Este trabajo se realizará mediante el pesado uniforme de las muestras y su disolución en agua destilada utilizándose un medidor de Ph (Phmetro) y un medidor de conductividad (conductímetro); esto nos posibilitará tener un cuadro de las características de los materiales y descartar las que no presenten las condiciones adecuadas (CARTA N°006-2019/CAZH: 6).

Los resultados en las galerías del Lanzón (CARTA N°005/2019/CAZH), Laberintos (INFORME N°005/CAZH del 2018) y Doble Ménsula (INFORME N°007/CAZH del 2018), concluyen que los morteros tienen un componente alcalino, el cual se evidencia en el alto nivel de compactación que alcanza a pesar de encontrarse en un microclima con una humedad relativamente alta. Este nivel es producto de la cristalización de sales en la superficie del material y del recubrimiento de una buena parte del mortero original por el estrato aluvionico, el cual habría servido como capa de protección frente al deterioro químico. Los resultados indican también que, las secciones con mayor alcalinidad se ubicaron en las secciones secas y con evidencia de eflorescencias y cristales. Mientras que las evidencias de tierra húmeda o descubierta presentan sales en estado soluble con menores niveles de sales, muy a pesar de que estos continúan siendo alcalinos. En el caso de la galería Doble Ménsula, los morteros analizados muestran un indicador irregular en los niveles de contaminación por sales, lo cual se presenta muy variable, llegando a presentar indicadores de 9.66% de contaminación (INFORME N°007/CAZH del 2018). No se encontró evidencia tangible de niveles de mortero ácido en solución, por lo que se comprobó que la buena conservación de los morteros originales y su compactación se deben a sus altos niveles alcalinos (idem).

- ✓ **Data Loger.-** Se instalaron seis equipos sensores de humedad y temperatura Data Loger en la galería Del Lanzón que permitieron llevar un registro adecuado de la variación del microclima. Los datos fueron recogidos trimestralmente. La intención fue utilizar los resultados para diagnosticar las diferentes reacciones de los materiales constructivos (CARTA N°002/2019/CAZH).

Los resultados demostraron que hay una relación directa de la humedad y sus patologías con los cambios de estación y que el ingreso de humedad se da a través de fisuras y la mala canalización de agua. Advierten que, hay que entender que muy a pesar de que la temporada de lluvias haya casi terminado, el nivel de humedad sigue siendo bastante elevado, lo que ratifica la necesidad de actuar en forma inmediata (CARTA N°005/2019/CAZH).

Y en lo que respecta a las recomendaciones técnicas, el equipo del CIICR-MNCH apunta lo siguiente:

- ✓ Trasladar inmediatamente los paneles y sillares decorados que están ubicadas en la Plaza Circular a un espacio de temperatura controlada o tapado *in situ* (INFORME N°001/RCR del 2018).
- ✓ Que continúen los **análisis de morteros** para todas las galerías del MACH, ya que este es la única fuente fiable de saber cuáles son las áreas con mayor afectación. Asimismo, sugieren continuar comparando los datos obtenidos con la bibliografía de las intervenciones ya que este es el único modo de comprobar cuál fue la magnitud de la intervención en cada galería (Carta N°024-2019/CAZH).

- ✓ Que se realice un **rediseño del sistema de cubiertas** para mejorar su funcionamiento, pero sin alterar la naturaleza de los mismos, ni variar las técnicas constructivas (INFORME N°001/RCR del 2018, CARTA N°006-2019/CAZH: 5). Además, recalca que estos trabajos deben ir de la mano con un **plan de reducción de los niveles de sales**, en el cual desalen unidades líticas en función de su clasificación geológica. Estos datos deben de ir de la mano con un análisis del tipo de piedra ejecutado por un geólogo.
- ✓ Hacer un estudio de **análisis estructural de las paredes de las galerías** que permitan devolverles el eje mediante presión hidráulica, puesto que los pandeos y soportes de madera no resistirían un movimiento sísmico fuerte.
- ✓ Que se ejecute un **plan de mantenimiento de los elementos constructivos**.
- ✓ **Priorizar la restauración de las galerías**, considerándolas como un todo, ya que implica un riesgo si se deja secciones sin intervenir (INFORME N°002/CAZH del 2018).
- ✓ **Habilitar Deshumedecedores** en todas las galerías que permitan controlar un nivel adecuado de humedad que favorezca un clima estable para los materiales pétreos (INFORME N°002/CAZH del 2018).
- ✓ **Habilitar un sistema de ventilación** a modo de aire acondicionada en todas las galerías. Advierte que no se puede confiar en que los ductos de iluminación/ventilación cumplan esta función, ya que algunos se encuentran obstruidos o colapsados (INFORME N°002/CAZH del 2018).

MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN (MACH 2021-2022)

Luego del estado de emergencia ocasionado por el COVID-19, el MACH decidió ejecutar el proyecto **“ACCIONES ARQUEOLÓGICAS DE EMERGENCIA EN LAS GALERIAS EL LOCO, LABERINTOS, LOS MURCIELAGOS Y DOBLE MENSULA EN EL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN”** (Guerrero de Luna 2022; Valdez, 2021), el cual tenía el objetivo de ampliar el sistema de cubiertas sobre las galerías mencionadas en el título. De esta manera, se cubrieron 1181.00 m² de la cima de los edificios A, B y C, retirándose las últimas mantas de geo-membrana, uno de los agentes de deterioro más corrosivos que tenía el MACH.

A

B

Figura 5. A. Foto de la esquina Sur-Este del Edificio A en 1970 (tomado de MINCUL, 2012). **B.** Foto de la misma esquina en el 2022.

Figura 6. Vista panorámica de la parte central de la fachada sur del Edificio A.

5. Estado General de conservación

En la Zona Arqueológica Monumental de Chavín de Huántar, las áreas expuestas a partir de las excavaciones arqueológicas que se han realizado a través del tiempo, ha demandado de la conservación, protección y preservación de la evidencia material que se caracteriza principalmente por una arquitectura hecha en piedra y de un volumen monumental.

En las edificaciones de ZAM Chavín de Huántar a través del tiempo, se ha tenido o tiene varios intentos por amortiguar el principal problema que afecta a la arquitectura monumental en piedra, especialmente en el componente arquitectónico como son las galerías interiores de los principales edificios; los cuales han venido siendo afectados con menor o mayor significancia. En estas circunstancias se debe evaluar el accionar e interacción de las condiciones ambientales y el entorno; así como algunas actividades antrópicas que posiblemente sean los causantes de un alto nivel de deterioro. Considerando que la incorporación de la humedad generada por la precipitación de lluvia, tiende a activar ciertos minerales que contienen los bloques de piedra y posiblemente también se encuentren en los morteros de junta; lo que provocaría una acidez. Además, debido al exceso de la humedad que se percola o filtra como consecuencia de las precipitaciones en el lugar. Esto originado por la absorción de agua pluvial y el transporte de esta, que se da a través de los poros del material pétreo y morteros de junta. En el caso de los cambios de temperatura, puede contribuir a la formación de micro y macro fisuras en los bloques líticos; la orientación de los vientos, posiblemente cargado con micro-partículas, es un potencial generador del abrazamiento de la superficie pétreo.

Otro aspecto que se debe considerar son el accionar de los factores bióticos, como son las formaciones de hoyos o surcos internos, generado por las raíces de los elementos bióticos presentes en la superficie; entre los cuales destaca la presencia de material vegetal conocido como "Kikuyo", siendo un elemento muy difícil de controlar, no solo su crecimiento vertical y su propagación horizontal, sino porque, sus raíces alcanza una notable profundidad, las cuales pueden adherirse fácilmente al material arqueológico o que se encuentran en estratos inferiores, llegando posiblemente a afectar la evidencia material.

Pero un factor a considerar y que influye en la degradación de la estabilidad material de la evidencia arqueológica, puede ser mismo proceso de la excavación arqueológica (actividad antrópica); que si es una actividad metodológica que busca obtener el dato empírico en la investigación social. Pero si no se considera una continua labor en los trabajos de Conservación y sobre todo de Restauración de los principales componentes arquitectónicos en el lugar, sobre todo de los muros de piedra y en los rellenos constructivos; esta situación a corto y posiblemente a largo plazo y como es evidente, van a contribuir que el sitio arqueológico, se encuentre en una posición de vulnerabilidad de su integridad material, especialmente por la exposición de lo que debe ser estimado como materiales fatigados que lo conforman; considerando que su tiempo y ciclo de uso llegó a su término en el pasado.

Como una medida de preservar las edificaciones en piedra del sitio arqueológico, a través de los años, se ha venido implementado una serie de cubiertas que fueron habilitados en la mayor parte de la arquitectura expuesta. Para la su construcción (cubiertas), se utilizaron materiales tradicionales como madera de

eucalipto para los horcones y/o postes, así como largueros del mismo material; carrizo entre tejido con soguilla de cabuya y se le incorporó una malla entre las cubiertas, con la finalidad que evite la percolación de las precipitaciones de las lluvias que se originan especialmente en la zona alto andina. Finalmente, toda la estructura fue recubierta con una capa de lchu; es preciso especificar que los techos tienen una ligera inclinación para evitar la acumulación del generado por las precipitaciones y en los bordes de las mismas se han colocado canaletas interconectadas para el desfogue.

Por lo anteriormente descrito y con la finalidad de evitar una continua afectación de carácter negativo en la arquitectura del Monumento Arqueológico Chavín, se ha realizado la ampliación y mantenimiento de algunas de las techumbres y/o cubiertas de algunas de las galerías del Monumento Arqueológica Chavín.

5.1. Problemáticas identificadas en el Área de Intervenida (Extremo Sur del Sector del MACH). -

Figura 7. Ubicación de lado Sur del Sector A, donde se realizó la construcción de las cubiertas, señalados con línea roja (Tomado de Google Earth 2022).

Figura 8. Vista panorámica del lado Sur del Sector A. Nótese la propuesta de la cubierta que se construyó en el lugar (Línea amarilla).

De acuerdo al Informe de Diagnóstico de Conservación a Nivel Superficial del CIICR-MNCH, de marzo del 2018 (INFORME N°004/CAZH), el área de intervención -la fachada sur del Edificio A- presentó las siguientes problemáticas:

- **Problemas estructurales.**- el principal riesgo estructural en esta sección del edificio radica en la exposición de relleno en la sección media y este, debido a que presenta con trazo casi vertical, de ángulo de inclinación de 87° , lo cual es extremadamente riesgoso puesto que al estar expuesto a lluvia el mortero que amarra las piedras se perderá, lo que provocara el debilitamiento de esta sección, la cual ante cualquier tipo de movimiento sísmico podría presentar problemas de derrumbe arrastrando consigo a parte del paramento. La segunda sección en riesgo se presenta en la esquina oeste, debido principalmente a que esta esquina restaurada se encuentra muy cerca de un camino carrozable que conecta con el pueblo de Chavín, el cual causa serios riesgos por la vibración constante a la que esta sección del edificio se encuentra expuesta.
- **Bio-deterioro en la parte inferior.** - los elementos bióticos se encuentran presente principalmente en el relleno expuesto, en la plataforma adherida en la sección media y principalmente sobre el canal abierto, donde se identifica presencia de kikuyo y llantén en forma de pasto, y presencia de arbustos no identificados. Los líquenes se encuentran presentes en muchas de las superficies expuestas, así como en el mortero de asiento, el cual se encuentra seriamente desgastado. El paramento del edificio muestra evidencias de arbustos en varias de sus secciones de unión, lo cual implica un serio riesgo puesto que las raíces podrían ejercer presión. La presencia de elementos bióticos correspondiente a pasto, arbustos y una planta de tuna muy desarrollada en el nivel superior. Todo ello implica un serio riesgo para la estabilidad química de las piedras del paramento y

los componentes internos, puesto que aumentan los niveles de acidez del terreno.

- **Geo-deterioro en la parte inferior.** - el comportamiento de las piedras en esta sección expuesta del edificio muestra claramente procesos de alteración, debido a su composición porosa, ya que estas absorben humedad del medio ambiente en el proceso llamado tracción y expulsaran esta humedad absorbida en el proceso llamado contracción en los momentos de mayor calor. Las alteraciones que muestran en superficie son de desgaste a este fenómeno, por lo que la superficie se ve afectada por procesos de descamación y exfoliación mineralógica, fracturas y desprendimientos de secciones de las piedras, causando mayor daño en las piedras de tipo arenisca. Este problema se aprecia con más claridad en el nivel inferior del paramento puesto que las superficies fueron intervenidas retirándosele los líquenes, los cuales de algún modo protegían la superficie del exceso de humedad alterando los componentes de resistencia de la superficie de las piedras, las cuales quedan expuestas a la intemperie sin ningún tipo de cobertor. Se puede apreciar claramente un cambio de coloración en las superficies de las piedras tanto del nivel superior como inferior, esto se da por las alteraciones de tipo químicas que se dan en sus componentes minerales al contacto con el agua. Si bien este proceso es el causante en su mayoría de los cambios de coloración de las superficies de las piedras, parte de las manchas de color negro identificadas principalmente en las areniscas y piedras calizas se deben también a la acumulación de moho y suciedad atraída por los componentes de monóxido de carbono presentes en el ambiente, debido a la combustión que producen los motores de los autos, estos son fácilmente trasportados por el aire y adheridos a las superficies de las piedras por las lluvias.
- **Sales.** - No se han logrado identificar eflorescencias de sales, sin embargo, es de suponer que estas se encuentran presentes en toda el área expuesta, debido principalmente a su modo de transporte y la cualidad soluble de su estructura.
- **Fácil recepción de humedad.** - Este problema es claramente apreciable en las mañanas donde los focos de humedad están presentes en las piedras, mostrando manchas de humedad que demoran en secar principalmente en el nivel inferior del lado norte del paramento, esto es indicador de bancos de sales acumuladas en pleno proceso de deterioro externo. Esto se logra apreciar tanto en las secciones de paramento con techado y sin el mismo, así como en las piedras con presencia de afloramientos.

El equipo realizó el reconocimiento total del nivel superior del edificio, observando que este presenta una superficie irregular con pendientes hacia los lados laterales de cada sección del mismo, con ingresos muy pronunciados a las galerías internas, presenta evidencia de arquitectura expuesta en la sección Sur-Este y Nor-Oeste correspondientes a recintos con espacios internos.

Este sector del edificio ha sufrido varias modificaciones en la forma como se presenta, puesto que ha tenido varios intentos de amortiguar el principal problema que afecta a las galerías, el cual es la humedad por filtración que se da debido a la absorción de agua pluvial y el trasporte de esta a través de los poros del material pétreo y terroso, así como por los surcos formados por las raíces de los elementos bióticos presentes en la superficie, los cuales al ser de un alto nivel ácido, provoca que el agua transporte consigo esta característica provocando en muchos de los casos la alteración química de los componentes minerales de las piedras internas. Se ha intentado solucionar este problema mediante la instalación de un conjunto de techos colocados en distintas temporadas, y con distintos materiales en la sección media del lado este y oeste, y el centro de la superficie. Así también se han colocado geo-membranas en partes de la sección Nor-Oeste y Sur-Este.

- **Bio-deterioro en la parte superior.** - Este problema es común en toda el área no techada, con presencia de todos los elementos biológicos identificados los cuales crecen en mayor medida en las zonas con falta de desfogue, ya que es el área donde el agua se empoza y permite el crecimiento de toda la vegetación. Este problema se da principalmente es la estructura expuesta ubicada en la esquina Sur-Este del edificio, donde todos los elementos se encuentran afectados por líquenes.
- **Geo-deterioro en la parte superior.** - Los elementos pétreos que a un quedan descubiertos en la cima del edificio presentan serios problemas asociados principalmente a las alteraciones químicas que han producido cambios en la estructura interna, particularmente de la piedra arenisca, la cual se presenta más compacta que las ubicadas al nivel inferior del edificio, puesto que la presencia de alteraciones por exfoliación o desprendimiento de superficie es muy reducida.
- **Filtraciones.** - La sección de relleno expuesto muestra claramente que el problema de filtración se encuentra presente, ya que el componente acuoso ingresa al interior a través de los poros propios del material terroso y por los canales que abren las raíces de los componentes biológicos. Los cuales se desarrollan con facilidad al estar expuestos a la intemperie. El Plan de Manejo (MINCUL, 2012) verificó la alterabilidad en la roca provocada por hidratación cristalográfica, confirmándose además que la oxidación se efectúa por la acción del oxígeno cuando es liberado en el agua.

De acuerdo al Plan de Manejo (MINCUL, 2012), la fachada sur del Edificio A presenta los siguientes porcentajes de alteración:

Tabla 2. Porcentajes de alteración de la fachada sur del Edificio A (modificado de MINCUL, 2012).

Sectores	Edificio A
Factores	Fachada sur %
Carbonatos	-
Químico	2.16
Hongos	24.13
Líquenes	12.81
Flora	11.15
Kikuyo	3.66
Bio-deterioro	1.33

A seguir, una tabla elaborada por el equipo del CIICR-MNCH en el que se explican las patologías identificadas en el Edificio A:

Tabla 3. Patologías identificadas en el Edificio A (tomado de INFORME N°004/CAZH del 2018).

INDICADOR DE ALTERACIÓN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Líquenes	Componentes bióticos de naturaleza expansiva, se adhieren a la superficie expuesta reteniendo humedad. De características Ácidas.	Humedad	
Vegetación	Arbustos con raíces internas que alteran la posición de las piedras debido a que ejercen presión interna, su crecimiento se da por niveles ácidos del componente terroso.	Humedad y Acidez del material	

Filtraciones	Se da por techados defectuosos, por espacios sin ventilación o por fallas en el terreno que permiten el discurrir del agua.	Agua	
Desechos orgánicos	Acumulaciones de defecaciones de auquénidos, los cuales recorren libremente, estas deposiciones diluidas con agua de lluvia reaccionan como ácidos nocivos que se filtran al interior.	Libre tránsito de auquénidos	
Fácil recepción de humedad	Se presenta cuando la presión higroscópica de las piedras es mayor a la del medio ambiente.	Sales y humedad	
Eflorescencia de sales	Se identifica cuando las sales aparecen en la superficie en forma de cristales y/o de manchas blancas.	Humedad	
Pérdida total de mortero	Ante los constantes problemas de sales activadas por la humedad el mortero se desgasta perdiéndose por completo en las juntas de las piedras. Esto provoca que las piedras se asienten o desfasen.	Humedad y sales	
Secciones descubiertas	Áreas excavadas expuestas con evidencias de fácil recepción de humedad.	Exposición	
Riesgos estructurales	Se dan en áreas propensas a verse afectadas por cualquier tipo de movimiento sísmico, o con riesgo de colapso por presión de fuerzas. Sección pandeada por fuerza interna que ejerce presión.	Excavaciones, fallas por desprendimientos u asentado de material	

Rellenos expuestos	Áreas con evidencia de relleno constructivo expuesto a la intemperie atacada o con riesgos de bio-deterioro.	Colapsos de las fachadas	
Terreno en depresión	Áreas de terreno en nivel inferior u en corte del terreno natural, provoca la acumulación de agua en época de lluvia.	Excavaciones abiertas	
Intervenciones inadecuadas	Se presenta de trabajos de conservación y restauración hechos previamente y que a la fecha han demostrado no ser favorables	Trabajos de restauración	
Techos defectuosos	Techos que por el paso del tiempo o por un mal diseño presentan problemas de filtración u no cumplen su función de forma adecuada.	Desgaste de materiales o mal diseño	
Exfoliación mineralógica	Es la división de un material en láminas o escamas. Donde la propiedad de ciertos minerales provoca la división en láminas paralelas a la superficie.	Acumulación de sales	
Erosión	Desgaste de las rocas debido a la acción del viento que moldea el relieve de la superficie.	Fuerza del viento	
Descamación	Desprendimiento de una roca en escamas concéntricas debido a la meteorización.	Poros externos tapados	

Alteraciones químicas	El proceso de alteraciones de los componentes internos de la piedra provoca en muchos de los casos la decoloración u oscurecimiento de la superficie.	El ingreso de agua altera los componentes químicos internos.	
Fisuras	Son grietas que se ramifican internamente y se explayan superficialmente. Es preciso evaluar los de mayor riesgo en un bloque de piedra.	Agentes físicos por presión de sales	

5.2. Análisis del Estado Actual

- Con Memorando Múltiple N°000009-2022-DDC ANC/MC, con fecha del 03 de mayo 2022, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, comunica sobre el informe de las afectaciones en el Monumento Arqueológico Chavín, generado por las precipitaciones que se han incrementado en el lugar.

- Mediante Informe N° 000039-2022-DDC ANC-EVR/MC, con fecha del 02 de mayo del 2022, la Coordinación del Monumento Arqueológico Chavín, menciona *“El lado Sur del Sector A, se observa una gran extensión del núcleo constructivo que se encuentra expuesto a las condiciones ambientales, especialmente a las continuas precipitaciones, teniendo como consecuencias el desprendimiento de algunos bloques de piedra que lo conforman, especialmente en su eje Este a Oeste. Asimismo, se documentó un alto crecimiento de la vegetación que se impregnan en el paramento y en la parte superior de la esquina Sur-Este; se ha visualizado que la humedad se ha filtrado hacia el interior de la construcción, debilitando los morteros de barro y otro de los impactos negativos, corresponde a la degradación continua de los bloques de piedra de origen sedimentario.*

- *Por los argumentos expuestos en el presente informe, se sugiere que se intervengan en las áreas mencionadas (lado Sur del Sector A), a través de un **Proyecto de Acciones Arqueológicas de Emergencia**, que contemple la colocación de dos cubiertas; el primer techo a construir a lo largo del lado Sur (con un eje Este a Oeste), y la segunda cubierta, en la cima de la esquina superior del Sector Sur-Este; esto con la finalidad de minimizar el impacto negativo generado por las condiciones ambientales y preservar la materialidad de la arquitectura en el lugar”.*

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, PROTECCION Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, ADECUADO A NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

6.1. **Plan de Conservación y protección.** - El proyecto **“ACCIONES ARQUEOLÓGICAS DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH”**, se ha realizado la

ampliación de las cubiertas hacia el lado Sur del Sector A, en el Monumento Arqueológico Chavín, esto con la finalidad de minimizar el impacto negativo de las precipitaciones en la evidencia material del sitio arqueológico.

Durante los trabajos de conservación y protección se ejecutó respetando los criterios mínimos de protección al Patrimonio Cultural de la Nación, donde como una medida de preservar las edificaciones en piedra del sitio arqueológico, se ha implementado una serie de cubiertas que fueron colocados en cuatro de las galerías internas.

En la construcción (de las cubiertas), se utilizaron materiales tradicionales como madera de eucalipto para los horcones y/o postes, así como largueros del mismo material; carrizo entre tejido con soguilla de cabuya y se le incorporo una malla entre las cubiertas (Tarflex), esto con la finalidad que evitar la percolación de las precipitaciones de las lluvias que se originan especialmente en la zona alto andina, especialmente en los meses de diciembre hasta abril. Finalmente, todas las estructuras fueron recubiertas con una capa de material vegetal (Ichu); es preciso especificar que los techos tienen una ligera inclinación (gradiente); asimismo fueron conectados a una serie de canaletas de PVC, con el objetivo de evitar algún tipo de acumulación generado por las precipitaciones y conducidos al drenaje principal del Monumento Arqueológico Chavín.

También se ha realizado la medición con DATA LOGGER; esto se ha enfocado en obtener información tanto del comportamiento interno como externo del Edificio A, para lo cual hemos obtenido data ambiental del interior de la Galería Doble Ménsula, la Galería Lítico y la Galería El Lanzón, así como data ambiental exterior asociada a los cobertores pre-existentes y al cobertor en construcción por el presente proyecto. Además, nos hemos apoyado en la data de la Estación Meteorológica del SENAHMI ubicada en el pueblo de Chavín de Huántar, así como en data histórica.

6.2. Cronograma de Trabajo

El citado proyecto fue autorizado mediante Memorando N° 000805-2022-DGPA (24-062022). El trabajo de campo y gabinete del proyecto de emergencia, se ejecutó en un total de 03 meses calendarios. Se inició el 21 de noviembre 2022 y se culminó el 09 de febrero 2023. El inicio de los trabajos estuvo a cargo de la Empresa HERMANOS ABARCA S.A.C., siendo su Representante Legal, el Sr. Luis Abarca Damián; cuyo equipo de profesionales estuvo conformado por el Lic. Ricardo Guerrero de Luna Rueda (Arqueólogo Residente) y Arqlo. Santiago Morales Erroch) Arqueólogo-Conservador). El citado proyecto fue financiado por la Compañía Minera Antamina S.A. Finalmente, mediante el Memorando N° 000355-2023-DGPA/MC, con fecha del 03 de marzo, se dieron por concluidos la referencia de Acción Arqueológica de Emergencia en el Monumento Arqueológico Chavín.

Tabla 4. Cronograma del Proyecto de Emergencia en la fachada sur del Edificio A.

FASES	ACTIVIDADES	Trabajo preliminar	MES 1				MES 2				MES 3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Elaboración, presentación del proyecto de emergencia y aprobación de la misma.													
2	Ejecución del proyecto de emergencia, trabajo de campo.													
3	Supervisión por parte del Ministerio de Cultura.													
4	Labores de gabinete.													
5	Procesamiento de información.													
	Elaboración del informe final.													

6.3. Metodología y técnicas durante los trabajos de campo y conservación

La intervención fue realizada en el lado Sur del Edificio A, del Monumento Arqueológico Chavín; esto por cuestiones que toda la sección se encontraba expuesta a las condiciones ambientales, especialmente el intemperismo y las precipitaciones, que en su conjunto han contribuido a afectar de forma significativa, parte de la mampostería y en especial del núcleo constructivo (piedra y mortero de barro).

Ante esta situación se propuso y ejecuto el Proyecto “ACCIONES ARQUEOLOGICAS DE EMERGENCIA EN LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH”, que consistió en la ampliación y mantenimiento de las cubiertas, que fueron colocadas en el lado Sur, del Sector A; esto con la finalidad de minimizar el impacto, sobre las estructuras arquitectónicas y así poder garantizar la preservación de los componentes arquitectónicos en el Monumento Arqueológico Chavín.

6.4. Ubicación de las Áreas de Ampliación y Mantenimiento del lado Sur del Sector A, en el Monumento Arqueologico Chavín–

La cubierta se implementó hacia el lado Sur del Sector A, del Monumento Arqueológico Chavín y se procederá a realizar los trabajos de la siguiente forma:

- **Proceso de habilitación de materiales.** – Antes de iniciar los trabajos de construcción de la ampliación de las cubiertas; se procedió a la habilitación de los

dados de cemento; así como a la selección y limpieza de las maderas (rollizos), que fueron utilizados como postes y largueros en el armazón. Otra actividad que se realizó fue la medición y corte de la malla Tarflex, utilizado para cubrir el armazón de madera, material necesario para garantizar la impermeabilidad de las cubiertas y así evitar la percolación del agua generada por las precipitaciones. También, se seleccionó y colocó el material vegetal (Ichu), como el revestimiento de todas las techumbres del lado Sur del Edificio A (MACH). Finalmente, se acondiciono el sistema de canaletas, elaboradas con material de PVC, con una adecuada gradiente que permitió que el agua de las lluvias, discurra hacia el sistema de drenaje del Monumento Arqueológico Chavín.

Las labores ejecutadas se detallan a continuación:

- Los trabajos consistieron en la habilitación de los dados de concreto que fueron elaborados con a partir de una mezcla de arena gruesa y cemento. Asimismo, se utilizó un tubo de PVC, con la finalidad de obtener la abertura central de la estructura por donde se colocó los postes.

- Las maderas y/o rollizos que se utilizaron como postes, se procedió a limpiarlo y a seccionar algunas partes que sean muy delgadas o que, sobrepasaron las medidas necesarias para la construcción del armazón. De similar forma, se procedió con los largueros principales y centrales de la estructura de madera (armazón).

- En el caso de los carrizos fueron seleccionados y limpiados. En algunas secciones de estos materiales se procedió a cortarlos, debido a que se generalmente en sus extremos son más delgados y se encuentran ligeramente torcidos.

- También se utilizaron la malla Tarflex para cubrir el armazón vegetal y así garantizar su impermeabilidad de la cubierta. Este material viene en rollos, que fueron extendida, medida y cortada, según las dimensiones necesarias en la ampliación y/o mantenimiento de los techos

- En el caso de material vegetal (Ichu), que se utilizó en el revestimiento del armazón de madera; se procedió a extenderlo y a seleccionarlo de forma manual, agrupándolo en tercios y que luego fue traslado hacia el lugar donde se estaba realizando los trabajos de ampliación y mantenimiento de las cubiertas en el lado Sur del Edificio A (MACH).

- Una vez colocado las cubiertas en el lado Sur del Edificio A en el MACH, se procedió a colocar las canaletas en los bordes de las techumbres (tubos de PVC), con una gradiente apropiada; esto permitió poder canalizar hacia el drenaje principal del sitio arqueológico, con la finalidad de evacuar el agua generado por las precipitaciones que ocurre en el lugar.

- **Proceso de construcción.** – En la habilitación de la ampliación y mantenimiento de las cubiertas del lado Sur del Sector A, del Monumento Arqueológico Chavín, se realizaron de la siguiente manera:

- Se procedió a elaborar los dados de concreto que tuvieron una dimensión de 0.30 m de largo, 0.30 m ancho y un espesor de 0.40 m. Otra medida del dado, fueron de 0.60 m de largo, 0.60 m de ancho y un espesor de 0.60 m. En cuanto a su proceso de preparación que consistió en la mezcla de arena gruesa y cemento que fueron vertidos en un cajón de madera y se colocó un tubo de PVC en la parte central, con la finalidad de obtener una abertura en donde se colocaron los postes o soportes verticales y que son parte del sostén del armazón de las cubiertas. Una vez habilitados los dados de concreto, fueron trasladados al lugar donde estuvo realizando los trabajos de ampliación de las cubiertas.

- Con los dados de cemento trasladados y ubicados en las áreas de trabajo, se procedió a colocar los postes de madera (rollizos de eucalipto 8" y 6" pulgadas), que fueron previamente retirados las cortezas y cortadas algunas secciones, que no tenían una verticalidad necesaria o sobrepasaron las medidas requeridas. Los postes se colocaron en la abertura media de cada uno de los dados de concreto y finalmente se seccionaron, considerando a una medida donde se obtenga una ligera pendiente o inclinación, necesaria al momento que se colocaron los travesaños de madera, esto con el objetivo de evitar la acumulación del agua generada por las precipitaciones.

- Otras labores consideradas en la ampliación de las cubiertas, corresponde a la colocación de los largueros de madera (rollizo de eucalipto), tanto laterales, así como centrales, que define una estructura cuadrangular o rectangular del armazón que fue puesto sobre los postes. En la construcción del armazón de madera, se utilizó vigas de 5 pulgadas que fueron previamente separados de la corteza y cortados a las dimensiones requeridas por la estructura. La correa de madera (durmierte), fue de un espesor de 4" (pulgadas).

- Una vez habilitado el armazón de madera, se procedió a colocar los carrizos que fueron previamente limpiados y seleccionados. Se instalaron en una posición vertical u horizontal en relación a los largueros de la estructura; esto con la finalidad de conseguir un entramado estable y se amarró cada uno de estos (carrizos), con soguilla de cabuya.

- Al terminar de colocar y entretrejer el carrizo en el armazón de madera, se procedió a medir, cortar, trasladar y extender la malla Tarflex y se sujetó en todo su perímetro; esto con el objetivo de tener un buen temple y fijarlo de forma correcta sobre la estructura (de madera).

- Culminado en colocar el armazón de madera sobre los postes y de extender la malla Tarflex; se procedió a cubrir en su totalidad a la estructura con material vegetal (Ichu). El Ichu fue previamente seleccionado, asimismo agrupado en cargas y posteriormente se trasladó a las áreas donde se ubican las estructuras que fueron cubiertas con este tipo de material.

- Cuando los trabajos de ampliación y mantenimiento de las cubiertas del lado Sur, del Edificio A, en el Monumento Arqueológico Chavín fueron culminado; la siguiente actividad consistió en la colocación de las canaletas de PVC, con la finalidad de captar el agua generado por las precipitaciones y que fueron trasladado al sistema de drenaje que se ubica alrededor del Monumento

Arqueológico Chavín y así evitar que se continúe con este tipo de impacto sobre las estructuras arqueológicas. Las canaletas fueron implementadas a partir de tubos de PVC, cortados por la mitad y colocados en los bordes de los techos, teniendo en cuenta una gradiente apropiadas; asimismo se utilizó unos sujetadores de fierro y se anclaron a la estructura de madera y poder tener una mejor estabilidad.

- Traslado Materiales y Limpieza de las Áreas. – El traslado de materiales y limpieza de las áreas donde se realizaron los trabajos de ampliación y mantenimiento en el lado Sur del Sector A, en el Monumento Arqueológico Chavín; fueron de la siguiente manera:

- El traslado de los dados de concreto hacia el lugar donde se realizaron la ampliación y mantenimiento de las cubiertas, fueron por medio del uso de carretillas a través de lado Sur-Este del Circuito Turístico. Luego se procedió trasladarlo hacia la parte alta; también fue necesario el uso de un madero que se colocará a través de la abertura central que tiene cada estructura (dato), de cemento y finalmente con el apoyo de dos personas, podrá ser llevado hasta el lugar de trabajo.

- Los maderos que fueron utilizados como postes y largueros en la ampliación y mantenimiento de las cubiertas, se trasladaron en forma mecánica por parte del personal, utilizando como acceso el lado Sur-Este del Circuito de Turistas y de allí se transportó hacia el lado Sur del Edificio A-(MACH).

- Los carrizos que fueron utilizados en el entretejido del armazón de madera, fueron seleccionados, limpiados y atados en paquetes de 40 unidades cada uno. En forma posterior se transportaron por el mismo acceso que se utilizó para llevar el resto de los materiales.

- El rollo de malla Tarflex utilizado en la cubierta de las techumbres, se trasladó por el mismo acceso, por donde se transportó los otros materiales anteriormente descritos

- En el caso del traslado del material vegetal (Ichu), se realizó previamente a su selección y en forma posterior se agrupó en cantidades menores para su traslado mediante el uso mantas; lo que permitió poder transportarlo hasta el lugar donde se ejecutó los trabajos de ampliación y mantenimiento de las cubiertas en el Edificio A, del Monumento Arqueológico Chavín.

- Los tubos de PVC, fueron previamente seccionado en dos partes iguales de forma horizontal y luego trasladados hasta el lado Sur del Sector A-MACH, donde se colocaron las cubiertas y finalmente fueron puestos en los bordes de las techumbres.

Las áreas que se utilizaron y/o habilitaron los materiales se procederá de la siguiente manera:

- En el área donde se preparó la mezcla de agregados y cemento para la elaboración de los dados, se procedió a colocar plásticos en la parte inferior con la finalidad de evitar que los residuos de este material queden impregnados en el suelo terroso del sitio arqueológico.

- En el lado Sur-Este del Monumento Arqueológico Chavín, se ubica una sección plana y amplia; lugar que se utilizó para colocar los materiales adquiridos para ampliación y mantenimiento de las cubiertas. En esta área; se colocaron las maderas a uso (postes y vigas), también se ubicaron en este lugar, el carrizo y el material vegetal (Ichu), que fueron previamente seleccionados y posteriormente se trasladaron al lado Sur del Edificio A. Conforme se avanzó con los trabajos proyectados, se procedió a reordenar toda el área que incluye el recojo manual de todo el material de retazo, corte o limpieza de las mismas, esto con la finalidad de dejar el área, sin ningún tipo de acumulación de material que disturbe el impacto visual del sitio arqueológico.

Figura 9. Plano de ubicación de Proyecto AAE-Chavin, distrito Chavin de Huantar, Provincia de Huari en la Región Ancash

Figura 10. Ubicación del Área, donde se intervendrá con el Proyecto AAE (Plano P-02).

Figura 11. Ubicación de las áreas donde se realizarán la ampliación y mantenimiento en el lado Sur del Sector A, del Monumento Arqueológico Chavín (Plano P-02).

Tabla 5. Datos Técnicos “UBICACIÓN DEL AREA DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN”

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS WGS84 - Z18S - L CUBIERTA ESTRUCTURA N° 1					
VERTICE	LADO	DIST. (m)	ANGULO	COORDENADA ESTE (X)	COORDENADA NORTE (Y)
P1	P1 - P2	21.00	90°0'0"	260884.391	8938673.485
P2	P2 - P3	10.00	90°0'0"	260904.733	8938668.269
P3	P3 - P4	21.00	90°0'0"	260902.249	8938658.582
P4	P4 - P1	10.00	90°0'0"	260881.907	8938663.798
Coordenada UTM de Referencia				260893.320	8938666.034
Área Total = 210.00 m ²					
Perímetro = 62.00 m.					

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS WGS84 - Z18S - L CUBIERTA ESTRUCTURA N° 2					
VERTICE	LADO	DIST. (m)	ANGULO	COORDENADA ESTE (X)	COORDENADA NORTE (Y)
P2	P2 - P6	15.00	90°0'0"	260904.733	8938668.269
P6	P6 - P7	10.00	90°0'0"	260919.263	8938664.543
P7	P7 - P3	15.00	90°0'0"	260916.779	8938654.857
P3	P3 - P2	10.00	90°0'0"	260902.249	8938658.582
Coordenada UTM de Referencia				260910.756	8938661.562
Área Total = 150.00 m ²					
Perímetro = 50.00 m.					

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS WGS84 - Z18S - L CUBIERTA ESTRUCTURA N° 3					
VERTICE	LADO	DIST. (m)	ANGULO	COORDENADA ESTE (X)	COORDENADA NORTE (Y)
P6	P6 - P10	22.00	90°0'0"	260919.263	8938664.543
P10	P10 - P11	10.00	90°0'0"	260940.574	8938659.079
P11	P11 - P7	22.00	90°0'0"	260938.09	8938649.392
P7	P7 - P6	10.00	90°0'0"	260916.779	8938654.857
Coordenada UTM de Referencia				260928.676	8938656.968
Área Total = 220.00 m ²					
Perímetro = 64.00 m.					

7. SISTEMA DE CUBIERTAS

En función de la metodología explicada en el acápite B, el proyecto “**ACCIONES ARQUEOLÓGICAS DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH**”, ha **finalizado exitosamente la construcción al 100%** de ocho (08) cubiertas, agrupadas en cuatro grupos (A-D), y descritas de la siguiente manera:

Tabla 6. Medidas de las cubiertas construidas por el proyecto.

Cubierta	Largo (m)	Ancho (m)	Perímetro (ml)	Área (m ²)
1	7.80	5.20	26.00	40.56
2A	13.60	3.50	34.20	47.60
2B	13.80	3.70	35.00	51.06
3A	12.00	5.50	35.00	66.00
3B	12.60	4.70	34.60	59.22
4A	22.50	6.80	58.60	153.00

4B	26.50	4.70	62.40	124.55
4C	7.20	5.50	25.40	39.60
TOTAL (Σ Áreas)			311.20	581.59

De acuerdo a estos datos, el perímetro total de las cubiertas es 311.20 ml y el área total asciende a 581.59 m². Esto significa que el replanteo del diseño constructivo ha aumentado el perímetro en un 176.81%, pero manteniendo el área estipulada inicialmente en el proyecto (Valdez, 2022: 51). Se concluye entonces que este replanteo del diseño optimizó de forma exitosa del Objetivo 1, protegiéndose con una mayor eficacia la fachada sur del Sector A.

7.1. MEDICION Y MONITOREO AMBIENTAL EN EL LADO SUR DEL SECTOR A EN EL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN. –

La información que se complementa el presente Informe Final del Proyecto **ACCIONES ARQUEOLÓGICAS DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH**”, se ha tomado del documento proporcionado por el Arqlo. Conservador Lic. Santiago Morales Erroch (2023), que ha participado en la ejecución del citado proyecto y que se anexa en el Sistema de Gestión Documental, como archivo adjunto. El especialista expone los siguientes datos:

Considerando la problemática ambiental asociada al Monumento Arqueológico Chavín de Huántar, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es de vital importancia la ejecución de estudios que, desde la mirada de la conservación y restauración, brinden información relevante y comparativa de distintos aspectos que inciden en la edificación y sus espacios arquitectónicos asociados, a fin de obtener soluciones integrales de largo plazo en beneficio de la exposición y preservación del bien.

Nuestro Monitoreo Ambiental se ha enfocado en obtener información tanto del comportamiento interno como externo del Edificio A, para lo cual hemos obtenido data ambiental del interior de la Galería Doble Ménsula, la Galería Lítico y la Galería El Lanzón, así como data ambiental exterior asociada a los cobertores pre-existentes y al cobertor en construcción por el presente proyecto. Además, nos hemos apoyado en la data de la Estación Meteorológica del SENAHMI ubicada en el pueblo de Chavín de Huántar, así como en data histórica.

El objetivo ha estado enfocado en comprender cómo accionan y reaccionan los materiales y ambientes arquitectónicos ante su exposición al medio y si estos han presentado alguna mejoría mediante el uso de cobertores de protección. La finalidad es lograr diagnosticar un tratamiento fiable que solucione la problemática en lugar de perpetuarla, nuestro objetivo es curar al enfermo en lugar de mantenerlo recetado.

Para lograr alcanzar el objetivo hemos desarrollado una metodología de recolección de data que nos ha permitido acercarnos a entender el comportamiento de la edificación. Mediante la ubicación de puntos de control dirigidos a encontrar alteraciones de comportamiento, observando la particularidad de los espacios, de tal manera que, por ejemplo, un pasadizo de la galería podía ser monitoreado tanto vertical como horizontalmente. En relación a estudios previos que obtenían data no relacionada ni comparativa, hemos ampliado la visión enfocada al daño visible para ir a definir el comportamiento del bien y así diagnosticar un tratamiento personalizado.

Los resultados de nuestro trabajo han sido alentadores, entre los más resaltantes podemos mencionar:

- Es importante entender el comportamiento ambiental de los espacios arquitectónicos denominados galerías. Estos espacios que fueron construidos por los antiguos hombres y mujeres de Chavín de Huántar siguiendo criterios que reflejan su cosmovisión, la cual es representada y plasmada en la expresión material, para lo cual son necesarios conocimientos de arquitectura, ingeniería, astronomía, así como de confort ambiental y condiciones higrotérmicas. En tal sentido, nuestro “Estudio de las Condiciones Ambientales del Área Sur del Edificio A” ha determinado que el antiguo poblador de Chavín construyó estas galerías teniendo conocimiento del concepto de “inercia ambiental”. Este concepto plantea que a una profundidad de 10m se logrará obtener una temperatura constante igual a la media anual registrada en el exterior. La media anual del pueblo de Chavín de Huántar es de 14-15°C y la temperatura registrada al interior de las galerías ronda los 14°C durante todo el año.
- El interior de las galerías presenta notables diferencias y variaciones, a veces mínimas, entre lugares, cambios definidos no solo en los espacios construidos en la horizontal, sino dependiendo de la altura de ubicación en la vertical. Así, hemos observado diferencias de hasta 15% de humedad relativa entre el suelo y los techos, que evidencian alta concentración de humedad; inversión mínima de temperatura pasando a ser mayor la del suelo en comparación del techo, un reflejo que la filtración de líquido (lluvia) reduce los valores de temperatura; así como variaciones extremadamente mínimas en los sensores de aire, pero que nos alertan sobre problemas de ventilación.
- Se ha evidenciado elevados valores de humedad relativa, que se ubican sobre el 80%HR lo cual es preocupante. Esto derivará en problemas de conservación de los materiales y espacios arquitectónicos. Pero, además, los altos valores de humedad no solo generan una mayor sensación térmica, sino que benefician la proliferación de moho y ácaros, esto pueden provocar el surgimiento de alergias y problemas respiratorios, afectando a los especialistas, trabajadores del monumento y a los turistas que visitan el monumento.
- El diseño de los cobertores puede convertirse en un problema de conservación cuando se realizan sin tener en cuenta el comportamiento ambiental del bien a proteger. Hemos observado que bajo algunos

cobertores la temperatura y humedad relativa es mayor que en el exterior, lo cual no es recomendable. Por lo cual es importante elaborar cobertores que faciliten la respiración del edificio. Por ejemplo, si cubrimos con un plástico a una persona para evitar que lo moje la lluvia, pero no permitimos la respiración y evaporación corporal, ésta respiración se condensará en el plástico, así una acción de beneficio termina afectando negativamente. Por tanto, los cobertores deben facilitar la ventilación, tal y como viene haciendo el cobertor que se ha diseñado como parte del presente proyecto.

- Los resultados expuestos nos indican dos cosas importantes, necesitamos comprender el comportamiento interno y externo del bien para poder diagnosticar el mejor tratamiento, y que el mantenimiento es pieza fundamental para la conservación del bien.
- Las conclusiones a las que hemos llegado como resultado del presente Estudio nos permiten hacer las siguientes recomendaciones.
- Es fundamental diseñar un plan de mantenimiento de áreas arquitectónicas conexas para asegurar la conservación del bien.
- Preliminarmente se recomienda mejorar la ventilación de las galerías, el mantenimiento de cobertores y continuar con el monitoreo ambiental.

Confiamos que nuestro estudio sea una guía para mantener un dialogo con el monumento a fin de escuchar que aqueja y altera su materialidad y naturaleza. Este conocimiento nos permitirá tener una lectura integral de la problemática de la conservación del bien, considerado que lo integral es una suma de pequeños detalles a tener en cuenta. Todo diagnostico se debe enfocar en lograr un tratamiento que cure o solucione, antes que la prescripción de recetas perennes y superficiales que solo lograrán un mayor costo de inversión.

A. Equipos

Para obtener la data primaria se empleó el siguiente equipo:

1. Seis (06) sensores Data Loggers de Temperatura y Humedad Relativa.
2. Un (01) conductímetro.
3. Estación Meteorológica. Se completó información comparativa con la data proporcionada por la Estación Meteorológica del SENAHMI ubicada en Chavín de Huántar. La estación ubicada en el monumento está fuera de servicio

El equipo secundario fue facilitado por el especialista:

- Medidor de Calidad del Aire: CO2-TVOC-HCHO
- Lámpara UV
- Cámara termográfica
- Sonómetro
- Vibrómetro
- Luxómetro

8. Conclusiones

- En el Monumento Arqueológico Chavín, con la ampliación y mejoramiento del sistema de cubiertas, ubicado en el extremo Sur del Edificio A, se ha tenido como resultado el cubrimiento de las áreas expuestas (relleno constructivo y muro de piedra), consiguiendo minimizar el impacto negativo generado por las precipitaciones que en el lugar.
- La colocación de las cubiertas en el extremo Sur del Edificio A-MACH, se ha registrado un desecamiento gradual de la mampostería que conforman los diferentes componentes arquitectónicos, como muros internos, muros exteriores, una gran extensión de los rellenos constructivos y otros; evidencia que se puede considerar que la ejecución del citado proyecto, ha contribuido a prevenir o minimizar una afectación directa o colapso de las mismas.
- En la ejecución de proyecto **“ACCIONES ARQUEOLÓGICAS DE EMERGENCIA EN EL LADO SUR DEL EDIFICIO A, DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH”**; se ha realizado la medición en relación al cobertor, al parecer se mantiene en los niveles óptimos de temperatura, las condiciones del aire en el interior de las galerías que se ha evaluado se encuentra como “aire excelente para respirar”, pero también se ha identificado en algunos ambiente una tendencia a espacios con aire viciado. En relación a las condiciones ambientales hay una diferencia del 10% en la humedad relativa en el interior de las galerías entre el techo y el suelo; la salinidad esta en rangos aceptables en Galería Doble Ménsula, pero hay algunas secciones que los niveles son muy altos, es muy probable que se deba a filtraciones puntuales. Finalmente, sobre el concepto de INERCIA TERMICA, al parecer la construcción realizada por la Sociedad Chavin, debieron conocer y replicar algunas condiciones del subsuelo y general una estabilidad térmica al interior de los corredores, y que permitió tener un espacio que puede ser habitado en un ambiente controlado, así las condiciones exteriores no sean estables.

9. Recomendaciones

- La ejecución del proyecto de AAE, realizado en el Monumento Arqueológico Chavín, solo fue realizado en las áreas que tuvieron un mayor impacto negativo generado por las precipitaciones, pero se resalta que, aún quedan pendientes otras secciones de la arquitectura de las edificaciones a intervenir, con similares trabajos, para garantizar su preservación y minimizar algún tipo de impacto negativos sobre las mismas.
- Se recomienda un mantenimiento y/o ampliación del sistema de canaletas del sitio arqueológico, debido a que muchas secciones del sistema, se requieren su mantenimiento, para una correcta evacuación del agua generado por las precipitaciones, hacia la red principal de drenaje que se encuentra en el lugar y que discurre hacia el cauce del río Mosna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMAT, HERNÁN. (2004). Huarás y Recuay en la Secuencia Cultural del Callejón de Conchucos: Valle del Mosna. En: B. Ibarra (editor). *Arqueología de la Sierra de Ancash: propuestas y perspectivas*, 2da edición, pp. 97-120. Lima: Instituto Cultural Runa.

(1974). Ecosistema y secuencia cultural del valle de Mosna, Ancash. Tesis de licenciatura. Programa Académico de Historia y Antropología. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú.

ATALLAH, GABRIELA. (2013). Plaza Circular de Chavín de Huántar, Perú. Una reocupación durante el Formativo Final. Tesis de licenciatura. Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Universidad Internacional SEK, Santiago de Chile.

BENNETT, WENDELL. (1944). The north highlands of Peru: Excavation in the Callejón de Huaylas and at Chavin de Huantar. New York: Anthropological Papers of the American Museum of Natural History.
(1943). The position of Chavin en Andean Sequences. En: *Proceeding of the American Philosophical Society*, Vol. 86, N° 2, pp. 323-327.

BURGER, RICHARD. (2016). What kind of Hallucinogenic snuff was used at Chavín de Huántar? En: *Ñawpa Pacha*, Journal of Andean Archaeology, Vol. 31, Nr 2, pp. 123-140.

(2008). Chavín de Huántar and its Sphere of Influence. En: H. Silverman & W. Isbell (editores). *Handbook of South American Archaeology*, pp. 681-703. New York: Springer.

(1998). Excavaciones en Chavín de Huántar. Lima: Fondo Editorial PUCP.

(1993). The Chavin Horizon-Stylistic Chimera or Socioeconomic Metamorphosis? En: D.S. Rice (editor), *Latin American Horizons*, pp. 41-82. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.

(1992). Chavín and the origins of Andean civilization. Londres: Thames and Hudson.

(1985). Concluding Remarks. Early Peruvian Civilization and Its Relation to the Chavín Horizon. En: C. Donnan (editor). *Early Ceremonial Architecture in the Andes*, pp. 269-289. Washington: Dumbarton Oaks.

(1984). The Prehistoric Occupation of Chavín de Huántar, Peru. Berkeley: University of California Press.

(1982). Pojoc and Waman Wain: Two Early Horizon villages in the Chavín heartland. En: *Ñawpa Pacha* 20, pp. 3-40

(1979). Resultados preliminares de excavaciones en los distritos de Chavín de Huántar y San Marcos. En: R. Matos (comp.) *Arqueología Peruana. Seminario de "Investigaciones arqueológicas en el Perú 1976"*, pp. 133-155. Lima: UNMSM.

BURGER, RICHARD y LUCY SALAZAR-BURGER. (1993). The Place of Dual Organization in Early Andean Ceremonialism: A Comparative Review. En: *Senri Ethnological Studies* 37, pp. 97-116.

CAMPANA, CRISTÓBAL. (1995). El arte Chavín: análisis estructural de formas e imágenes. Lima: Universidad Federico Villareal.

CANZIANI, JOSÉ. (2009). Ciudad y Territorio en los Andes. Contribuciones a la Historia del Urbanismo Prehispánico. Segunda edición. Lima: Fondo Editorial PUCP.

CIEZA DE LEÓN, PEDRO. (1553 [1922]). Crónica del Perú. Madrid: Calpe.

CONTRERAS, DANIEL. (2009). Reconstructing landscape at Chavín de Huántar, Perú: a GIS-based approach. En: *Journal of Archaeological Science*, Vol. 36, N° 4, pp. 1006-1017.

(2007). Sociopolitical and Geomorphologic Dynamics at Chavin de Huantar, Peru. Tesis de Doctorado. Stanford University. Department of Anthropological Sciences.

DEPAZ, DANILO. (2017). Reocupaciones de la etapa final del formativo e inicial del intermedio temprano, uso diferenciado de espacios ceremoniales del monumento arqueológico de Chavín de Huántar. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

DGTUR-INC. (1977). Estudio para la Conservación de la Zona Arqueológica de Chavín y su Puesta en Valor con Fines Turísticos. Convenio entre la DGTUR y el INC.

DISSL, WILHELM. (2004). Catastro de sitios arqueológicos en los distritos Huántar, San Marcos, Chavín. Lima: Instituto Cultural Rvna.

ELERA, CARLOS. (1993). El Complejo Cultural Cupisnique: Antecedentes y Desarrollo de su Ideología Religiosa. En: *Senri Ethnological Studies* 37, pp. 229-257.

GAMBOA OSORIO, J.P., LAGO GONZÁLEZ, A. NIETO IGLESIAS, J. NÚÑEZ ESTÉVEZ, B. NÚÑEZ GONZÁLEZ, C. (2017). Los Líquenes y la Degradación/Conservación del Patrimonio Arquitectónico. En: *Revista de Biología*, Volumen 9. UVIGO.

GONZALES, MARINO. (2012). Chavín de Huántar, Diario de campo de las excavaciones de 1957 y 1958. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos-Sociales S.A.C.

GROSSI, C. Y ESBERT, R. M. (1994). Las sales solubles en el deterioro de rocas monumentales. Revisión bibliográfica. En: *Materiales de Construcción*, 44 (235), pp. 15-30.

GUERRERO DE LUNA RUEDA, RICARDO. (2022). Informe final de las actividades realizadas dentro del proyecto “Acciones Arqueológicas de Emergencia en las Galerías El Loco, Laberintos, Los Murciélagos, y Doble Ménsula en el Monumento Arqueológico Chavín”, Distrito Chavín de Huántar, Provincia de Huari – Región Ancash. (2020). El Templo del Jaguar y el Templo de las Falcónidas. Interpretaciones

sobre el Núcleo Monumental de Chavín de Huántar. En: *Revista Abagó* N°2, pp. 46-52. Universidad del Rosario: Bogotá, Colombia. (2017). Una re-evaluación de las redes hidráulicas de Chavín de Huántar: Hipótesis sobre la multifuncionalidad del Canal de Rocas. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú.

IBARRA, BEBEL. (2004). Arqueología del valle de Puchka: economía, cosmovisión y secuencia estilística. En: B. Ibarra (editor). *Arqueología de la Sierra de Ancash: propuestas y perspectivas*, pp. 251-330. Lima: Instituto Cultural Runa.

ICOMOS. (1984). World Heritage List N° 330, pp. 1-3. Francia: ICOMOS PARIS.

IWASAKI, FERNANDO. (1987). Alucinógenos y Religión. Aproximaciones hacia el arte Chavín. En: *Histórica*, Vol. XI, N° 3, pp. 1-24. Lima: PUCP.

KAULICKE, PETER. (2010). Las Cronologías del Formativo: 50 años de investigaciones japonesas en perspectiva. Lima: Fondo Editorial PUCP.

(2008). La economía en el Período Formativo. En: C. Contreras (editor). *Compendio de historia económica del Perú*, Vol. 1. Lima: Banco Central de Reserva del Perú – Instituto de Estudios Peruanos, pp. 137-230.

(1998). Perspectivas regionales del Período Formativo en el Perú: una introducción. En: *Boletín de arqueología* PUCP N° 2, pp. 5-13.

(1994). Los orígenes de la Civilización Andina. En: J. Del Busto (editor). *Historia General del Perú*. Tomo I. Lima: Editorial Brasa S.A.

KANE, MEGAN. (2008). A Post-Chavín Period Settlement in the Circular Plaza at Chavín de Huántar, Peru. Tesis (Maestría). Stanford University. Department of Anthropological Sciences.

KEMBEL, SILVIA. (2008). The Architecture at the Monumental Center of Chavín de Huántar: Sequence, Transformations, and Chronology. En: W.J. Conklin y J. Quilter (editors). *Chavín: Art, Architecture, and Culture*, Monograph 61, Cotsen Institute of Archeology, pp. 35-81. Los Angeles: UCLA. (2001). Architectural Sequence and Chronology at Chavín de Huántar, Peru. Tesis (Doctorado). Stanford University. Department of Anthropological Sciences.

LARCO, RAFAEL. (1941). Los Cupisniques. Casa Editorial La Crónica y Variedades, Lima.

LAU, GEORGE. (2011). Andean Expressions: Art and Archeology of the Recuay Culture. Iowa: University of Iowa Press.

(2002-2004) Evidencias radiocarbónicas para las transformaciones culturales Recuay. En: B. Ibarra (editor). *Arqueología de la Sierra de Ancash*. Lima: Instituto Cultural Runa, pp. 135-159.

LEON, WILDER y LUIS SANCHEZ. (1998). PROYECTO CHAVIN-UNESCO. Informe del Proyecto de Emergencia "Fenómeno El Niño".

LETELIER, JAVIERA (2010). Arquitectura y espacio: estrategias de dominación incaica en el valle del Aconcagua, V Región. Tesis (Maestría). Universidad de Chile.

LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO. (2015). Los rituales religiosos en Chavín y su importancia suprarregional. En: Fux, P. (editor). *Chavín*, pp. 185-195. Lima: Asociación Museo de Arte de Lima.

(2007). Chavín: excavaciones arqueológicas. Lima: Universidad Alas Peruanas.

(1993) Chavín de Huántar: excavaciones en la Galería de las Ofrenas. Mainz am Rhein: Philipp Von Zabern.

(1989). Chavín de Huántar en el Nacimiento de la Civilización Andina. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos.

(1977). Excavaciones en el Templo Antiguo de Chavín (Sector R): Informe de la sexta campaña. En: *Ñawpa Pacha* N° 15, pp. 1-38.

(1974). Informe de labores del Proyecto Chavín. En: *Arqueológicas* N° 15, pp. 37-56.

(1970). Los Templos de Chavín. Guía para el visitante. Editado por la Corporación Peruana del Santa. Lima: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO y HERNÁN AMAT. (1969). Informe preliminar sobre las galerías interiores de Chavín: primera temporada de trabajos En: *Revista del Museo Nacional*, Tomo 34 (1965-1966), pp. 143-197, Lima.

LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO y MARINO GONZALES. (2012). Chavín de Huántar. Los descubrimientos arqueológicos de Marino González Moreno. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos-Sociales S.A.C.

MAKOWSKI, KRZYSTOF. (1997). Dioses del templo de Chavín: reflexiones sobre la iconografía religiosa. En: Varón, R. y Flores, J. (editores). *Arqueología, antropología e historia en los Andes: Homenaje a María Rostowski*, pp. 501-525. Lima: IEP. Banco Central de reserva del Perú.

MIDDENDORF, ERNEST (1893 [1974]). Perú, "Observaciones y Estudios del País y sus habitantes durante una permanencia de 25 años". Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Mck BIRD, ROBERT. (1987). A Postulated Tsunami and Its Effects on Cultural Development in the Peruvian Early Horizon. En: *American Antiquity*, Vol. 52, N° 2 (Abril 1987), pp. 285-303.

MESÍA, CHRISTIAN. (2015). Narraciones e Investigaciones en un sitio formativo de los Andes Centrales: Chavín de Huántar. En: P. Fux (editor). *Chavín*, pp. 131-137. Lima: Asociación Museo de Arte de Lima.

(2007). Intrasite spatial organization at Chavín de Huántar during the Andean Formative: Three dimensional modeling, stratigraphy and ceramics. Tesis (Doctorado). Stanford University. Department of Anthropological Sciences.

MILLA, CARLOS. (2011). Génesis de la Cultura Andina. Sexta edición. Lima: Amaru Wayra.

MOORE, JERRY. (1996). Architecture & Power in the Ancient Andes: The Archaeology of Public Buildings. Cambridge: Cambridge University Press.

MORALES, DANIEL (2001). Aportes amazónicos al Formativo Andino. En: *Investigaciones Sociales*, Año V, N° 8, pp. 35-64.

(1998). Investigaciones arqueológicas en Pacopampa, departamento de Cajamarca. En: *Boletín de Arqueología PUCP* N° 2, pp. 113-126.

McEWAN, COLIN. (1992). Axis and Ushnu in Chavin Iconography. En: E.C. Engwall, M. van de Guchte, A. Zigelboim (editors). *Gifts of the Cayman. Essays in honor of Donald W. Lathrap*. Journal of the Julian Steward Anthropological Society 20 (1-2), pp. 79-97.

NIALS, FRED, ERIC DEEDS, MICHAEL MOSELEY, SHELIA POZORSKI, THOMAS POZORSKI, and ROBERT FELDMAN. (1979). El Niño: The Catastrophic Flooding of Coastal Peru, Part II. En: *Field Museum of Natural History Bulletin* 50 (8), pp. 4-10.

OLSEN, KAREN 1977 Chavín Butterflies: A Tentative Interpretation. En: *Ñawpa Pacha* N° 15, pp. 39-48.

ORSINI, CAROLINA. (2005). Arqueología de Chacas. Patrones de asentamiento y ritualidad en un valle de los Andes centrales del Perú. Tesis (Doctorado). Università degli Studi di Bologna. Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali. Bologna.

POLO, JOSE TORIBIO. (1900). "La Piedra de Chavín". En: *Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima*, N°9, pp: 199-232.

REGALADO, V. (1996). Espacio andino, Espacio Sagrado. En: *Revista Complutense de Historia de América*, N° 22, pp. 85-96.

RICK, JOHN. (2015a). Arquitectura y Espacio Ritual en Chavín de Huántar. En: Fux, P. (ed.) *Chavín*, pp. 161-175. Lima: Asociación Museo de Arte de Lima.

(2015b). Religión y Autoridad en Chavín de Huántar. En: P. Fux (editor). *Chavín*, pp. 176-184. Lima: Asociación Museo de Arte de Lima.

(2008). Context, Construction, and Ritual in the Development of Authority at Chavín de Huántar. En: Conklin y Quilter (editores). *Chavín: Art, Architecture, and Culture*, pp. 3-34. Los Angeles: Monograph 61, Cotsen Institute of Archaeology, University of California.

(2006). Chavín de Huántar: evidence for an Evolved Shamanism. En: Douglas Sharon (editor). *Mesas & Cosmologies in the Central Andes*. San Diego: Museum 44 Papers, pp. 101-112.

(2005). The Evolution of Authority and Power at Chavín de Huántar, Peru. En: Vaughn, Ogburn, & Conlee (editores). *Foundations of power in the prehispanic Andes*, pp. 71-89. Archeological Papers of the American Anthropological Association, Vol. 14. Arlington.

RICK, JOHN W, CHRISTIAN MESÍA, DANIEL CONTRERAS, SILVIA R. KEMBEL, ROSA M. RICK, MATTHEW SAYRE y JOHN WOLF. (2009). La cronología de Chavín de Huántar y sus implicancias para el Periodo Formativo. En: *Boletín de arqueología PUCP* N° 13, pp. 87-132.

RICK, JOHN, SILVIA KEMBEL, ROSA MENDOZA RICK y JOHN KEMBEL. (1998). La arquitectura del complejo ceremonial de Chavín de Huántar: documentación tridimensional y sus implicancias. En: *Boletín de Arqueología PUCP* N° 2, pp. 181-214.

RICK, JOHN y LUIS LUMBRERAS. (2012). Excavaciones Arqueológicas en el Sitio de Chavín de Huántar: Informe de la temporada 2011, Tomo II. Ministerio de Cultura.

RIVAS y GUERRERO DE LUNA. (e.p.). Sanación con las Plantas Maestras de Chavín. Colectivo Ianapuma.

ROE, PETER. (1974) A Further Exploration of the Rowe Chavín Seriation and Its Implications for North Central Coast Chronology. En: *Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology*. Vol. 13. Washington D.C: Dumbarton Oaks.

ROWE, JOHN. (1962). A Further Exploration of the Rowe Chavín Seriation and Its Implications for North Central Coast Chronology. En: *Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology*. Vol. 13. Washington D.C: Dumbarton Oaks.

SAFFER, SARAH. (1998). The Tenon Heads of Chavín de Huántar: Evidence for drug use at pre-historic temple site. Tesis (Br.) Stanford University. Department of Anthropological Sciences.

SALAZAR-BURGER, LUCY y RICHARD BURGER. (2000). Las divinidades del universo religioso Cupisnique y Chavín. En: Makowski, K. (comp.). *Los dioses del Antiguo Perú*, Vol.1., pp. 29-87. Lima: Banco de Crédito del Perú.

SAYRE, MATTHEW. (2010). Life across the River: Agricultural, Ritual, and Production Practices at Chavín de Huántar, Perú. Tesis (Doctorado). University of California. Department of Anthropology.

SCHOLTEN, MARÍA. (1980). Chavín de Huántar. Diseño arquitectónico del conjunto arqueológico. Lima: F.R.A.I.

SILVERMAN, HELAINE. (2002). Introduction. The Space and Place of Death. En: H. Silverman y D. Small (editores). *The Space and Place of Death*, pp. 1-11. Archaeological Papers of the American Anthropological Association Number 11. Mississippi.

TELLO, JULIO C. (1960). Chavín: cultura matriz de la civilización andina. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (1942) Origen y Desarrollo de las Civilizaciones Prehistóricas Andinas. Actas del XXVII Congreso de Americanistas de 1939. Lima: Librería e Imprenta Gil

S.A.

(1923) Wira-Kocha. Reimpreso de la revista "Inca" Vol. 1, N° 1 y N° 3. Lima.

TORRES, CONSTANTINO. (2008). Chavín's Psychoactive Pharmacopoeia: The Iconographic Evidence. En: Conklin y Quilter (editores). *Chavín: Art, Architecture, and Culture*, pp. 239-259. Los Angeles: Monograph 61, Cotsen Institute of Archaeology, University of California.

VALDEZ, EDWARD. (2021). Proyecto "Acciones Arqueológicas de Emergencia en las Galerías El Loco, Laberintos, Los Murciélagos, y Doble Ménsula en el Monumento Arqueológico Chavín", Distrito Chavín de Huántar, Provincia de Huari – Región Ancash.

VEGA-CENTENO, RAFAEL. (2006). El estudio arqueológico del ritual. En: *Investigaciones Sociales*, Año X, N° 16, pp.171-192. Lima: UNMSM, IHS.

WIENER (1880 [1993]). "Perú y Bolivia". Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

WILLEY (1951). The Chavín Problem: A Review and Critique. En: *Southwestern Journal of Anthropology*. Vol. 7. N° 2, pp. 103-144.

INFORMES Y CARTAS

CARTA N°002-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

CARTA N°004-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

CARTA N°005-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

CARTA N°006-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

CARTA N°016-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

CARTA N°024-2019/CAZH. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INC. (2005). Informe de "Trabajos de Emergencia en el Monumento Arqueológico Chavín – 2005. Instituto Nacional de Cultura. Dirección Regional de Ancash. Monumento Arqueológico Chavín.

(1997). Informe Parcial de Proyecto de Emergencia: Conservación del Monumento Arqueológico de Chavín ante el Impacto del Fenómeno del Niño. Instituto Nacional de Cultura.

INFORME N°001/RCR. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°002/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°003/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°004/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°005/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°006/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°007/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°008/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°009/2018/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

INFORME N°010/2018/CAZH. (2018). Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional Chavín.

MUÑOZ, MIREYA (1999). ICOMOS: PERU – CHAVIN DE HUANTAR. Monitoring and Follow up report (1999 state of Conservation). La Paz, Bolivia

MORALES, RICARDO. (1998). UNESCO. CHAVIN DE HUANTAR. Estado de Conservación: Problemática y Perspectivas.

MINCUL. (2012). Plan de Manejo de Chavín de Huántar.

PEÑA, VÍCTOR y HERNANDO MALCA. (2002). Informe de los trabajos realizados durante los meses enero, febrero y marzo del 2002. Instituto Nacional de Cultura. Dirección de Patrimonio Arqueológico. Monumento Arqueológico de Chavín.

ANEXO
PANEL FOTOGRAFICO-CUBIERTAS

Figura. 12. Vista panorámica del lado Sur del Sector A, donde se evidencia a exposición de la una amplia extensión del núcleo constructivo en el Monumento Arqueológico Chavín (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 13. Vista panorámica del lado Sur del Sector A. Nótese el crecimiento exponencial de la vegetación generado por las precipitaciones en el lugar (flecha roja)- (Fotografía AAE-MACH).

APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES

Figura. 14. Aprovechamiento de madera en un bosque de eucaliptos cercano (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 15. Acarreo de madera en camión (imagen lado izquierdo) y Rollizos de madera ubicados en la parte baja del MACH (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 16. Preparación de columnas, listones y largueros (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 17. Aprovisionamiento de carrizo (imagen lado izquierdo) y Carrizo descargado (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 18. Procesamiento de carrizo(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 19. Aprovechamiento de ichu (imagen lado izquierdo) y Procesamiento de ichu (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 20. Acarreo de ichu a la parte superior del MACH (imagen lado izquierdo) y Elaboración de cubos de cemento (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 21. Acabado de los cubos de cemento (imagen lado izquierdo) y Corte de Tarflex imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 22. Corte de Tarflex (imagen lado izquierdo) y Tubo de PVC pintado (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS

Figura. 23. Inicio de los trabajos. Movimiento de rocas en la parte baja (imagen lado izquierdo) y Preparación de las columnas de madera para las cubiertas (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 24. Distribución de las columnas. Vista panorámica desde el Oeste-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 25. Levantamiento de las columnas. Vista panorámica desde el Oeste. (imagen lado izquierdo) y Fijación de las columnas del Cuerpo 4B (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 26. Levantamiento de las columnas y la Vista panorámica desde el Sur-Oeste (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 27. Levantamiento de las columnas. Vista frontal desde el Sur (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 28. Trabajos de construcción de las cubiertas. Vista panorámica desde el Sur-Oeste (imagen lado derecho) y Construcción del armazón de la cubierta 4B. Vista panorámica desde el Este (imagen lado izquierdo)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 29. Construcción del armazón de la cubierta 4A. Vista desde el Norte (imagen lado izquierdo) y Armazón de la cubierta 4A. Vista desde abajo (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 30. Construcción del armazón de las cubiertas 4A y 4B. Vista desde el Sur-Oeste (imagen lado izquierdo) y Armazón de la cubierta 4A. Vista desde el Este (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 31. Colocación de la cinta de seguridad. Vista desde el Este-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 32. Proceso de construcción de las cubiertas 4A y 4B. Vista panorámica desde el Sur-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 33. Construcción de la cubierta 3B. Vista frontal desde el Sur (imagen lado izquierdo) y Construcción de la cubierta 3A. Vista panorámica desde el Sur-Oeste (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 34. Proceso de construcción de la cubierta 3A. Inicio del tejido de carrizo en la cubierta 4A y 4C. Vista panorámica desde el Sur-Este-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 35. Proceso constructivo de las cubiertas 2A y 2B. Vista frontal desde el Sur (Fotografía AAE-MACH)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 36. Entretrejido de carrizo en la cubierta 2A. Vista frontal desde el Sur (imagen lado izquierdo) y Entretrejido de carrizo en la cubierta 3B. Vista desde el Sur-Este (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 37. Entretrejido de carrizo en todas las cubiertas. Vista panorámica desde el Sur-Oeste (Fotografía AAE-MACH).

Figura 38. Colocación de Tarflex en las cubiertas 3A, 4A, 4B y 4C. Vista panorámica desde el Sur-Oeste (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 39. Colocación de ichu sobre las cubiertas 1, 2A y 2B. (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 40. Colocación de ichu en las cubiertas 3A, 3B, 4B. Vista panorámica desde el Sur-Oeste-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 41. Cubierta 3B. Vista desde el Norte, por debajo de la cubierta 3ª (Fotografía AAE-MACH).

COLOCACION DE CANALETAS

Figura. 42. Recubrimiento de tierra sobre los dados de cemento (imagen lado izquierdo) e Instalación de las canaletas en la cubierta 4C (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 43. Vista superior de la cubierta 3B donde se aprecia la canaleta y el tejido de carrizo (imagen lado izquierdo) e Instalación de la canaleta y perfilamiento del ichu en la cubierta 3B (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 44. Cubierta 1. Vista panorámica desde el Oeste (imagen lado izquierdo) y Vista panorámica de las cubiertas 3A, 3B, 4A, 4B y 4C luego de colocar el ichu. Vista panorámica desde el Oeste (imagen lado derecho)- (Fotografía AAE-MACH).

Figura. 45. Instalación de la canaleta en la cubierta 2ª-(Fotografía AAE-MACH).

Figura. 46. Finalización de la construcción de las cubiertas. Vista panorámica desde el Sur-Oeste (Fotografía AAE-MACH).

Figura.47. Finalización de la construcción de las cubiertas. Vista panorámica desde el Oeste (Fotografía AAE-MACH).

ANEXO 1

INDICE

1. RESUMEN	03
2. PROBLEMÁTICA	05
3. OBJETIVO	05
4. METODOLOGIA	09
5. LEVANTAMIENTO DE DATA AMBIENTAL	13
5.1. Cobertores pre-existentes	
5.2. Medición de ña calidad del aire	
5.3. Parámetros de apoyo	
5.4. Medición ambiental	
5.5. inercia térmica como concepto constructivo	
6. DATA AMBIENTAL	23
6.1. Data 00. Estación Meteorológica SENAHMI	
6.2. Data 01. Ambiental	
6.3. Data 02. Ambiental	
6.4. Data 03. Ambiental	
6.5. Data 04. Ambiental	
6.6. Data 05. Ambiental.	
6.7. Data 06. Ambiental	
6.8. Cata 08. Conductividad de suelos	
7. CONCLUSIONES	46
8. RECOMENDACIONES	48
9. BIBLIOGRAFIA	49
10. ANEXO 1. Ficha de sensores	50
11. ANEXO 2. Fotografía de sensores	65
12. ANEXO 3. Del especialista	80

1. RESUMEN

Considerando la problemática ambiental asociada al Monumento Arqueológico Chavín de Huántar, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es de vital importancia la ejecución de estudios que, desde la mirada de la conservación y restauración, brinden información relevante y comparativa de distintos aspectos que inciden en la edificación y sus espacios arquitectónicos asociados, a fin de obtener soluciones integrales de largo plazo en beneficio de la exposición y preservación del bien.

Nuestro Monitoreo Ambiental se ha enfocado en obtener información tanto del comportamiento interno como externo del Edificio A, para lo cual hemos obtenido data ambiental del interior de la Galería Doble Ménsula, la Galería Lítico y la Galería El Lanzón, así como data ambiental exterior asociada a los cobertores pre-existentes y al cobertor en construcción por el presente proyecto. Además, nos hemos apoyado en la data de la Estación Meteorológica del SENAHMI ubicada en el pueblo de Chavín de Huántar, así como en data histórica.

El objetivo ha estado enfocado en comprender cómo accionan y reaccionan los materiales y ambientes arquitectónicos ante su exposición al medio y si estos han presentado alguna mejoría mediante el uso de cobertores de protección. La finalidad es lograr diagnosticar un tratamiento fiable que solucione la problemática en lugar de perpetuarla, nuestro objetivo es curar al enfermo en lugar de mantenerlo recetado.

Para lograr alcanzar el objetivo hemos desarrollado una metodología de recolección de data que nos ha permitido acercarnos a entender el comportamiento de la edificación. Mediante la ubicación de puntos de control dirigidos a encontrar alteraciones de comportamiento, observando la particularidad de los espacios, de tal manera que, por ejemplo, un pasadizo de la galería podía ser monitoreado tanto vertical como horizontalmente. En relación a estudios previos que obtenían data no relacionada ni comparativa, hemos ampliado la visión enfocada al daño visible para ir a definir el comportamiento del bien y así diagnosticar un tratamiento personalizado.

Los resultados de nuestro trabajo han sido alentadores, entre los más resaltantes podemos mencionar:

- Es importante entender el comportamiento ambiental de los espacios arquitectónicos denominados galerías. Estos espacios que fueron construidos por los antiguos hombres y mujeres de Chavín de Huántar siguiendo criterios que reflejan su cosmovisión, la cual es representada y plasmada en la expresión material, para lo cual son necesarios conocimientos de arquitectura, ingeniería, astronomía, así como de confort ambiental y condiciones higrotérmicas. En tal sentido, nuestro "Estudio de las Condiciones Ambientales del Área Sur del Edificio A" ha determinado que el antiguo poblador de Chavín construyó estas galerías teniendo conocimiento del concepto de "inercia ambiental". Este concepto plantea que a una profundidad de 10m se logrará obtener una temperatura constante igual a la media anual registrada en el exterior. La media anual del pueblo de Chavín de Huántar es de 14-15°C y la temperatura registrada al interior de las galerías ronda los 14°C durante todo el año.
- El interior de las galerías presenta notables diferencias y variaciones, a veces mínimas, entre lugares, cambios definidos no solo en los espacios construidos en la horizontal, sino dependiendo de la altura de ubicación en la vertical. Así, hemos observado diferencias de hasta 15% de humedad relativa entre el suelo y los techos, que evidencian alta concentración de humedad; inversión mínima de temperatura pasando a ser mayor la del suelo en comparación del techo, un

reflejo que la filtración de líquido (lluvia) reduce los valores de temperatura; así como variaciones extremadamente mínimas en los sensores de aire, pero que nos alertan sobre problemas de ventilación.

- Se ha evidenciado elevados valores de humedad relativa, que se ubican sobre el 80%HR lo cual es preocupante. Esto derivará en problemas de conservación de los materiales y espacios arquitectónicos. Pero, además, los altos valores de humedad no solo generan una mayor sensación térmica, sino que benefician la proliferación de moho y ácaros, esto pueden provocar el surgimiento de alergias y problemas respiratorios, afectando a los especialistas, trabajadores del monumento y a los turistas que visitan el monumento.
- El diseño de los cobertores puede convertirse en un problema de conservación cuando se realizan sin tener en cuenta el comportamiento ambiental del bien a proteger. Hemos observado que bajo algunos cobertores la temperatura y humedad relativa es mayor que en el exterior, lo cual no es recomendable. Por lo cual es importante elaborar cobertores que faciliten la respiración del edificio. Por ejemplo, si cubrimos con un plástico a una persona para evitar que lo moje la lluvia, pero no permitimos la respiración y evaporación corporal, ésta respiración se condensará en el plástico, así una acción de beneficio termina afectando negativamente. Por tanto, los cobertores deben facilitar la ventilación, tal y como viene haciendo el cobertor que se ha diseñado como parte del presente proyecto.

Los resultados expuestos nos indican dos cosas importantes, necesitamos comprender el comportamiento interno y externo del bien para poder diagnosticar el mejor tratamiento, y que el mantenimiento es pieza fundamental para la conservación del bien.

Las conclusiones a las que hemos llegado como resultado del presente Estudio nos permiten hacer las siguientes recomendaciones:

- Es fundamental diseñar un plan de mantenimiento de áreas arquitectónicas conexas para asegurar la conservación del bien.
- Preliminarmente se recomienda mejorar la ventilación de las galerías, el mantenimiento de cobertores y continuar con el monitoreo ambiental.

Confiamos que nuestro estudio sea una guía para mantener un dialogo con el monumento a fin de escuchar que aqueja y altera su materialidad y naturaleza. Este conocimiento nos permitirá tener una lectura integral de la problemática de la conservación del bien, considerado que lo integral es una suma de pequeños detalles a tener en cuenta. Todo diagnostico se debe enfocar en lograr un tratamiento que cure o solucione, antes que la prescripción de recetas perennes y superficiales que solo lograrán un mayor costo de inversión.

2. PROBLEMÁTICA

La problemática de origen es la presencia de sales y alta humedad en la galería denominada "Doble Ménsula", así como la exposición directa de los rellenos constructivos del frontis sur del Edificio A (imagen 6 y 7). Dicha afectación se espera corregir o aminorar con la construcción de un cobertor que evite la filtración de agua de lluvia en dicha área.

3. OBJETIVO

Los objetivos se enmarcan en dentro de los planteamientos del proyecto.

- Registrar data ambiental exterior e interior del Edificio A, incidiendo en su sector sur.
- Obtener información para la preservación y conservación del Edificio A en relación a su exposición ambiental y la construcción de cobertores de protección.

Imagen 01. Plano de ubicación de las edificaciones y espacios del monumento arqueológico Chavin.

Imagen 02. Detalle de ubicación del lado sur del Edificio A y la Galería de Doble Ménsula.

Imagen 03: Galería Doble Ménsula, Corredor 0 (ingreso). Imagen 04: Galería Doble Ménsula, Corredor 1.

Imagen 05: Orientación en Galería del Lanzón.

Imagen 06: Problemas de filtraciones al interior de Galería Doble Ménsula.

Imagen 07: Rellenos constructivos expuestos del frontis sur.

4. METODOLOGIA

Se estableció la necesidad de comprender los efectos negativos y positivos de la solución planteada para atender la problemática de afectación en la Galería Doble Ménsula y el lado sur del Edificio A.

En tal sentido, se planteó una estrategia que nos brinde data sobre los siguientes aspectos:

- El comportamiento interno ambiental de las galerías
- El comportamiento ambiental externo
- El comportamiento de los cobertores

Para lograr obtener la información pertinente se consideró el uso de una diversidad de equipos, así como un detalle mayor en la manera de levantar la data.

4.1. Equipos

Para obtener la data primaria se empleó el siguiente equipo

- Sensor USB de Temperatura y Humedad Relativa (imagen 08)
- Conductímetro
- Estación Meteorológica. Se completó información comparativa con la data proporcionada por la Estación Meteorológica del SENAHMI ubicada en Chavín de Huántar. La estación ubicada en el monumento está fuera de servicio

El equipo secundario fue facilitado por el especialista

- Medidor de Calidad del Aire: CO2-TVOC-HCHO (imagen 09)
- Lámpara UV (imagen 10)
- Cámara termográfica (imagen 11 y 12)
- Sonómetro
- Vibrómetro
- Luxómetro

4.2. Levantamiento de data

Nuestra estrategia busca obtener información más precisa, que brinde un mayor detalle comparativo, de tal manera que tengamos una lectura real de las ocurrencias sobre conservación.

a) Toma de datos a distintos niveles.

Consideramos que uno de los errores cometidos anteriormente ha sido que se han tomado datos en lugares puntuales extrapolando dicha data a todo un ambiente en general, como por ejemplo una galería, sin considerar particularidades relacionadas a altura, ubicación, ventilación, etc.

De tal manera, nuestra propuesta corrige esos errores e involucra la toma de datos a distintos niveles, comparando planos horizontales con planos verticales, a fin de lograr obtener una data real y que brinde respuesta a la problemática ambiental a tratar.

- Al interior de las galerías deben tomarse datos al nivel del suelo y de los techos, en los lugares afectados y los no afectados, en diversos ambientes internos, así como considerando espacios más iluminados o ventilados vs los que no lo son.
- Al exterior deben tomarse datos bajo los cobertores considerando sus diversas alturas, así como en lugares libres de estos.

b) Complementar la data de temperatura y humedad.

Es importante complementar la data ambiental de los sensores USB de temperatura y humedad. Así, por ejemplo, la cámara termográfica puede tomar valores de temperatura directas sobre los materiales, la lámpara UV detectar restos de animales o bacterias, y un sensor de CO2 podrá darnos información si existe contaminación por el parque automotor o la respiración de las personas.

c) Data de Estaciones Meteorológicas.

Es imprescindible poder comparar la data interna y externa del edificio con la data ambiental que puede proveer una estación meteorológica, pues nos facilita la comparación ambiental contrastándola. En nuestro caso la estación del monumento se encuentra fuera de servicio así que se ha empleado la estación de SENAHMI ubicada en el pueblo de Chavín de Huántar.

Imagen 08: Sensores Data Logger USB para registro de temperatura y humedad relativa.

Imagen 09: Sensor de calidad del aire.

Imagen 10: Uso de lámparas UV, con la cual pueden apreciarse detalles que no se ven a simple vista, como una mayor incidencia de sales.

Imagen 11: Imágenes obtenidas mediante cámara termográfica de la portada de Las Falcónidas.

Imagen 12: Imágenes obtenidas mediante cámara termográfica, interior de la Galería Doble Ménsula..

5. LEVANTAMIENTO DE DATA AMBIENTAL

A continuación, se detallan los registros realizados

5.1. Revisión de cobertores pre-existentes

Se revisó el cobertor pre-existente, el cual se ubica cubriendo la mayoría de la Galería Doble Ménsula y mantiene una pendiente norte-sur (imagen 13). De lo observado se desprende lo siguiente:

- El material empleado como cobertor consiste de una armazón de madera, y cobertor de planchas marca “Onduline” de color rojo. Con el tiempo tienden a deformarse por su exposición al medio (imagen 14 a 16). No se han apreciado fallas significativas que permitan la filtración de agua desde el cobertor pre-existente.
- Hacia la parte sur, en los últimos tres metros, se encuentra colocada una geomalla sobre la superficie del suelo y bajo el cobertor (imagen 17, 18 y 19). Es probable que esta geomalla hubiera generado condensación de humedad sobre el Corredor 2 de la Galería Doble Ménsula, pero se ha retirado y mejorado la canalización.
- La canaleta de drenaje que pasa al pie (sur) del cobertor pre-existente está confeccionada de tubería plástica. La canaleta presenta fallas de diseño en dos puntos: en el inicio de captación al este y en la captación compartida hacia el oeste (imagen 20 a 21). Esta falla permitía que parte del agua captada de lluvia se filtre en la superficie del monumento, afectando directamente el Corredor 2 de la Galería Doble Ménsula (imagen 06). Pero con la ejecución del proyecto se ha mejorado y a la fecha, se ha minimizado la filtración en el interior de la arquitectura.

Imagen 13: Ingreso a la Galería Doble Ménsula y cobertores. A la derecha (oeste) se observa el cobertor rojo.

Imagen 14: Debajo del cobertor pre-existente, obsérvese la pendiente.

Imagen 15: Gradiente de inclinación lado este.

Imagen 16: Cobertor antiguo ubicado hacia el norte de la zona de trabajo.

Imagen 17: Canaleta que capta el agua del techo pre-existente rojo.

Imagen 18: Canaleta al que capta el agua de otro cobertor ubicado al Sur del techo pre-existente rojo.

Imagen 19: Detalle de la canaleta pre-existente y el uso inadecuado de geomalla. Posteriormente fue reemplazado y mejorado la canalización.

Imagen 20: Detalle de la tubería de que recolecta el agua del lado Oeste del edificio A.

Imagen 21: Tubería de captación de agua hacia el oeste, presenta falla técnica.

5.2. Medición de la Calidad del Aire.

Se ha monitoreado la calidad del aire en el monumento, tanto al interior como al exterior de las edificaciones. La finalidad ha sido comprobar si existe variabilidad entre distintos ambientes expuestos o no al medio.

Los resultados preliminares sobre valores de CO₂, TVOC y HCHO indican que la calidad del aire es excelente tanto al interior como exterior (imagen 22 y 23).

En los siguientes cuadros (imagen 24 y 25) parte de los resultados preliminares sobre calidad del aire, efectuados en distintos ambientes del monumento.

Estos valores serán contrastados con el levantamiento de data en la ciudad de Chavín, a fin de observar la variabilidad probable en el aire en ambientes de mayor tránsito.

Imagen 22: Calidad del aire en relación al CO₂.

VALORES ACEPTABLES SEGÚN EL INTERNATIONAL BUILDING INSTITUTE			
menos de 27ppm	HCHO	formaldehído (compuestos orgánicos volátiles)	plásticos, medicamentos, telas, cosméticos, detergentes uso como bactericida o conservante
menos de 500ug/m ³	TVOC	compuestos orgánicos volátiles totales	agentes de limpieza, desinfectantes, ambientadores, deshumidificadores pueden estar presentes en el agua x introducción
hasta 1200 ppm	CO ₂	dioxido de carbono	respiración
menos de 9ppm	CO	monoxido de carbono	parque automotriz, hornos, calderas,
menos de 50yg/m ³	PM	material particulado	partículas en suspensión sólidas y líquidas, polvo, polen, humo, hollín
entre 0 a 50	AQI	índice da calidad del	
entre 30 a 50	HR	Humedad relativa	
15 - 28 C°	T	temperatura	

Imagen 23: Valores aceptables en aire según el International Building Institute.

Imagen 24: Como puede apreciarse, si bien los valores están dentro de lo considerado para un aire excelente, se da un ligero aumento en algunos puntos de control, lo que puede revelar una menor ventilación en esa zona específica.

Imagen 25: Los valores altos de elementos químicos pueden indicar una concentración derivada de limpiadores, desinfectantes, y/o equipos de iluminación o informáticos, entre otros.

5.3. Medición de parámetros de apoyo

Se han tomado valores con sonómetro, vibrómetro y luxómetro, a fin de comprender variables complementarias que nos den mayor claridad sobre el comportamiento ambiental del monumento. Los siguientes valores fueron tomados al interior de la Galería Doble Ménsula.

Imagen 26: Data obtenida mediante sonómetro.

Imagen 27: data obtenida mediante vibrómetro.

Imagen 28: data obtenida mediante luxómetro.

5.4. Medición ambiental

Se ha mantenido monitoreo al interior de las galerías y al exterior de estas, para lograr tener una lectura confiable.

En tal sentido, tenemos algunas observaciones preliminares:

- Al interior de las galerías puede observarse una diferencia en la humedad relativa del orden del 10%, entre el nivel del suelo y los techos.
- El lado sur del Edificio A mantiene mayor temperatura y menor HR en comparación a la estación meteorológica del pueblo de Chavín.
- Las galerías presentan una temperatura constante entre los 14°C y 15°C, la cual es igual a la media anual medida en el exterior y refleja el conocimiento del concepto de inercia ambiental.

En los siguientes gráficos (imagen 29 a 31) se puede apreciar la estabilidad de la temperatura anual interna de la Galería Doble Ménsula, a pesar que en el exterior la temperatura era menor.

Imagen 29: Valores al interior de la Galería Doble Ménsula y comparativa con el exterior. En este punto de control se colocó un sensor en el suelo (005) y el techo (004). Puede observarse la diferencia de HR en el mismo punto como una constante durante todo el día en el orden de casi un 10%. Asimismo, los valores interiores de temperatura son constantes y prácticamente iguales sin diferencia entre el suelo y techo.

Imagen 30. Cuadro que expresa la relación ambiental en el exterior del monumento (zona a techo) y Chavín de Huántar pueblo.

En resumen, los valores indican que el lado sur del Edificio A tiene mayor temperatura y menor humedad relativa que la Estación meteorológica ubicada en Chavín de Huántar pueblo.

Imagen 31: Los valores internos: S01, S02, S03, S04. Los valores externos: S06, ECH.

Se aprecia que los valores de la temperatura interna son constantes y sin variación, independientemente del día y la hora. También se aprecia un alto porcentaje de humedad relativa al interior, si bien mantiene variabilidad está es lineal si la comparamos con los valores exteriores de humedad relativa.

5.5. La inercia térmica como concepto constructivo en el mundo Chavín

La inercia térmica permite varias condiciones como la amortiguación de los cambios bruscos de temperatura, lo cual favorece esa constancia de las condiciones higrotérmicas que son tan adecuadas para la biología humana. La temperatura bajo el terreno es estable y a partir de los 10 cm de profundidad en climas continentales no suele congelarse, a medida que aumenta la profundidad, la temperatura tiende a mantenerse constante e igualarse a la temperatura media anual (Nuria 2019).

Desde un punto de vista arquitectónico, las profundidades que se manejan son más modestas. Por ello las valoraciones se ajustan a profundidades de entre 5 y 10 m. A partir de los 10 m de profundidad la temperatura se mantiene constante y se aproxima a la temperatura media anual del aire en ese lugar.

En la **imagen 32** se observa que, a medida que se incrementa la profundidad, la amplitud de las oscilaciones térmicas decrece y sus máximos y mínimos se van desfasando. La curva de color rojo corresponde a la oscilación natural (inmediatamente bajo la superficie), en magenta a 1m, azul claro a 2m, amarillo 3m y azul oscuro 10m, comprobándose que a 10m de profundidad se mantiene una constante que refleja la “inercia térmica” del suelo a dicha profundidad. Para el caso de Chavín la temperatura media anual será de entre 14°C a 15°C.

Imagen 32: La figura muestra la evolución estacional de las temperaturas a lo largo de un año para un punto situado a diferentes profundidades bajo la superficie. Las temperaturas y difusividades son para el caso de Valencia, España que para el gráfico es de 18°C, la media anual para el pueblo de Chavín de Huántar es de 14°C-15°C.

6. DATA AMBIENTAL

Para obtener la data ambiental se optó por segregar espacios a fin de poder ubicar con cierta facilidad los puntos de control en un plano. De la siguiente manera:

ESTACION METEOROLOGICA SENAHMI CHAVIN DE HUANTAR

Estación ubicada en la ciudad de Chavín de Huántar y operada por el SENAHMI, incluida en su mapa de estaciones meteorológicas a nivel nacional.

Datos de la Estación:

- Ubicación política: Región Ancash, Provincia Huari, distrito Chavín de Huántar
- Coordenadas: Latitud 9°35'9.54", Longitud 77°10'31.04", Altitud 3140 msnm
- Tipo: EAMA – Meteorológica
- Código: 4725A10C

Imagen 33. Ubicación de la estación según la data del SENAHMI.

Imagen 34. Ubicación de la Estación según GoogleMaps.

SENSORES AMBIENTALES

Los sensores ambientales se procedieron a ubicar conforme a una sectorización mediante cuadrantes del espacio donde se iban a ubicar.

Para la Galería Doble Ménsula se consideró apropiado renombrar los espacios internos, dado que la data previa solo denominaba los ambientes este-oeste como corredores 1, 2 y 3, dejando sin nombrar los ambientes norte-sur. Para facilitar la ubicación se renombraron los ambientes de la siguiente manera:

Ambiente	Denominación nueva	Denominación anterior
Norte-sur, al Este, acceso	Pasadizo 1	
Norte-sur, al oeste	Pasadizo 2	
Este-oeste, al norte	Pasadizo 3	Corredor 1
Oeste-este, al centro	Pasadizo 4	Corredor 3
Este-oeste, al sur	Pasadizo 5	Corredor 2

Asimismo, se segregaron los espacios internos según un croquis de cuadrantes o cuadrículas, según cada pasadizo. Así por ejemplo la denominación P2M correspondería a Pasadizo 2 cuadrante M.

Imagen 35. Croquis de ubicación de cuadrantes al interior de la Galería Doble Ménsula.

Para poder ubicar los sensores bajo el cobertor pre-existente de onduline, que se encuentra sobre las galerías de Doble Ménsula y la de Líticos se optó a numerar los postes conforme al siguiente croquis.

Imagen 36. Croquis de representación, numeración de los postes del cobertor pre-existente de onduline.

Para el cobertor que el presente proyecto está construyendo se optó por nombrar con números arábigos cada sección desde oeste a este. Para la galería Lítico la ubicación corresponde al cuarto central del nivel superior. Para la Galería del Lanzón la ubicación del sensor corresponde al cuarto del Lanzón, cerrado por una puerta de vidrio.

Los sensores ambientales se han ubicado según el siguiente cuadro. En este cuadro puede apreciarse diversos datos sobre la ubicación de los sensores, la data a la que corresponden y cuando se pusieron en uso.

UBICACIÓN DE SENSORES AMBIENTALES													
PUNTO DE CONTROL	LUGAR	DENOMINACION ACTUAL	DENOMINACION ANTERIOR	CUADRANTE	ALTURA	LUZ ARTIFICIAL	DATA 01	DATA 02	DATA 03	DATA 04	DATA 05	DATA 06	
							07/12/2022 -	08/12/2022 -	09/12/2022 -	13/12/2022 -	14/12/2022 -	18/12/2022 -	19/12/2022 -
P01	GALERIA DOBLE MENSULA	PASADIZO 3	CORREDOR 1	J	arriba	SI	S04						
P02				J	bajo	SI	S05						
P03				J	arriba	SI	S06						
P04			PASADIZO 4	CORREDOR 3	J	medio	SI	S02					
P05					P	bajo	SI			S02			
P06					M	arriba	NO	S04					
P07					M	bajo	NO	S03					
P08			PASADIZO 5	CORREDOR 2	F	arriba	NO	S02					
P09					F	bajo	NO	S01			S01		S01-PUSH
P10			PASADIZO 1		puerta	arriba	NO	S06					
P11	GALERIA LITICO	CUARTO CENTRAL			bajo	NO			S04				
P12	TECHO ROJO	POSTE 2				NO					S02		
P13		POSTE 6				NO							
P14		POSTE 14					NO	S05					
P15	EXT	POSTE 26				NO				S05	S03		
P16		EXTINTOR				NO				S05	S04	S03	
P17	TECHO 7	POSTE 2				NO					S01		
P18	TECHO 4	POSTE 1				NO					S06	S06	
P19	TECHO 5	POSTE 1				NO						S02	
						NO						S04	

Imagen 37. Cuadro de ubicación de sensores según los puntos de control.

6.1. **DATA 00. Estación Meteorológica SENAHMI de Chavín de Huántar Pueblo**

OBJETIVO: Tener data ambiental externa comparativa

METODOLOGÍA: Obtención de data desde la base de datos del SENAHMI

RESULTADOS.

- a) La dirección del viento es durante el día norte-sur y durante la noche sur-norte.
- b) La temperatura media es 13.65 °C
- c) La humedad relativa media es 82.50%

CONCLUSIONES

- a) Durante el día el aire ingresa a la galería desde el norte, por el acceso que funciona como “chimenea”, ventilando desde el interior y ayudando a salir el aire caliente acumulado durante la noche por los ductos de ventilación ubicados hacia el sur.
- b) Durante la noche es probable que los ductos del sur fueran bloqueados para evitar una baja de temperatura al interior
- c) Los ductos del oeste se comportan como ductos de ventilación, debieron permanecer abiertos.

Los valores pueden apreciarse en la imagen 38 y 39

Imagen 38. Variabilidad del viento durante un día.

Imagen 40. Dirección del viento durante enero 2023.

Imagen 41. Cuadro Estación SENAHMI Chavín. Temperatura y humedad durante el mes de enero 2023. Pueden apreciarse los picos en cada valor. La Temperatura llega hasta los 20°C y la humedad hasta casi 100%HR con descensos hasta 30%HR.

6.2. DATA 01. AMBIENTAL

OBJETIVO. Determinar si existe diferencia de valores entre los tres pasadizos (corredores) principales de la Galería Doble Ménsula, así como si existe diferencia a menor o mayor altura.

METODOLOGIA. Se ubicó los espacios conforme a una línea aproximada norte-sur, con la finalidad de obtener mediciones que respondan a una ubicación de características similares. Se procedió a ubicar en cada área dos puntos de control, a fin de determinar diferencia de valores de acuerdo a la altura

RESULTADOS

- a) La temperatura media general en la Galería Doble Ménsula es de 13.65 °C
- b) La Humedad relativa media general en la Galería Doble Ménsula es de 82.50%
- c) El Pasadizo 3, ubicado al norte, presenta una temperatura estable de 13.70°C. Así como una diferencia de casi 5% de humedad relativa entre el suelo (80%) y el techo (85%).
- d) El Pasadizo 4, ubicado al centro, presenta una ligera mayor temperatura de casi 1°C en el techo (13.68°C) que a media altura (13.46°C). Así como una diferencia de casi 15% entre la altura media (70.70°C) y el techo (86.58°C).

El pasadizo 5, ubicado al sur, presenta una variación de la temperatura, siendo esta ligeramente menor en el cuadrante M (13.60°C) que en el cuadrante F (13.78°C). Asimismo, los valores de humedad relativa son los más altos de los tres pasadizos a nivel del suelo, sobrepasando el 84% de HR.

CONCLUSIONES

- a) Se aprecia una mayor concentración de humedad relativa en el Pasadizo 3, cercana al 90%. Sin embargo, los valores de temperatura son similares a los otros pasadizos monitoreados. Los datos reflejan la alteración ambiental producto de la filtración de agua de lluvia desde la superficie.

DATA 01 - VALORES MEDIOS										
Ubicación	PASADIZO 3 - CUADRANTE J									
Punto de control	P01	P02		P01	P02		P01	P02	P01	P02
Altura	arriba	bajo	estacion	arriba	bajo	estacion	arriba	bajo	arriba	bajo
Sensor	S04	S05	ECH	S04	S05	ECH	S04	S05	S04	S05
Medición	T	T	T	HR	HR	HR	PR	PR	GPP	GPP
Valor	13.70	13.70	9.00	85.70	80.00	67.00	11.30	10.30	58.70	54.60
Ubicación	PASADIZO 4 - CUADRANTE J									
Punto de control	P03	P04		P03	P04		P03	P04	P03	P04
Altura	arriba	medio	estacion	arriba	medio	estacion	arriba	medio	arriba	medio
Sensor	S06	S02	ECH	S06	S02	ECH	S06	S02	S06	S02
Medición	T	T	T	HR	HR	HR	PR	PR	GPP	GPP
Valor	13.68	13.46	8.96	86.58	70.70	66.69	11.44	8.20	58.98	47.36
Ubicación	PASADIZO 5 - CUADRANTE M y F									
Punto de control	P07	P09		P07	P09		P09	P07	P07	P09
Altura	bajo	bajo	estacion	bajo	bajo	estacion	bajo	bajo	bajo	bajo
Sensor	S03	S01	ECH	S03	S01	ECH	S01	S03	S03	S01
Medición	T	T	T	HR	HR	HR	PR	PR	GPP	GPP
Valor	13.60	13.78	8.96	87.34	84.71	66.69	11.19	11.49	59.19	58.08

Imagen 42. Tabla de valores medios de la Data 01.

Imagen 43. Se aprecia la dirección del viento según la Estación SENAHMI para el día 8 de diciembre 2022. En rojo las direcciones norte y en celeste las direcciones sur.

Imagen 44. Valores de Temperatura.

Imagen 45. Valores de humedad.

Imagen 46. Valores de punto de rocío.

Imagen 47. Valores para GPP.

6.3. DATA 02. Ambiental

OBJETIVO. Confirmar la diferencia de valores en el Pasadizo 3 de la Galería Doble Ménsula. Mantener data comparativa hacia el exterior

METODOLOGIA. Se procedió a ubicar en el Pasadizo 5 dos áreas ubicadas en el cuadrante F (Punto 8 y Punto 9), este cuadrante se ubica hacia el oeste y es el que presenta mayor problema de filtración de agua de lluvia; y en el cuadrante M (Punto 6 y Punto 8), este cuadrante se ubica hacia el centro del pasadizo. En cada una de las áreas se colocaron dos puntos de control, uno en el suelo y el otro en la parte del techo. Asimismo, se ubicaron dos puntos hacia el exterior, uno en el pasadizo 1 de ingreso a la galería (Punto 10) y otro bajo el techo rojo onduline (Punto 13).

RESULTADOS

- a) La temperatura media en el Pasadizo 5 cuadrante F es ligeramente mayor al nivel del suelo (14°C) que en el techo (13.8°C). La humedad relativa es muy alta, llegando casi al 100 en el techo (98%) y manteniéndose alta en el suelo (90.5%)
- b) La temperatura media en el Pasadizo 5 cuadrante M se normaliza, siendo mayor en el techo (14.3°C) y menor en el suelo (13.7°C). la humedad relativa es un poco menor que en el cuadrante F, siendo mayor en el techo (94%) y menor en el suelo (87.1%).
- c) Los valores bajo el techo rojo de onduline son singulares. La temperatura está entre los 10°C y 20°C aproximadamente y la humedad relativa entre 40% y 85%.

CONCLUSIONES

- a) Los altos valores de humedad en el Pasadizo 5 reflejan la afectación producto de la concentración de humedad derivada de las filtraciones de agua de lluvia.
- b) Es interesante notar que la filtración puede invertir los valores de temperatura, reduciéndose esta en el techo como se aprecia en el cuadrante F.
- c) Si bien el cobertor mantiene una temperatura que, podríamos considerar aceptable, se aprecian altos valores de humedad relativa, lo que podría deberse al diseño del cobertor. Este cobertor presenta poca altura para la amplia área que cubre, lo que generaría poca ventilación bajo el techo elevándose la humedad relativa.

DATA 02 - VALORES MEDIOS								
Ubicación	PASADIZO 5F							
Punto de control	P08	P08	P08	P08	P09	P09	P09	P09
Altura	arriba				bajo			
Sensor	S02	S02	S02	S02	S01	S01	S01	S01
Medición	T	HR	PR	GPP	T	HR	PR	GPP
Valor	13.8	98	13.4	67.4	14	90.5	12.4	63
Ubicación	PASADIZO 5M							
Punto de control	P06	P06	P06	P06	P07	P07	P07	P07
Altura	arriba				bajo			
Sensor	S04	S04	S04	S04	S03	S03	S03	S03
Medición	T	HR	PR	GPP	T	HR	PR	GPP
Valor	14.3	94	13.3	66.6	13.7	87.1	11.5	59.4
Ubicación	INGRESO				TECHO ROJO			
Punto de control	P10	P10	P10	P10	P13	P13	P13	P13
Altura	puerta metal				poste 6			
Sensor	S06	S06	S06	S06	S05	S05	S05	S05
Medición	T	HR	PR	GPP	T	HR	PR	GPP
Valor	14.6	70.8	9.27	51	12.6	70.1	6.92	43.5

Imagen 48. Cuadro valores medios Data 02.

Imagen 49. Comparativa HR y T.

Imagen 50. Comparativa.

Imagen 51. Comparativa.

6.4. DATA 03. Ambiental

Debido a un inconveniente con el manejo del software no se logró almacenar la información de los sensores ambientales.

6.5. DATA 04. Ambiental

OBJETIVO

Cerrar la obtención de data comparativa al interior de la Galería Doble Ménsula. Ampliar la data hacia la Galería Lítico y a los cobertores sobre el Edificio A.

RESULTADOS

- a) Se confirma que, dentro de la galería doble ménsula se mantiene una temperatura estable durante todos los días del año, sin importar la hora o la temperatura exterior. Este valor medio estable se ubica alrededor de los 13.83°C
- b) El valor medio de la temperatura en la galería lítico es de 14.83°C, un grado más que en la galería doble ménsula
- c) La temperatura media en el P16 (extintor) ubicado bajo cobertor es 2°C mayor a la media ambiental registrada en la Estación meteorológica de Chavín de Huántar. La humedad relativa media ronda el 62% similar a la obtenida en la estación.

CONCLUSIONES

- a) Se considera que el valor de temperatura media para las galerías debería ubicarse entre los 14°C y 15°C.
- b) Se considera que los valores de humedad relativa para las galerías deberían ubicarse alrededor del 50%.
- c) Aún no está claro el por qué se presenta mayor temperatura bajo el cobertor, estando la ubicación del punto a la sombra y con un cobertor más alto en relación al suelo. Una respuesta podría ser que los diseños no facilitan las corrientes de aire y encapsulan la evaporación natural del monumento, provocando una humedad relativa y temperatura alta a pesar de estar a la sombra.

DATA 04 - VALORES MEDIO						
Ubicación	GDM	GDM	GDM	GL	EXT	ESTACION
Detalle	5F	4P	3J	cc	extintor	
Punto de Control	P09	P05	P02	P11	P16	
Altura	bajo	bajo	bajo	bajo	poste	
Sensor	S01	S02	S03	S04	S06	ECH
Valor	T	T	T	T	T	T
Medicion	14.17	13.48	13.86	14.83	15.49	13.22
Ubicación	GDM	GDM	GDM	GL	EXT	ESTACION
Detalle	5F	4P	3J	cc	extintor	
Punto de Control	P09	P05	P02	P11	P16	
Altura	bajo	bajo	bajo	bajo	poste	
Sensor	S01	S02	S03	S04	S06	ECH
Valor	HR	HR	HR	HR	HR	HR
Medicion	92.04	82.28	81.82	75.28	61.65	62.11

Imagen 52. Cuadro valores medios.

Imagen 53. Data general comparativa.

Imagen 54. T y HR exterior.

Imagen 55.

Imagen 56. Comparativa T y HR.

6.6. DATA 05. Ambiental

OBJETIVO. Obtener información referente al cobertor rojo onduline que cubre la galería doble ménsula. Obtener información del nuevo cobertor en construcción

METODOLOGÍA. Se colocaron tres sensores para monitorear el techo pre-existente onduline sobre la Galería Doble Ménsula, el sensor 02 al norte (P12), el sensor 03 al centro (P14) y el sensor 04 al sur (P15). Asimismo, se colocó el sensor 01 en el punto del extintor (P16). Finalmente, el sensor 06 se ubicó en el nuevo cobertor Techo 7 (P17).

RESULTADOS

- a) Se observa condiciones similares debajo y sobre los cobertores. Sin embargo, se aprecia un desfase hacia el día 9 de enero, este desfase no se ha podido aclarar a que se debe, si bien inicialmente se creyó que correspondía a cambios positivos generados por la construcción del nuevo techo al sur, esto se descartó en la Data 06. Es probable que el origen pueda deberse a un descenso de presión o una ola de aire frío.
- b) La temperatura bajo techo es más elevada que en el exterior, aproximadamente 1.34°C más. Esto indica un mal comportamiento del diseño del cobertor preexistente.

CONCLUSIONES

- a) Se recomienda mejorar la ventilación bajo los cobertores, quizá con cambios mínimos de diseño tipo claraboya que faciliten la circulación de aire.
- b) Los diseños pre-existentes de cobertores cubren un área muy amplia lo que facilita la acumulación de humedad relativa y temperatura, elevando los niveles bajo techo a los encontrados en el exterior.
- c) Es recomendable tener una estación meteorológica en el monumento, a fin de reducir los errores de medición que pueden suscitarse al encontrarse la estación del SENAHMI a un kilómetro de distancia, además el monumento se ubica en una quebrada lo que podría traer vientos fríos desde la cordillera blanca.

VALORES MEDIOS											
S01	S02	S03	S04	S06	ECH	S01	S02	S03	S04	S06	ECH
T	T	T	T	T	T	HR	HR	HR	HR	HR	HR
12.84	12.76	12.90	12.75	12.35	11.38	73.57	72.65	73.07	74.44	76.15	74.00

Imagen 57. Valores medio. Puede apreciarse la diferente da valores con la estación del SENAHMI.

Imagen 58. Comparativa. El cuadro se une a la DATA 6.

6.7. DATA 06. Ambiental

OBJETIVO. Obtener información referente al cobertor rojo onduline que cubre la galería doble ménsula. Obtener información del nuevo cobertor en construcción

METODOLOGÍA. Ubicación de sensores en los cobertores para comprobar la información obtenida en la Data 05

RESULTADOS

- a) Se observa que el desfase de la Data 05 se corrigió
- b) Se observa que la variación entre mediciones sobre y bajo los cobertores no constituye mejora sustancial

CONCLUSIONES

- a) Debe mejorarse el diseño de los cobertores para facilitar la ventilación u circulación de aire.

Imagen 59. Comparativa.

6.8. DATA 08. Conductividad del suelo

OBJETIVO. Obtener información referente al cobertor rojo ondulado que cubre la galería doble ménsula. Obtener información del nuevo cobertor en construcción

METODOLOGÍA. Realizar mediciones de suelos y morteros con un conductímetro al interior de la Galería Doble Ménsula.

RESULTADOS

- Se aprecian valores aceptables de salinidad en los morteros originales de los muros en los pasadizos 3, 4 y 5
- Se aprecian áreas con valores elevados de salinidad en morteros y suelos que han recibido una mayor filtración de agua de lluvia

CONCLUSIONES

- La filtración de agua de lluvia focalizada incide en mayores niveles de humedad y condensación, lo que deriva en la solubilidad de las sales contenidas en morteros y piedras, migrando estas hacia el exterior y acumulándose allí, lo que provoca la alta concentración de sal detectada.
- Una vez solucionados los problemas de humedad en el interior de la galería se recomienda el cambio de los morteros afectados y la desalinización de superficies pétreas.

MEDICION CONDUCTIMETRO						
UBICACIÓN			Cuadrante	ms/cm	T	obs
EDIFICIO A	EXTERIOR	SUPERFICIE PASTO		0.16	15.9	al sol
EDIFICIO A	EXTERIOR	SUPERFICIE TIERRA		0.18	13	a la sombra
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	SUELO	P3J	8.00	11.7	en tierra suelta de sales
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	HORNACINA	P4J	6.00	12	en tierra suelta de sales
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P3J	0.39	14	mortero
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P3B	0.53	14	mortero
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P3K	0.84	14.9	mortero
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P2H	6.00	15	mortero
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P5F	0.51	14.6	mortero interior
EDIFICIO A	DOBLE MENSULA	PARED	P5B	4.00	15	

Imagen 61. Medición con conductímetro.

ms/cm	descripcion
0-2	suelo libre de sales
2-4	suelo ligeramente salino
4-6	suelo moderadamente salino
6-8	suelo salino

Imagen 62. Valores.

Imagen 63. Medición con conductímetro en el exterior.

Imagen 64. Medición al interior de la galería.

7. CONCLUSIONES

7.1. Sobre el diseño del cobertor construido sobre la Galería Doble Ménsula.

Los cobertores tienen por función evitar el ingreso de agua de lluvia a través de los rellenos constructivos y/o proteger elementos arquitectónicos expuestos. En tal sentido se espera que su diseño responda a dicho requerimiento, presentando una estructura y drenajes óptimos.

Los cobertores pre-existentes están manteniendo condiciones de temperatura y humedad relativa mayores a las registradas para el exterior por la estación de senahmi.

7.2. Sobre las condiciones del aire.

La medición efectuada sobre la condición del aire, tanto al interior como al exterior de las galerías, revela que los valores se encuentran en lo que se consideraría como un aire “excelente” para respirar.

Sin embargo, un análisis minucioso nos revela cambios mínimos en algunos ambientes, lo cual nos permite inferir que ciertas zonas podrían mantener una ventilación menor que podría reflejar una tendencia a espacios de aire viciado, tal como se ha podido observar en las galerías Doble Ménsula y El Lanzón.

7.3. Sobre las condiciones ambientales.

La medición efectuada sobre las condiciones ambientales, tanto al interior y exterior, han brindado información relevante, como, por ejemplo, que existe una diferencia en la humedad relativa de las galerías aproximada de 10% entre el suelo y los techos; también se ha establecido que existe una temperatura constante al interior de las galerías, este hecho tiene que ver con el conocimiento de la inercia ambiental que ocurre en el subsuelo.

Los valores de salinidad de los morteros de la galería doble ménsula son aceptables, sin embargo, hay zonas focalizadas con exceso de salinidad, esto derivado por filtraciones puntuales.

7.4. Sobre el concepto de “inercia térmica”.

Es de resaltar que la data preliminar obtenida a la fecha nos brinda información relevante sobre el comportamiento térmico interno de las galerías, así como el conocimiento que debieron tener los chavines para replicar las condiciones del subsuelo en el interior de sus edificios.

Este conocimiento no solo brinda condiciones estables anuales para la habitabilidad humana en un ambiente controlado, sino que puede dar pistas sobre cómo se conceptualiza el espacio constructivo y sus relaciones con la naturaleza.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Se recomienda mantener un control de Índice de Calidad del Aire (ICA o AQI), tanto al interior de los edificios monumentales como al exterior. Los contaminantes a medir son: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión PM₁₀, partículas en suspensión PM_{2.5}, ozono troposférico (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂). El ICA es un indicador que permite valorar la calidad del aire, se estableció por vez primera en la Unión Europea en el año 2017.

8.2. Se recomienda elaborar un plan de monitoreo y mantenimiento de los cobertores en uso en el monumento, el cual incluya el control ambiental al interior

y exterior de las estructuras, de tal manera que puedan obtenerse sugerencias para el mejoramiento y rediseño de las estructuras y sus materiales.

- 8.3. Se recomienda mejorar las condiciones de ventilación y de circulación de aire al interior de las galerías. Para lo cual será prioritario la apertura de ductos de ventilación que no estén operativos al 100%, debe llevarse un control ambiental de este proceso. La humedad relativa debe situarse en torno al 50%HR.
- 8.4. Se recomienda mejorar las condiciones de ventilación y de circulación de aire debajo de los cobertores pre-existentes. La temperatura y humedad relativa no pueden ser mayores a las del exterior.
- 8.5. Se recomienda que la salinidad del interior de las galerías que ha migrado al exterior de morteros y piedras no sea retirada sino una vez corregida los problemas de filtración y de alta humedad relativa.
- 8.6. Se recomienda que el personal que vaya a pasar más de media hora al interior de la galería lleve un EPP apropiado para ambientes con moho y ácaros.
- 8.7. Se recomienda hacer un cultivo e identificación de moho, ácaros y microorganismos al interior de la galería.
- 8.8. Debe tenerse presente que, aunado a lo antedicho, implementar un sistema de circulación de aire podría redundar en beneficios sustanciales en galerías cuyos ductos de ventilación no estén operativos al 100%.

9. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- 2003 LOZANO APOLO, Gerónimo
Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico.
Edita Lozano y Asociados, La Coruña, España
- 2020 MINISTERIO DE CULTURA
Plan de Manejo de Chavín de Huántar
Editado por el Ministerio de Cultura, Lima, Perú.
- 2016 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Ancash (2016-
2021).
Editado por el Gobierno Regional de Ancash, Perú.
- 2012 MENESES CUELLAR, Ronalds; et al
Caracterización Climática de la Estación Meteorológica Chavín, distrito
Chavín de Huántar, Huari. Universidad Nacional Federico Villareal, Lima,
Perú
- 2017 PICQUART, Michel
De la Temperatura y su Medición. Departamento de Física, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, México.
- 2010 DOMINGUEZ VILLAR, David; et al
Efecto de la temperatura de las visitas turísticas en la Cueva del Águila,
Ávila. Valoración de la viabilidad de la cueva para el estudio térmico de
su dinámica natural. En Revista Geogaceta 49, Sociedad Geológica de
España.
- 2019 PRIETO, Nuria
[https://tectonica.archi/articles/el-comportamiento-termico-de-la-
arquitectura-subterranea/](https://tectonica.archi/articles/el-comportamiento-termico-de-la-arquitectura-subterranea/)

ANEXO 2
FOTOGRAFIA DE SENSORES

Sensor USB. Galería Doble Ménsula, pasadizo 5 (sur) al oeste. Sensores en suelo y techo

Sensor USB. Galería Doble Ménsula, pasadizo 5 (sur) al centro. Sensores en suelo y techo

Sensor USB. Galería lítica, ambiente central

Sensor USB. Exterior, bajo cobertores pre existentes

Sensor conductímetro. Ubicación exterior al aire libre en pasto

Sensor conductímetro. Exterior, cubierto en tierra

Sensor conductímetro. Galería Doble Ménsula, pasadizo 3 (norte) al oeste

Sensor conductímetro. Galería Doble Ménsula, pasadizo 4 (centro) al oeste

Sensor conductímetro. Galería Doble Ménsula, pasadizo 3 (norte) al oeste, punto en mortero de pared

Sensor conductímetro. Galería Doble Ménsula, pasadizo 3 (norte) al centro en mortero de pared

Sensor calidad de aire. Exterior lado este de edificio A

Sensor calidad de aire. Exterior lado este de edificio A

Sensor calidad de aire. Exterior, entrada a galería Lanzón, edificio B

Sensor calidad de aire. Interior, galería doble ménsula, pasadizo 3 (norte) al oeste